

Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung 19/22

Fernförderung in der Heilpädagogischen Früherziehung: die Zusammenarbeit mit Eltern

Retrospektive Erfahrungssammlung von Eltern in der Lockdown Zeit –
eine qualitative Studie

Masterarbeit

Eingereicht von: Rachele Pawlowski

Begleitung: Kolja Ernst

Datum: 6.12.2021

Abstract

Die Fernförderung in der Heilpädagogischen Früherziehung begann sich in den letzten Jahren zu entwickeln und wurde in vielen Ländern mit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie erstmals umgesetzt. Diese Masterarbeit befasst sich mit den Fragen, wie die Zusammenarbeit mit Eltern in der Fernförderung gestaltet werden kann und ob Vorteile gegenüber Hausbesuchen erkennbar sind. Als Grundlage dienen fünf Interviews mit Eltern, die während des Lockdowns mit einer Heilpädagogischen Früherzieherin zusammengearbeitet haben.

Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass in der Fernförderung Coaching und Beratung der Eltern im Zentrum standen. Dies wird durch die ständige Anwesenheit der Eltern während der Förderung und durch die reduzierte Zeit der direkten Arbeit mit dem Kind begünstigt. Gegenüber den Hausbesuchen können besonders die Stärkung der Eltern sowie die zeitlich flexible Gestaltung der Förderung als Vorteile erkannt werden.

Vorwort

Danksagung

Ich möchte mich an dieser Stelle bei denjenigen Leuten bedanken, die mich im Prozess dieser Masterarbeit unterstützt haben.

An erster Stelle möchte ich mich bei den Müttern und Vätern bedanken, die mir ihre Zeit geschenkt haben, um mit Ihnen die Interviews durchzuführen. Ihre Aussagen sind wertvoll und ich habe mich bemüht, dem grossen Datenvolumen mit Informationen gerecht zu werden. Die Gespräche waren für diese Arbeit, aber auch für mich als tätige Früherzieherin bereichernd. Ihre Offenheit im Gespräch mir gegenüber, hat mich sehr berührt. Dieser Dank gilt auch der Familie, mit der ich den Pretest durchführen konnte. Sie haben mich als unterprobte Interviewerin unterstützt und gewinnbringende Rückmeldungen gegeben.

Ein besonderer Dank geht an meinen Mentor, Ernst Kolja, für die fachliche und persönliche Unterstützung. Von seinen Rückmeldungen konnte ich stets profitieren und seine kritischen Anmerkungen erlebte ich als anregend und wohlwollend.

Im Weiteren möchte ich mich herzlich bei Caroline von der Heyden und Sybille Gloor, für das entgegenlesen und die wertvolle persönliche Unterstützung.

Danke an Lorenzo Pawlowski, der mir mit seinem Flair für Informatik, mir die Arbeit sehr erleichtert hat und eine wichtige Stütze für mich bedeutet.

Anmerkung

In dieser Arbeit wurde der Begriff Heilpädagogische Früherzieherinnen verwendet, da vorwiegend Frauen in diesem Berufsfeld tätig sind. Selbstverständlich sind damit auch die männlichen Fachkräfte gemeint. Der Entscheid wurde getroffen, um eine fließende Lesbarkeit zu ermöglichen. Des Weiteren wurde auf möglichst geschlechtsneutrale Formulierungen geachtet.

Inhaltsverzeichnis

1	Hinführung zum Thema	- 1 -
1.1	Ausgangssituation	- 1 -
1.2	Forschungsfrage und Zielsetzung	- 3 -
1.3	Aufbau der Arbeit	- 3 -
2	Theoretische Überlegungen und Forschungsstand	- 4 -
2.1	Familienorientierung in der HFE	- 4 -
2.2	Handlungsebenen der HFE	- 6 -
2.3	Zusammenarbeit mit den Eltern	- 7 -
2.3.1	Historischen Wandel des Verhältnisses zwischen Eltern und Fachpersonen	- 7 -
2.3.2	Die Elemente der Zusammenarbeit	- 8 -
2.3.3	Divergenz zwischen Theorie und Praxis in der Zusammenarbeit	- 14 -
2.4	Fernförderung	- 15 -
2.4.1	Gründe für den Einsatz von Fernförderung	- 16 -
2.4.2	Umsetzung der Fernförderung	- 16 -
2.4.3	Gelingende Elemente und Herausforderungen in der Fernförderung	- 18 -
2.4.4	Chancen in der Fernförderung	- 19 -
2.4.5	Nachteile in der Fernförderung	- 21 -
2.4.6	Elemente für eine gelingende Fernförderung	- 21 -
2.5	Fazit zum theoretischen Bezugsrahmen	- 23 -
3	Forschungsmethodisches Vorgehen	- 24 -
3.1	Forschungsmethode	- 24 -
3.1.1	Datenerhebung	- 25 -
3.1.2	Auswahl Stichprobe (Sampling)	- 27 -
3.1.3	Pretest	- 27 -
3.1.4	Durchführung der Interviews	- 28 -
3.2	Auswertung	- 28 -
3.2.1	Transkription und Datenaufbereitung	- 28 -
3.2.2	Qualitative Inhaltsanalyse	- 29 -
4	Darstellung der Ergebnisse	- 32 -
4.1	Begleitung und Beratung der Eltern	- 32 -

4.2	Konkrete Umsetzung der Fernförderung	- 34 -
4.2.1	Alter der Kinder	- 35 -
4.2.2	Beziehungsaspekte	- 36 -
4.2.3	Anwesenheit der Eltern	- 36 -
4.2.4	Empowerment der Eltern	- 36 -
4.3	Vorteile der Fernförderung	- 37 -
4.4	Nachteile der Fernförderung	- 38 -
4.5	Positive Erkenntnisse aus der Fernförderung	- 40 -
4.6	Schwierigkeiten in der Fernförderung	- 41 -
4.7	Lücken in der umgesetzten Fernförderungen	- 42 -
4.8	Geeignete Situationen für eine Fernförderung	- 43 -
5	<i>Evaluation und Diskussion</i>	- 44 -
5.1	Interpretation Ergebnisse und Beantwortung der Fragestellungen	- 44 -
5.2	Reflektion des Forschungsmethodisches Vorgehen	- 49 -
5.2.1	Leitfadeninterview	- 49 -
5.2.2	Transkription	- 50 -
5.2.3	Qualitative Inhaltsanalyse	- 50 -
5.2.4	Auswahl Stichprobe und Zeitpunkt der Datenerhebung	- 51 -
6	<i>Fazit und Ausblick</i>	- 52 -
7	<i>Abbildungs- und Tabellenverzeichnis</i>	- 54 -
7.1	Abbildungsverzeichnis	- 54 -
7.2	Tabellenverzeichnis	- 54 -
8	<i>Literaturliste</i>	- 55 -
9	<i>Anhang</i>	I
9.1	Interviewanfrage Eltern	II
9.2	Einverständniserklärung	III
9.3	Interviewleitfaden	IV
9.4	Transkriptionsregeln	VII
9.5	Transkript Interview 1	IX

9.6	Transkript Interview 2	XXI
9.7	Transkript Interview 3	XXXIV
9.8	Transkript Interview 4	XLVII
9.9	Transkript Interview 5	LIX
9.10	Kategoriensystem: Definitionen und Ankerbeispiele	LXIX

1 Hinführung zum Thema

Die vorliegende Masterarbeit setzt sich mit dem Thema der Zusammenarbeit mit den Eltern in der Heilpädagogischen Früherziehung (HFE) auseinander. Insbesondere wird auf die besondere Situation der Fernförderung geachtet und die retrospektiven Erfahrungen von Eltern während der Lockdown Zeit gesammelt. In diesem ersten Kapitel wird die Ausgangssituation erläutert, welche die Relevanz des anschliessenden Forschungsziels und die Fragestellungen aufzeigt. Im Anschluss wird der Aufbau der Gesamtarbeit erläutert, damit sich der Leser einen ersten Überblick verschaffen kann.

1.1 Ausgangssituation

Am 16. März 2020 erlebte die Schweizer Bevölkerung eine äusserst ungewöhnliche Situation: ab diesem Tag und bis mindestens den 26. April 2020 wurde vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) ein Lockdown im ganzen Land ausgesprochen. Nur lebensnotwendige Geschäfte durften weiterhin geöffnet bleiben und die meisten Leute arbeiteten in diesem Zeitraum von zu Hause aus, viele auch weit über dieses Datum hinaus. Diese Situation wurde durch den neu aufgetretenen Virus SARS-CoV-2 ausgelöst, der in wenigen Monaten für eine weltweite Pandemie sorgte. Der Lockdown bedeutete für die Familie eine totale Umstellung des Familienalltags, mit den Kindern, die durch Schliessung der Schulen den ganzen Tag zu Hause waren, und die Eltern, die wenn immer möglich ins Home-Office geschickt wurden. Die Belastung, die die Schwierigkeit bringt, sich eine neue Routine aufzubauen, zeigt die Aussage einer Mutter eines 17-monatigen Kindes: «Meine Tochter kann nicht gut schlafen. Es ist zum Beispiel 21 Uhr und sie kann nur eine Stunde schlafen und dann erwacht sie um 22 Uhr wieder. Oder sie erwacht um 23 Uhr und bleibt bis vier Uhr früh auf.» (Bombach, Duss, Graf, Lannen, Simoni, 2021, S.123). Auch waren die persönlichen Kontakte ausserhalb des Hauses für die Kinder stark eingeschränkt. Wenn dies einerseits zur Intensivierung der geschwisterlichen Beziehungen führte, erlebten viele Eltern die Schwierigkeit, die geringen Kontakte zu gleichaltrigen zu vermitteln (ebd.).

Der Lockdown betraf unter anderem auch die Heilpädagogische Früherziehungsdienste. Die involvierten Fachkräfte mussten in dieser Periode ihre Arbeit meist von zu Hause aus ausführen und die Kinder durch Fernförderung weiterhin begleiten. Das Zwischenmenschliche, das Nonverbale, die bekannten Spiele oder Aufgaben mussten umgedacht werden. Kreativität und Mut auf Neues waren gefragt. Plötzlich war der Umgang mit Applikationen wie zoom oder Teams gefragt und wie damit gearbeitet werden kann. Um als Fachkraft der Früherziehung weiterzuarbeiten, wurde eins sofort klar: Ohne die Unterstützung und die Mitarbeit der Eltern war eine Fernförderstunde nicht denkbar. Rödiger (2020), die als Audiopädagogin in der Früherziehung arbeitet, meint: «Ich selbst erlebte in dieser Zeit eine sehr steile Lernkurve. In kürzester Zeit musste ich mich mit den verschiedenen Applikationen vertraut machen. Zoom, WhatsApp Video, Face Time und Messenger Video

waren vorerst die beliebtesten Mittel, um mit den Kindern und den Eltern in Kontakt zu treten.» (S. 10). Später in ihrem Artikel erwähnt sie: «Natürlich klappte nicht immer alles Einwandfrei. Insbesondere die kleinen Kinder wurden sehr schnell müde: Sie liefen aus dem Bild oder begannen zu weinen. Auch die Audioübertragung war nicht in jedem Fall ideal für unsere Kinder. Manchmal froh das Bild ein und die Förderung, beziehungsweise die Beratung, musste frühzeitig beendet werden. Zugleich war ein grosses Mass an Unterstützung und Mitarbeit seitens der Eltern gefordert.» (S. 11).

Die Zusammenarbeit mit den Eltern gilt als wichtiges Prinzip in der HFE. In der Literatur ist ersichtlich, dass diese und in diesem Zusammenhang die Familienorientierung in der HFE, äquivalent zur Frühförderung in Deutschland, lange Tradition hat. Weil das Kind nicht losgelöst vom familiären Netzwerk gedacht werden kann, bezeichnet es sich als wichtig und notwendig, mit der Familie, insbesondere mit den Eltern zusammenzuarbeiten und nach den Bedürfnissen deren, sich zu orientieren. Mehrere Langzeitstudien wurden durchgeführt, um herauszufinden, welche Faktoren die Entwicklung eines Kindes am meisten beeinflussen. Die Resultate belegen die Wichtigkeit einer gelingenden Interaktion und Beziehung zwischen Eltern und Kind und weisen darauf hin, dass ohne Einbezug der Familie die Effektivität einer frühen Intervention kaum ersichtlich sei (Hintermair, Lang und Sarimski, 2013; Mahoney & Wiggers, 2007).

An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass wenn in der Literatur der Einbezug der Eltern in der Förderung eine zentrale Rolle bekommt, dies in der Praxis oftmals anders aussieht. Die effektive Zeit, die mit den Eltern verbracht wird, ist bedeutend weniger als die geschätzte Zeit. Dies zeigt eine Studie von Koch, Lütolf und Venetz (2015). Obwohl die Menge an Zeit kein Garant für die Qualität der verbrachten Zeit ist, zeigt dies jedoch, dass die Förderung mehrheitlich auf das Kind gerichtet wird, dabei bleibt weniger Zeit für die Zusammenarbeit mit den Eltern übrig.

Wenn aber einerseits viel über die Zusammenarbeit mit den Eltern in der Literatur zu finden ist, kann bis heute nur spärlich über eine gelingende Zusammenarbeit in der Situation der Fernförderung gefunden werden. In der Schweiz wurde die Fernförderung durch den Lockdown erzwungen, und jede Fachkraft der HFE musste selbst kreativ in der Gestaltung der Förderung werden. Bestehende Erfahrungen und Arbeitsmodelle gab es keine. Es gibt jedoch Länder die in den letzten Jahren bereits die ersten Erfahrungen mit Fernförderung mit Kleinkindern (in der HFE oder Logopädie) sammeln konnten. In Colorado, zum Beispiel, konnten Cole, Pickard und Stredler-Brown (2019) eine Studie über den Gebrauch von Teletherapy in der HFE durchführen. 112 Dienste haben auf die Fragen geantwortet und 30 davon hatten bereits erste Erfahrungen mit Fernförderung gesammelt. Die Resultate weisen auf ein erhöhtes Empowerment¹ (Stärkung, Befähigung) der Eltern hin, die durch die

¹ Der Begriff des Empowerments wird im Kapitel «Familienorientierung» noch deutlich erklärt.

Fernförderung, viel mehr als bei einem Hausbesuch, sich selbst mit ihrem Kind aktiv in der Förderung beteiligen müssen.

1.2 Forschungsfrage und Zielsetzung

Nachdem die Ausgangslage erläutert wurde und einen Blick auf den aktuellen Forschungsstand geworfen wurde, ergeben sich für die vorliegende Arbeit die folgenden Zielsetzungen und Fragestellungen, die diese Masterarbeit beantworten will.

Die Arbeit hat das Ziel, die Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit Eltern in der Fernförderung im Bereich HFE zu erforschen und diese den Fachpersonen zur Verfügung zu stellen. Das gewonnene Wissen in dieser neuen Thematik soll in der Praxis der Fachpersonen helfen, die Familien noch besser zu begleiten und die bereits bewährten Methoden der Zusammenarbeit in der Fernförderung umzusetzen.

Die folgenden Fragestellungen sind richtungsleitend für diese Masterarbeit, um das obengenannte Ziel zu verfolgen. Sie resultieren aus der erläuterte Ausgangssituation und dem Stand der Forschung:

Wie kann mit den Eltern in der Fernförderung im Bereich der HFE zusammengearbeitet werden?

Unter welchen Bedingungen sind Vorteile gegenüber der Beratung zu Hause zu erkennen?

Diese Fragen finden auch nach dem Lockdown seine Relevanz, weil Fernförderung auch dann eingesetzt werden kann, wenn z.B. die Familie sehr abgelegen wohnt, die Wetterverhältnisse den Weg zur Familie oder in die Praxis nicht erlauben oder wenn durch eine Krankheit der Weg nicht auf sich genommen werden kann (Cole et al., 2019).

1.3 Aufbau der Arbeit

Der Aufbau der Arbeit soll wie folgt aussehen: Zuerst wird ein Blick in die Literatur geworfen, um die bestehenden Elemente der Zusammenarbeit mit den Eltern zu erkennen. Daraufhin wird geprüft, welche Erfahrungen und Erkenntnisse über Fernförderung bereits gemacht wurden, dabei wird durchgehend ein Fokus auf die Zusammenarbeit mit den Eltern gelegt..

Anschliessend kommt es zum empirischen Teil der Arbeit. In diesem Teil will die Autorin qualitative Interviews mit Eltern durchführen, welche während dem Lockdown die Fernförderung ihres Kindes miterleben konnten. Es soll geprüft werden, was in diesem Zeitraum gut funktioniert hat und wovon die Eltern profitieren konnten. Im Rahmen dieser Arbeit wird den Erfahrungen und Empfindungen der Eltern nachgegangen, die Sichtweise der Fachkräfte der HFE und Kinder bleibt ausser Acht. Die HFE Dienste konnten alle eigene Erfahrungen sammeln und gegebenenfalls festhalten, was aus ihrer Perspektive nützlich war. Nun erscheint es wichtig, im Sinne der Familienorientierung, zu überprüfen, wie es bei den Eltern angekommen ist. Die Interviews sollen nach der Transkription durch eine qualitative Inhaltsanalyse ausgewertet werden und die Resultate thematisch präsentiert werden.

2 Theoretische Überlegungen und Forschungsstand

Wie einleitend erwähnt, ist der theoretische Teil dieser Arbeit als erstes der Familienorientierung in der HFE gewidmet. Die Autorin will das Prinzip näher erläutern und aufzeigen, weshalb es ein zentraler Grundsatz in diesem Berufsbild ist und was dies für die Praxis heisst. Anschliessend werden die unterschiedlichen Handlungsebenen der HFE aufgezeigt, um dann die Ebene der Zusammenarbeit mit den Eltern zu vertiefen. Im letzten Teil wird dann geschaut, was bereits über die Umsetzung der HFE in der Fernförderung erforscht wurde, auch hier mit einem besonderen Augenmerk auf die Zusammenarbeit mit den Eltern.

2.1 Familienorientierung in der HFE

Wie in der Einleitung dieser Arbeit bereits erwähnt wurde, ist die Familienorientierung ein leitendes Prinzip in der HFE. Eine familienorientierte Arbeit basiert auf dem Gedanken, dass die Familie, besonders in den ersten Lebensjahren eines Kindes, den grössten Einfluss auf die Entwicklung eines Kindes hat. Dies ist damit begründet, dass die Familie, mehr als jeder andere Akteur, Zeit mit dem Kind verbringt (Naggl & Thumair, 2010; Pretis, 2017). Dieser wichtigen Rolle muss Respekt und Anerkennung geschenkt werden. Höfer und Behringer (2009) zitiert nach Hintermair et al. (2013), weisen darauf hin: «Die Wirksamkeit der Frühförderung ist in hohem Masse davon abhängig, inwieweit es gelingt, die Eltern mit ins Boot zu holen und deren entwicklungsförderliche Ressourcen zu aktivieren und zu stärken» (S. 10). Die folgende Abbildung von Mahoney und Wiggers (2007) zeigt nochmals den grossen Unterschied zwischen den Interaktionsstunden, welche die Eltern mit dem Kind haben und denen, die Lehrer und Therapeuten haben können.

Theoretische Überlegungen und Forschungsstand

Abbildung 1: Mahoney und Wiggers (2007) Geschätzte Interaktionsstunden mit dem Kind (Lehrer, Therapeut und Eltern) pro Jahr, S. 9

Folgende Überzeugungen der Familienorientierung werden von Dempsey und Keen (2008), zitiert nach Kofmel und Lütolf (2019) hervorgehoben:

- Die Familie, anders als die Professionellen, ist stetig präsent im Leben des Kindes.
- Die Familie kennt demzufolge das Kind am besten und kann seine Bedürfnisse besser einschätzen.
- Das Kind profitiert nicht nur von einer direkten Unterstützung, sondern auch von einer, die der Familie angeboten wird.
- Der Inhalt des Unterstützungsangebot wird von den Bedürfnissen und den Entscheidungen der Familie gesteuert.

Pretis (2017) äussert sich ähnlich bezüglich der obengenannten Prinzipie und ergänzt: Die Familie soll die Gelegenheit zur Wahl haben und es soll ihr ermöglicht werden, Entscheidungen zu treffen. Dunst, W. Hamby und Brookfield (2007) zitiert nach Pretis (2017) erweitern: «Förderung ist somit ein Dialog mit der gesamten Familie im Sinne einer Erziehungspartnerschaft» (S. 103).

Das Ziel dieser Arbeitsweise ist es, die Familie selbständig zu machen, damit sie aus eigener Kraft ihre Alltagsprobleme bewältigen kann (Empowerment) (Sarimski, 2017). Hintermair et al. (2013) definieren Empowerment als «Prozess, der Menschen ermutigt, ihre Angelegenheiten selbst in die Hand zu nehmen, ihre eigenen Kräfte und Kompetenzen zu entdecken und ernst nehmen und den Wert erarbeiteter Lösungen schätzen zu lernen» (S. 37-38). Beer (2008) ergänzt mit der Idee, dass die Verantwortlichkeit von den Eltern nicht durch Professionelle abzunehmen ist, sondern in der Zusammenarbeit ihre Fähigkeiten zu bestärken sind. Nur wenn die Eltern selbst aktiv bleiben, können sie ein Gefühl der Selbstsicherheit aufbauen und durch die Kooperation gestärkt herauskommen.

Weitere Ziele sind die aktive Teilnahme der Eltern in der Förderstunde und im Prozess der Begleitung ihres Kindes, eine Interdisziplinäre Arbeit, damit die Ressourcen so organisiert werden, dass sie auf die Familie abgestimmt sind und eine flexible und individuelle

Arbeitsweise, die mit der Einzigartigkeit jeder Familie harmoniert (Krause, 2009; Sarimski, 2018).

Für die Umsetzung in der Praxis gilt es nach Naggl und Thumair (2010) Sarimski (2017), folgende Elemente der Familienorientierung aufzunehmen:

- In der Zusammenarbeit mit der Familie müssen Vertrauen, Ehrlichkeit und Respekt herrschen.
- In der Arbeit müssen die Ziele, Bedürfnisse und Sorgen der Familie erkannt werden. Gleichzeitig sind Ressourcen und Hilfen zu identifizieren, die für die Erreichung der Ziele bereits bestehen oder notwendig sind.
- Ein stetiger Austausch über die Entwicklung des Kindes und über die wechselnden Bedürfnisse ist notwendig, damit die Begleitung sich anpassen kann.
- Es braucht Wahrnehmung und Achtung der Verantwortung, welche die Eltern in der Entwicklung des Kindes haben.
- Ein regelmässiger Austausch über die wechselnden Anliegen der Familie ist notwendig.

Koch, Lütolf und Venetz (2014), sowie Kofmel und Lütolf (2019) ergänzen:

- Die Förderung findet zu Hause statt, damit die Fachkraft die Familie in ihrem Umfeld abholen kann.
- Die Stärkung der Qualität der Eltern-Kind Interaktion ist zentraler Teil der Familienorientierung.
- Der Fokus soll auf den Entwicklungserfahrungen sein, die die Eltern dem Kind ermöglichen, Routinen, die für pädagogischen Erfahrungen oder das Gestalten der Umgebung wichtig sind.

Zusammenfassend wird hier verdeutlicht, dass die Prämisse der Familienorientierung in der HFE ein hohes Mass an Flexibilität, Aufmerksamkeit und einen gelingenden Beziehungsaufbau mit der Familie voraussetzt. Im kommenden Kapitel wird nun erläutert, in welchen unterschiedlichen Bereichen sich die HFE zu bewegen hat. Die Voraussetzungen, die in der Familienorientierung zentral sind, sind auch dort ausschlaggebend.

2.2 Handlungsebenen der HFE

Nachdem die Familienorientierung in der HFE näher beschrieben wurde, wird nun in diesem Kapitel aufgezeigt, in welchen Aufgabenfelder die HFE tätig ist. Der Bereich der Zusammenarbeit mit den Eltern wird vertieft ausgelegt, um damit die wichtigsten Elemente festzuhalten. Dieser Tätigkeitsbereich ist für die vorliegende Arbeit zentral, um anschliessend zu überprüfen, welche Elemente in der Fernförderung wiedererkennbar sind und wie diese auch dort umgesetzt werden können.

Koch et al. (2014) definieren fünf Aufgabenbereiche in der HFE. Diese sind: Prävention, Diagnostik, Förderung des Kindes, Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen und Interdisziplinäre Zusammenarbeit (Vernetzung und Koordination der Hilfesysteme).

Diese Bereiche sind auch bei Hintermair et al. (2013) festgelegt. Es wird somit ersichtlich, wie vielfältig dieser Beruf ist und wie viel neben der direkten Förderung des Kindes geleistet wird. Wie bereits erwähnt, wird für die folgende Arbeit lediglich das Feld der Zusammenarbeit mit den Eltern vertieft.

2.3 Zusammenarbeit mit den Eltern

Sowohl Koch et al. (2014) wie Hintermair et al. (2013) benutzten innerhalb ihrer Literatur die Begriffe «Zusammenarbeit mit Familien» oder «Elternzusammenarbeit» welche sowohl die Begleitung, sowie die Beratung der Eltern und Bezugspersonen beinhaltet. Mienert und Vorholz (2007) setzten sich mit der Abgrenzung zwischen den Begriffen «Elternarbeit» und «partnerschaftliche Zusammenarbeit» auseinander. Sie weisen darauf hin, dass der Begriff Elternarbeit eine Übergeordnete Rolle der Professionellen hervorruft, die an den Eltern arbeiten und sie verändern wollen. Anders ist es bei der partnerschaftlichen Zusammenarbeit, wo ein gemeinsamer Weg gesucht wird, um die besonderen Kompetenzen beider Seiten zusammenzutragen. Ziel ist es, die Entwicklung und das Wohl des Kindes zu unterstützen.

2.3.1 Historischen Wandel des Verhältnisses zwischen Eltern und Fachpersonen

Die obengenannten Formulierungsfragen sind mit der Veränderung des Verhältnisses zwischen Eltern und Fachpersonen einzuordnen. Tietze-Fritz (1993) zeigt in ihrem historischen Abriss drei unterschiedliche Modelle der Zusammenarbeit mit den Eltern: Laienmodell, Ko-Therapeuten und Kooperationsmodell. Im ersten Modell, welches bis ungefähr Anfangs der '70 Jahre in der Praxis zu finden war, wurden die Eltern als Nichtwissende dargestellt, die von den Professionellen jeweils hörten, was sie mit ihrem Kind zu tun hatten und stark von ihnen in einem abhängigen Verhältnis standen. Anschliessend folgte das Ko-Therapeuten Modell, stützend auf die Idee von Hellbrügge (1981), der eine effektive Förderung des Kindes nur dann als möglich erachtete, wenn diese im Alltag regelmässig umgesetzt wurde. Dies bedingte eine starke Involvierung der Eltern, die also zu Ko-Therapeuten wurden, die ihre Kinder so viel wie möglich zu fördern versuchten. Dies löste jedoch viel Stress und Spannungen in der Eltern-Kind-Beziehung aus. Viele Eltern verspürten den Druck, ihr Kind ständig zu fördern und die Verantwortung für seine Entwicklung zu tragen (Tietze-Fritz, 1993). Aus diesem Grund suchte man nach neuen Wegen der Zusammenarbeit. Gegen 1980 ergab sich somit das Kooperationsmodell zwischen Eltern und Professionellen. In diesem Modell geht man von der Annahme aus, dass beide Parteien ihr Wissen über das Kind mitbringen. Die Eltern kennen das Kind aus ihrem alltäglichen Erleben am Besten. Die Fachleute hingegen, haben das fachliche Know-how und die Erfahrung aus der Praxis. Im bleibenden Austausch arbeiten und ergänzen sich Eltern und Fachleute, Wünsche und

Bedürfnisse der Eltern werden in der Förderstunde mitgedacht und die aktive Teilnahme der Eltern in der Stunde ist erwünscht (ebd.). Dieser Wandel ist mit der Idee des Empowerments der Familie zu verbinden, welche im Kapitel «Familienorientierung in der HFE» näher erläutert wurde.

2.3.2 Die Elemente der Zusammenarbeit

Nun da das Verhältnis zwischen Eltern und Fachkräfte der HFE näher definiert wurde, gilt es im folgenden Kapitel genauer zu analysieren, aus welchen Elementen diese Zusammenarbeit besteht.

In der Zusammenarbeit mit den Eltern, wie sie heute in der HFE praktiziert wird, können zwei unterschiedliche Bereiche erkannt werden: die Begleitung und die Beratung, auch Counseling und Consulting genannt (Naggl & Thumair 2010). Im folgenden Kapitel werden die zwei Elemente näher beschrieben und es wird erläutert, wie sie in der Praxis umgesetzt werden können.

Begleitung (Counseling)

Die Begleitung der Eltern ist eines der zwei Elemente, die in der Zusammenarbeit mit den Eltern in der HFE anzutreffen sind. Die Aufgabe der Fachpersonen in der HFE ist es, den Weg der Eltern, die Entwicklungsauffälligkeit oder Behinderung ihres Kindes anzunehmen, sorgfältig zu begleiten und zu unterstützen (Weiss, Neuhäuser & Sohns, 2004). Laut Siebeck (2012) ist dies ein wichtiger Weg, den die Familie gehen muss, damit diese dann eine aktive Rolle in der Förderung und Erziehung des Kindes einnehmen kann. Die Begleitung der Eltern ist meistens mit der Diagnosemitteilung gekoppelt und dauert meistens über die ganze Zeit des Förderprozess des Kindes hinweg. Es ist eine Begleitung des Trauerprozesses. Das Kind, welches die Eltern sich vorgestellt haben und das damit verbundene Leben entspricht nicht den Vorstellungen. Die Zukunft muss neu gedacht werden und von den vorherigen Vorstellungen muss Abschied genommen werden (Datler & Messerer, 2006).

Der Moment der Diagnosemitteilung kann zu sehr unterschiedlichen Zeitpunkten stattfinden: vor der Geburt, während, kurz danach oder einige Jahre später. Unabhängig davon gilt es für die Eltern, sich in diese unsichere Entwicklungsperspektive zu geben, es wird von ihnen erwartet, dass sie für ihr Kind stark sein müssen, und gleichzeitig haben sie mit ihren eigenen Emotionen zu kämpfen (Datler & Messerer, 2006; Sarimski, 2017). Dazu ist die Familie einerseits mit den unterschiedlichsten Wertvorstellungen der Gesellschaft konfrontiert, andererseits verändern sich auch ihre persönlichen sozialen Beziehungen (Kofmel & Lütolf, 2019). Themen wie Schuldzuweisung, Unverständnis oder Angst tauchen in den zwischenmenschlichen Kontakten auf. Zusätzlich weisen Lang und Sarimski (2018) und Sarimski (2018b) und darauf hin, dass die Qualität der Eltern-Kind-Interaktion in Wechselwirkung zur Belastung der Eltern und vom Verarbeitungsprozess der Diagnose steht. Aus diesem Grund sind die Beratung der Eltern-Kind-Interaktion (welche im Abschnitt

Theoretische Überlegungen und Forschungsstand

«Beratung» näher beschrieben wird) und die Begleitung des Verarbeitungsprozess grundlegende Aspekte der Zusammenarbeit mit den Eltern. Zur Veranschaulichung kann im untenstehenden Diagramm der Unterschied zwischen aufgelöster und nicht aufgelöster Verarbeitung der Diagnose in den Bereichen Sensitivität der Eltern im Freispiel und im Sozialspiel gesehen werden:

Abbildung 2: Qualität der Interaktion in Abhängigkeit von Verarbeitung der Diagnosemitteilung (n = 40; 2;5 – 5;5 Jahre) (Feniger-Schaal & Oppenheim, 2013, zitiert nach Sarimski, 2018b, S. 11)

Die Abbildung verdeutlicht, dass der Prozess der Akzeptanz der Diagnose von zentraler Bedeutung für die Weiterentwicklung des Kindes und die Beziehung zwischen Kind und Eltern ist.

Der Anpassungsprozess kann mit unterschiedlichen Modellen beschrieben werden. Früher wurden Modelle entwickelt, die einen linearen Prozess bis zur Überwindung darstellten. Da jedoch neue Situationen die Trauer oder Belastung wieder hervorrufen können, sind heutzutage systemische Modelle bevorzugt, welche die wechselseitigen Einflüsse auf die Bewältigung einer belastenden Situation aufzeigen (Sarimski, 2017).

Ein oft verwendetes Modell, welches die systemischen Wechselwirkungen darstellt, ist das doppelte ABC-X-Modell.

Abbildung 3: Das Doppelte ABCX-Modell von McCubbin & Patterson (1983), übersetzte Version nach Schneewind (2006). Zitiert nach Eckert (2007b), Verfügbar unter: <http://bidok.uibk.ac.at/library/beh-1-07-eckert-kind.html#idm141>.

Das Modell basiert auf das frühere ABCX-Modell von McCubbin und Patterson (Eckert, 2007b). Die einzelnen Buchstaben stehen für: ABCX-Modell:

- A: Stressereignis (Stressor): Ein Geschehen, welches einen Wandel in der Familie bewirken kann
- B: familiäre und persönliche Ressourcen
- C: Individuelle Wahrnehmung des Geschehens durch die Familie
- X: Krise; Desorganisation des Systems Familie; anschliessend folgt eine Phase der Erholung und der Reorganisation.

Der Stress ist ein Reiz, der Spannungen in der Familie bewirkt. Durch die erste Krise können neue Ressourcen aber auch eine Veränderung der Sichtweise auf die Problematik entstehen. Wegen dieser häufigen Kumulation von Ereignissen, die von einer Krise ausgelöst werden, wird das doppelte ABCX-Modell bevorzugt, welches diesen Aspekt inkludiert (Eckert, 2007b; Kofmel & Lütolf, 2019).

Eckert (2007b) weist darauf hin, dass «Ein Blick auf die jeweiligen familiären Ressourcen und persönlichen Bewertungen ... bietet zum anderen einen Ansatzpunkt für mögliche Hilfeleistungen, z.B. dann, wenn die bestehenden Ressourcen als lückenhaft und unterstützungsbedürftig erlebt werden.».

Die Begleitung der Eltern in der HFE soll folglich so gestaltet werden, dass persönliche und soziale Ressourcen erforscht und bestärkt werden, mit dem Wissen, dass diese für eine günstige Krisenbewältigung sorgen können. Kofmel und Lütolf (2019) ergänzen, indem sie auf den bedeutsamen Aspekt der Bedürfniserfassung der Eltern hinweisen. Nur so kann die individuelle Situation der Familie aufgefasst werden und im Sinne einer Familienorientierung gearbeitet werden. Auf die Bedürfniserfassung wird im folgenden Kapitel noch eingegangen.

Bezüglich der persönlichen und sozialen Ressourcen weiss man aus der Resilienzforschung (Forschung der Widerstandsfähigkeit), dass die persönlichen Ressourcen zu erkennen und hervorzuheben sind, diese sind jedoch von aussen nicht beeinflussbar (Kleim, 2018). Mögliche Ressourcen in diesem Bereich sind: günstige Temperamentsmerkmale (Flexibilität, Offenheit), intellektuelle Fähigkeiten und Autonomie.

Soziale Ressourcen, wie Unterstützung der Grosseltern, Nachbarn oder Vernetzung mit anderen Eltern oder Vereine, können jedoch von der Fachpersonen in der HFE überprüft und gefördert werden (Sarimski, 2017). So Krause (2009): «Ein wichtiges Ziel im Elterngespräch ist es, Ressourcen in der Familie ausfindig zu machen, um Belastungen erträglicher zu machen, das Selbstwertgefühl zu kräftigen und die Selbstwirksamkeit zu erhöhen» (S. 59). Die Aussage, die Selbstwirksamkeit zu erhöhen, findet seine Bestätigung in der Idee des Empowerments (Befähigung der Eltern), welche im Kapitel «Familienorientierung in der HFE» (S. 5) beschrieben wurde.

Im Prozess der Begleitung, der neben der Förderung des Kindes stattfindet, braucht es ein Setting, wo die Eltern mit ihren Gefühlen und Sorgen im Vordergrund stehen können. Es ist demzufolge wichtig, die nötige Zeit und ein günstiges Setting zu Hause zu gestalten.

Sarimski (2017, 2018b) weist auf folgende Elemente hin, die im Begleitungsprozess zentral sind: aktives Zuhören, offene Fragen stellen, die es ermöglichen, die Sichtweise des Gegenübers kennenzulernen, paraphrasierendes Zusammenfassen, um zu überprüfen, ob die Aussagen richtig verstanden wurden, Verzicht auf Ratschläge, Respekt für die subjektive Erfahrung und Wahrnehmung der Eltern und Empathie für Gesagtes, welches auf die Belastung der Eltern hinweist. Naggl und Thumair (2010) beschrieben:

Hilfe in der psychologischen Beratung [hier als Synonym zur Begleitung zu verstehen] besteht darin, Interesse und Anteilnahme für die Lebenswirklichkeit der Eltern zur Verfügung zu stellen und damit in Beziehung zu treten. Es geht in dieser Gesprächsform darum, mit dem, was ist, Kontakt aufzunehmen, auch wenn es Unliebsames, Enttäuschendes, Schreckendes, Ängstigendes oder scheinbar Unaushaltbares ist. (S. 215).

Abschliessend erscheint es wichtig zu erwähnen, dass die Fachkräfte der HFE begleitend im Prozess der Akzeptanz der Familie stehen können, der Weg und das Tempo, werden jedoch von der Familie individuell bestimmt.

Beratung (Consulting)

In Abgrenzung zur elterlichen Begleitung steht die Beratung, auch Consulting genannt. Hier geht es darum, Wissen über die Diagnose, Entwicklung, Erziehung und Fördermöglichkeiten den Eltern zu vermitteln (Koch et al., 2014). Anders als im Ko-Therapeuten Modell, wo die Eltern ihr Kind im Alltag so oft wie möglich zu therapieren versuchen, geht es in dieser Art der Zusammenarbeit vielmehr um ein Verständnis der Situation des Kindes, um ein Erkennen der

Fortschritte und um eine Beziehung und Interaktionsgestaltung im Alltag, welche sich positiv auf das Kind auswirkt. Siebeck (2012) spricht in diesem Zusammenhang von «alltagsrelevante Förderimpulse», die in der Förderung vorgelebt werden, damit sie dann im Alltag übernommen werden können. Hintermair (2004) meint in diesem Zusammenhang: «Das fachspezifische (inhaltlich wie didaktisch möglichst breit gefächerte) Know how erfährt seine eigentliche Anwendungsrelevanz immer erst aus der kommunikativen und reflexiven Abstimmung der am Förderprozess Beteiligten und ihrer Ressourcen, die sie in diesen Prozess einbringen.» (S.212).

Eckert (2007a) definiert in seinem Fragebogen zur Bedürfnislage von Eltern behinderter Kinder (FBEBK) vier Ebenen der Bedürfnisse von Eltern: Informationsgewinnung, Beratung, Entlastung, Kommunikation und Kontaktgestaltung. Eine sorgfältige Prüfung der aktuellen Bedürfnislage der Eltern unterstützt die Gestaltung der Elternberatung, die somit auf die Familie abgestimmt werden kann (Sarimski, 2012).

Das Ziel der Beratung ist es, den Eltern ein zunehmendes Gefühl der Selbstsicherheit und der Kompetenz im Umgang mit ihrem Kind zu geben. Die Eltern sollen sich gestärkt (Empowered) fühlen. Um dieses Ziel zu erreichen, steht einerseits die theoretische Wissensvermittlung seitens der Fachpersonen der HFE zur Verfügung, andererseits die praktische Umsetzung im Alltag. Besonders im Fokus steht hier die Interaktion zwischen Eltern und Kind, und wie die Eltern in der Interaktion das Kind unterstützen können. Um die Eltern im Alltag praktisch zu beraten, auch Coaching genannt, stehen nach Clark (2009) und Lang und Sarimski (2018) zwei Elemente zur Verfügung: das Feedback der Eltern-Kind Interaktion und das Modelling. Diese zwei Elemente wurden von der Autorin unter weiteren Elementen in dieser Arbeit hervorgehoben, weil sie für den weiteren Fokus auf die Fernförderung (siehe Kapitel 2.4) relevant sind.

Feedback:

Im Feedback der Eltern-Kind Interaktion geht es darum, dass ein Elternteil (oder sogar beide) sich mit dem Kind beschäftigen. Es kann eine gewöhnliche Alltagssituation sein, die sie der Fachperson zeigen möchten, wie zum Beispiel füttern, wickeln oder ein bekanntes Spiel spielen. Während einer vorher definierten Zeit sind Eltern und Kind im Vordergrund, die Fachperson steht zur Seite und beobachtet das Geschehen. Anschliessend gehen die Eltern und die Fachperson die Situation durch. Die Fachperson gibt Feedback zur Situation, die die Eltern in ihren Kompetenzen stärken. Das heisst, sie erkennen Momente, die gut funktioniert haben und begründen dies mit fachlichem Wissen. Sarimski (2012) nennt dies «Ankerung in Momenten des Gelingens» (S.13). Positive Situationen sollen somit im Vordergrund stehen, damit den Eltern mehr von solchen Moment ermöglicht werden können. Das direkte Feedback in einer Alltagssituation, wo Interaktion stattfindet, erhöht nach Sarimski (2017) die Nachhaltigkeit des Effekts. Die Eltern haben ein praktisches Beispiel vor Augen und es ist

somit einfacher, den Transfer im Alltag zu gewährleisten. Es besteht dann die Möglichkeit, für die Eltern Fragen zur Situation zu stellen, um ihre Unsicherheiten zu teilen und auch dazu ein Feedback oder eine stärkende Antwort zu bekommen. Es ist hier zu präzisieren, dass HFE nicht immer zu Hause stattfindet. In einer Praxis können die Eltern sehr wohl aber ein Spielzeug von zu Hause mitbringen oder eine bekannte Situation wählen, die sie dann dort umsetzen können, damit sie dann zu Hause eine ähnliche Ausgangslage haben (Clark, 2009). Beer (2008) weist darauf hin, dass Eltern von Natur aus Ressourcen und Fähigkeiten haben, mit ihrem Kind zu interagieren. Oftmals sind sie sich diesen jedoch nicht bewusst oder sie fühlen sich durch die Diagnose ihres Kindes verunsichert. Dazu steht nebst dem direkten Feedback der Interaktion auch die Möglichkeit, Videointeraktionsanalysen durchzuführen. Dank der Wiederholbarkeit der Aufnahme haben die Eltern die Möglichkeit, sich von aussen zu erleben und die gelingenden Momente vor Augen zu bekommen. Hintermair et al. (2013) weisen darauf hin, dass die Videoaufnahme nicht mehr als 10-15 Minuten dauern soll. Der Fokus kann zuerst auf das Kind gerichtet werden (was erkennt man im Verhalten des Kindes, wie ist seine Aufmerksamkeit, Konzentration, ...). Anschliessend werden gelungene Momente analysiert und es wird gemeinsam reflektiert, was dazu geführt hat. Diese Situationen müssen sorgfältig ausgewählt werden. So hilfreich wie dieses Mittel der Videoanalyse sein kann, so negativ kann es wirken, wenn die Eltern in der Situation eine Bestätigung sehen, dass die Interaktion wieder nicht funktioniert hat. Zu Beginn können sogar einzelne Bilder herausgefiltert werden, wo z.B. der Elternteil und das Kind sich in die Augen schauen oder sie gemeinsam ihre Aufmerksamkeit auf einen Gegenstand richten. Die Fachperson hat somit die Gelegenheit, ausgehend von einem konkreten Bild, das Gelungene hervorzuheben und narrativ wiederzugeben, was zur Situation geführt hat (Beer, 2008).

Modelling:

Eine weitere praktische Methode zur Beratung der Eltern ist das sogenannte Modelling (Vorzeigen).

Im Modelling übernimmt die Fachperson eine Vorzeigefunktion und interagiert nun aktiv mit dem Kind. Die Eltern stehen hingegen je nach Bedürfnis des Kindes entweder ganz zur Seite oder als emotionale Stütze am Rande der Situation und beobachten (Clark, 2009). Die Interaktion wird bewusst nach der Eltern-Kind Interaktion gesetzt und bevorzugterweise wird die Aktivität auch geändert. Dies mit der Begründung, dass die Eltern sich nicht mit der Fachperson vergleichen und natürlich mit dem Kind interagieren, ohne daran zu denken, was sie alles umsetzen müssten.

Die Fachperson wählt eine Aktivität, die dem Alter und Interesse des Kindes angepasst ist und beschäftigt sich mit dem Kind weitere 10 bis 15 Minuten. Die Fachperson kann innerhalb der Interaktion gewisse Themen oder Fragen der Eltern aufgreifen und vorzeigen. Sie kommentiert ihr Tun und begründet ihre Wahl der Aktivität. Diese Art Anleitung, wie sie von Naggl und

Thumair (2010) genannt wird, kann für die Eltern anregend sein, um einerseits neue Ideen für den Alltag zu bekommen, und andererseits gewisse Muster des Verhaltens wiederzuerkennen und zu beobachten, wie die Fachkraft darauf reagiert. Datler und Messerer (2006) ergänzen, dass das Vorführen von neuen Situationen eine andere Sichtweise auf das Kind und sein Verhalten ermöglicht und gleichzeitig eine Gelegenheit ist, dem Ringen nach Antworten und Wissen der Eltern entgegenzukommen.

Abschliessend weisen Lang und Sarimski (2018) darauf hin, dass es immer um eine gemeinsame Suche nach Herangehensweisen bei Problemen im Alltag geht. Die Fachperson präsentiert somit ihre Version, wie sie mit dem Kind in einer gewissen Situation umgehen würde und mit den Eltern zusammen kann dann reflektiert werden, was davon im Alltag übernommen werden kann. Eltern und Fachperson haben einen anderen Bezug zum Kind und haben ihre eigene Persönlichkeit. Es kann für sie also hilfreich sein, neue Perspektiven und eine fachliche Wissensvermittlung zu erhalten. Wie sie es dann persönlich umsetzen werden, kann folglich individuell gestaltet und angepasst werden.

2.3.3 Divergenz zwischen Theorie und Praxis in der Zusammenarbeit

Im Kapitel 2.1 «Familienorientierung in der HFE» wurde auf die fundamentale Rolle, welche die Eltern im Prozess der Förderung und Erziehung des Kindes spielen, hingewiesen. Anschliessend wurden die Elemente der Zusammenarbeit näher erläutert, um zu zeigen wie der Einbezug der Eltern in der Förderung gestaltet werden kann.

Trotz der Vielfalt von Studien, die die Wichtigkeit einer engen Zusammenarbeit mit den Eltern hervorheben (Siehe Mahoney und Wiggers, 2007), sind in diesem Bereich auch kritische Stimmen anzutreffen. Wie Hintermair et al. (2013) aufzeigen, deuten mehrere Elternbefragungen zur Zufriedenheit mit dem Angebot darauf hin, dass die Zusammenarbeit noch erweitert und optimiert werden kann. Die Studien, die genannt werden, stammen aus den Jahren 1994 (Peterander), 2002 (Lanners) und 2002 (Chatelanat) (ebd., S. 11) und mögen vielleicht als veraltet erscheinen. Neuere Studien von Krause (2012, zitiert nach Lang & Sarimski 2018) und Koch et al. (2015), bestätigen jedoch, dass dieser Mangel weiterhin ein aktuelles Thema ist.

In der ersten Studie gaben fast die Hälfte der befragten Fachkräften der HFE an, sich bis zu maximal zwei Stunden pro Semester für ein Elterngespräch zu nehmen. Wenn wir von einer wöchentlichen Förderung des Kindes à eine Stunde ausgehen, ist die verbrachte Zeit mit den Eltern sehr niedrig. Hintermair et al. (2013) untersuchten in diesem Zusammenhang auch internationale Ergebnisse. In den USA wurden Videoaufzeichnungen zur Untersuchung der Tätigkeiten in den Förderstunden gemacht. Es wurde in drei Bereiche unterteilt: Direkte Arbeit mit dem Kind, Unterstützung von förderlicher Interaktion zwischen Eltern und Kind, Elternberatung. Zusammenfassend wird erwähnt, dass nur ein niedriger Teil der Zeit in die Unterstützung der Eltern-Kind-Interaktion und die Beratung zur Umsetzung der

Förderelemente im Alltag investiert wird. Die meiste Zeit wird dementsprechend von der Fachperson gesteuert und mit dem Kind verbracht.

Auch in der bereits oben genannten Studie von Koch et al. (2015), in der 3799 Messzeitpunkte von 121 Fachpersonen der HFE über 5 Tagen analysiert wurden, zeigen die Resultate, dass die Fachkräfte zu 52% der Zeitpunkte mit der Förderung des Kindes beschäftigt waren. Demgegenüber stehen 14% der Zeitpunkte, die dem Aufgabenfeld Elternberatung und -begleitung gewidmet wurden. Weitere Resultate derselben Studie zeigen, wie die Fachkräfte der Zusammenarbeit mit den Eltern fast den gleichen subjektiven Stellenwert zuschreiben. Hintermair et al. (2013) formuliert die Frage, ob es einen Mangel an klaren Konzepten und konkreten, fachlichen Empfehlungen gibt. Koch et al. (2015) weisen jedoch darauf hin:

Dass die quantitativ erhobenen Messzeitpunkte die Beratung deutlich tiefer einstufen als die Förderung, lässt nicht automatisch auf eine geringere Wirkung im Sinn der Qualität schliessen. Darauf weist der hohe Anteil des gezielten Einbezugs der Eltern in die Fördersituation hin. Um die Haltung in die alltägliche Arbeitspraxis zu übertragen, bedarf es weiterer Anstrengungen im Sinne einer gelebten Familienorientierung. Die Häufigkeit ist also gerade beim Aspekt der Beratung kein Garant für Wirkung. (S. 12)

Obwohl diese Aussage die Resultate der Studien um etwas relativiert, sind Bemühungen zu einem erhöhten Einbezug der Eltern in der Förderung und eine separate Begleitung notwendig, um die Qualität des Angebots in der HFE zu optimieren. Lang und Sarimski (2018) äussern abschliessend die Hypothese, ob die Fachkräfte durch gezielte Weiterbildungen mehr Sicherheit in der Coaching Arbeit gewinnen würden, was zur Folge eine häufigere Gestaltung der Sequenzen von Eltern-Kind-Interaktion und Modelling haben würde.

2.4 Fernförderung

Im vorherigen Kapitel wurde über die Zusammenarbeit mit den Eltern geschrieben. Es wurde aufgeführt, wie diese gestaltet werden kann, also die dazugehörigen Elemente und dessen Wichtigkeit für die Entwicklung des Kindes wurden erläutert. Wenn aber Familienorientierung und Zusammenarbeit mit den Eltern in der HFE schon eine lange Tradition haben, ist in den letzten Jahren eine neue Art der Zusammenarbeit entstanden, die im folgenden Kapitel erörtert wird: die Fernförderung. Fernförderung wird in diesem Kontext als Förderung über eine Internetplattform verstanden, die die virtuelle Kommunikation zwischen Familie und Fachperson ermöglicht. Die Familie wird weiterhin (meistens) zu Hause gefördert, die Fachperson ist über den Bildschirm anwesend. Die World Health Organization (2016) beschreibt Telehealth wie folgt: «delivery of health care services, where patients and providers are separated by distance». Health care services ist ein Sammelbegriff für alle

Gesundheitsdienste. Unter diesen fällt auch die HFE. Dabei wird in der virtuellen Förderung von Teletherapy gesprochen.

2.4.1 Gründe für den Einsatz von Fernförderung

Wie in der Einleitung dieser Arbeit erwähnt, wurde in Länder wie der Schweiz oder Deutschland die Fernförderung erst seit der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 als eine mögliche Art der Zusammenarbeit in Erwägung gezogen. In anderen Ländern, wie zum Beispiel USA oder Australien wurden jedoch in den letzten Jahren bereits die ersten Erfahrungen mit dieser Methode gemacht. Als Gründe für den Einsatz von Fernförderung werden von Cole et al. (2019) in ihrer Studie in Colorado folgende Situationen erwähnt: Flexibilität der Besuche, Einsatz der Förderung bei ungünstigen Wetterverhältnissen, Erkrankung eines Familienmitglieds und die Erreichbarkeit von Familien die rural wohnen.

Unter Flexibilität der Besuche wird verstanden, dass die Fachkräfte der HFE die Arbeitszeit an den Bedürfnissen der Familie anpassen kann. Zum Beispiel kann sie einen Einblick in einer Esssituation oder wenn die Eltern das Kind ins Bett bringen, erhalten, was vor Ort von den Zeiten her organisatorisch schwieriger wäre.

Bei ungünstigen Wetterverhältnissen wird exemplarisch starke Schneefälle genannt. Für die Fachpersonen ist es an solchen Tagen nicht möglich, sich mit dem Auto oder anderen Verkehrsmitteln fortzubewegen und die Förderstunden vor Ort fallen demzufolge aus. Durch Fernförderung gibt es die Möglichkeit, an solchen Tagen die Stunde virtuell durchzuführen und somit den wöchentlichen Kontakt und Austausch sicherzustellen.

Wenn ein Familienmitglied krank ist und Ansteckungsgefahr besteht, müsste die Stunde wegfallen. Auch in diesem Fall kann Fernförderung eingesetzt werden, natürlich unter der Bedingung, dass ein Elternteil körperlich in der Lage ist, das Kind in dieser Stunde zu begleiten.

Als letztes Argument können die längeren Distanzen genannt werden. Dazu äussern sich auch Hayman, Skinner und Wales (2017) in ihrem Artikel über die Effizienz der Fernförderung für Kinder mit Sprach- und Sprechentwicklungsstörungen in Australien. Sie erwähnen, dass ein grosser Teil von Kindern, die Förderung nötig hätten, diese aber nicht bekommen, da sie rural wohnen. Die Distanzen seien zu gross, dass die Förderstelle überall hinfahren könnte. Dank der Tatsache, dass immer mehr Leute über eine stabile Internetverbindung und einen Computer verfügen, könnte ein Teil der Förderung virtuell stattfinden, damit mehr bedürftige Familien erreicht werden können.

2.4.2 Umsetzung der Fernförderung

In diesem Kapitel soll aufgezeigt werden, wie Fernförderung bereits umgesetzt wurde, sei es in Ländern wo diese als neue Art der Zusammenarbeit eingesetzt wird, oder in Ländern, die wegen der COVID-19-Pandemie darauf umstellen mussten. Wie in der Einleitung des Kapitels 2.4 Fernförderung erwähnt wurde, geht es in der Fernförderung um die Förderung über eine

Internetplattform. Der Austausch erfolgt über einen Bildschirm. Anders als bei der Förderung vor Ort, wo die Eltern unterschiedlich lange während der Förderung anwesend sind, sind die Eltern in diesem Falle die ganze Zeit anwesend. In der Studie von Cole et al. (2019) wird darauf hingewiesen, dass ein grosser Teil der Förderstunde auf Elterncoaching ausgerichtet ist. Die Eltern unternehmen also mit ihrem Kind eine gemeinsame Aktivität und bekommen unmittelbar Feedbacks und Anleitungen der Fachperson. Solekhah (2020) äussert sich in diesem Zusammenhang: «The task of the teachers is to make sure that the parents and children could play by using the available equipment in their houses.». In seiner Studie geht es um «Early Childhood Education» (Bildung bei Kleinkindern) in Indonesien, wo aufgrund der COVID-19-Pandemie auf Fernförderung umgestellt werden musste. Auch in der Schweiz erschienen bereits die ersten Artikel und Berichte über die Erfahrungen während des Lockdowns. Schönfeld (2020), welche selbst als Fachperson in der HFE arbeitet, weist auf die zentrale Rolle der Beziehung zu den Eltern und dem Kind hin. Wie könne diese trotz Distanz aufrechterhalten werden? Als Möglichkeit nennt sie die Verfilmung von kurzen Sequenzen die sie «Video-Spielidee» nennt. Damit haben die Familien eine Anleitung zu einem Spiel oder Bastelaktivität und gleichzeitig sehen sie die vertraute Fachperson, die die Anweisungen personalisiert liefert. Wichtig sei darauf zu achten, dass die Sequenzen nicht zu lange seien, damit die Kinder die Aufmerksamkeit nicht verlieren. Ein weiterer Hinweis von ihr ist, dass auch in der Fernförderung auf eine Ritualisierung der Förderstunde geschaut wird. Dies verleihe der Familie und dem Kind Sicherheit und ermögliche eine fließende Fördersequenz (ebd.).

Weitere Empfehlungen zu einer gelingenden Online-Fördersequenz zeigt die Arbeitsstelle der Frühförderung Bayern (2020) auf. Es sei wichtig zu beachten, dass die Familie über einen grossen Bildschirm (Tablet, Computer oder Laptop) kommuniziere. Zu vermeiden seien also das Smartphone, da der kleine Bildschirm mit der Zeit für die Konzentration anspruchsvoll sei. Im Weiteren sei auf einen ruhigen Ort zu achten und auf eine optimale Beleuchtung (das Licht soll von vorne kommen, damit alle gut sichtbar sind). Das Material soll sowohl von der Fachperson wie von den Eltern sich in Reichweite befinden, damit das Treffen möglichst ohne Unterbrechungen verlaufen kann. Hilfreich könnte sein, dass das Kind zu Beginn ein eigenes Spielzeug zeigen kann, sodass die erste Hemmschwelle, sich auf weitere Aktivitäten einzulassen, überwunden ist. Als letzter Hinweis wird der Zeitfaktor genannt: es sei mit Zeit und Geduld zu rechnen, bis sich das Kind an diese neue Form der Förderung gewöhnt hat. Eine kürzere Fördersequenz, die mit der Zeit ausgedehnt wird, könnte in diesem Zusammenhang hilfreich sein. Cole et al. (2019) ergänzen diese Anregungen und weisen auf die Haltung der Fachpersonen und Familie hin. Eine positive Einstellung gegenüber dieser neuen Herangehensweise sei grundlegend für eine gelingende Förderstunde.

Nebst diesen Empfehlungen wird betont, dass der Fokus in der Fernförderung vordergründig beim Elterncoaching (vgl. Anleitung) sei, statt bei der direkten Förderung des Kindes. Das heisst, dass die Eltern meistens mit dem Kind interagieren und Inputs, Anregungen und Feedbacks von der Fachperson bekommen. So Cole et al. (2019):

Participants reported that using telehealth engages parents in their child's sessions resulting in sessions being more aligned with the core principles of early intervention. An administrator stated that, "The therapists are really liking it (telehealth) because it gets the parents and the families more involved. Because it's one-on-one, and they (parents) had to actually sit down and work with them (children). And then talking to the parents, they (providers) actually like that (telehealth sessions) because it doesn't feel like someone was just coming in and working with their child while they (parents) just sit on the couch and watch (S.37).

2.4.3 Gelingende Elemente und Herausforderungen in der Fernförderung

Nachdem die Praktische Umsetzung einer Fernförderstunde erläutert wurde, wird in diesem Kapitel zusammengetragen, welche positive Erfahrungen bereits gemacht wurden und wo noch Optimierungspotential erkennbar ist.

In der Online-Befragung des Forschungsprojekt «ViTal» von Barthel, Borgetto, Leinweber und Schwinn, (2020) wurden in 841 ambulanten, logopädischen Praxen Fachkräfte über ihre Umsetzung der Therapie während der Lockdown Zeit befragt. In den Resultaten konnten sowohl positive Erfahrungen sowie Schwierigkeiten erkannt werden. Als meist genannte (72%) positive Erfahrung wurde die Tatsache aufgeführt, dass die Therapeuten sich auf etwas Neues wagen mussten. Auch oft wurden neue technische (67%) und methodische (62%) Kenntnisse angegeben. 60% der Befragten haben des Weiteren erkannt, dass die Umstellung auf Fernförderung einfach verlief als zuvor angenommen.

Die in dieser Studie erkannten Herausforderungen beziehen sich vordergründig auf technische Schwierigkeiten (52%), gefolgt von einer hohen Stimmbelastung (37%) und von Kommunikationsschwierigkeiten (30%). Auch Bigler, Fink, Henzer und Zängeler (2020) haben sich mit den Herausforderungen in der Lockdown Zeit befasst und weisen auf folgende zwei Schwierigkeiten hin, die sie angetroffen haben: zum Einen befanden sich bei vielen Familien nebst dem zu fördernden Kind auch weitere Kinder zu Hause. Dies benötigte eine geteilte Aufmerksamkeit der Eltern und es war oftmals schwierig, einen ruhigen Moment allein mit Eltern und einem Kind zu gestalten. Zum Anderen verfügten viele Familien über eine mangelnde technologische Ausstattung. In der Lockdown Zeit befanden sich viele Eltern im Homeoffice und benötigten einen Computer oder Laptop. Nicht alle Familien verfügten über mehrere Geräte, um allen Verpflichtungen gerecht zu werden. Auch Solekhah (2020) erkennt diese Herausforderung:

“Many teachers have difficulties in operating computers, in accessing stable internet, in communicating the messages to the parents, to plan a simpler lesson to be implemented by parents at home, Parents also experience the difficulties in supervising their children, using digital technology in early childhood learning, and in understanding the teachers’ instructor.... (S.111)

Günther et al. (2020) bestätigen in ihrer Studie diesen Befund. Auch sie erkennen die unzureichende Hardwareausstattung als bedeutsamer Grund, weshalb die Lehrfachkräfte die Schüler nicht erreichen. Im Weiteren wird in der Studie belegt, dass ein Drittel der befragten Eltern es als zentrale Herausforderung empfanden, ihre Kinder während des Fernunterrichts zu unterstützen. Der Mangel an Einheitlichkeit aufgrund des grossen Angebots an Internetplattformen wurden hingegen von den Lehrkräften als überfordernd erlebt.

Es ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass alle drei Studien sich mit der besonderen Situation der Lockdown Zeit befassen haben. In einer geplanten, nicht aus der Not geschaffenen Fernförderung könnten möglicherweise einige Schwierigkeiten beseitigt werden, indem sich sowohl Fachkräfte wie Eltern sorgfältig darauf vorbereiten.

Eine weitere Herausforderung wird von Sommer, Tran und Würmli (2021) in ihrer Forschungsarbeit genannt. Aus der Analyse ihrer Arbeit, in der sie logopädische Fachpersonen interviewt haben, die während der Lockdown Zeit gearbeitet haben, resultiert, dass das Zusenden per Post von Arbeitsmaterialien an den Patienten für wenig Flexibilität sorgte. Während der Therapiestunde würden somit nur eine sehr begrenzte Anzahl an Materialien zur Verfügung stehen. Falls ein Wechsel der Aktivität innerhalb der Therapiestunde nötig wäre, könnte man dies nicht wie in der klassischen Therapie schnell ändern, sondern es ist mit einem organisatorischen Mehraufwand verbunden. Oder man müsste im Voraus die möglichen Schwierigkeiten bereits erkennen und Alternativen zusenden, was mit mehr Vorarbeit und weniger Flexibilität verbunden ist.

2.4.4 Chancen in der Fernförderung

Nachdem die gelingenden Elemente und die Herausforderungen in der Fernförderung erläutert wurden, widmet sich dieses Kapitel den möglichen Chancen, die die Umsetzung von Fernförderung darstellen kann. Barthel et al. (2020) erkennen in ihrer Studie mehrere mögliche Vorteile, die diese Art der Förderung aufzeigen kann. Als erstes nennen sie die Fernförderung als weitere Methode, die den Fachkräften zur Verfügung steht, um das bestehende Angebot zu erweitern. Sie sehen also die Fernförderung als ergänzendes Angebot, welches bei Bedarf eingesetzt werden kann. Damit können die Kinder auch dann erreicht werden, wenn z.B. die Fachperson nicht nach Hause fahren kann oder die Eltern das Kind nicht bringen können. Wie im Kapitel «2.4.1 Gründe für den Einsatz von Fernförderung» erwähnt, könnte dies der Fall sein, wenn jemand krank ist oder das Wetter den Fahrweg verhindert. Sie nennen die Fernförderung als ergänzende Methode zum klassischem Förderansatz, welche längere

Lücken zwischen den Therapien verhindern könnte, wenn diese für eine gewisse Zeit nicht umgesetzt werden können. In diesem Zusammenhang zeigt die Auswertung ihrer Daten, dass sowohl TherapeutInnen (95%) wie PatientInnen (97%) als erst genannter Vorteil der Videotherapie (in diesem Kontext wird dieser Begriff als Synonym zur Fernförderung verwendet) den gesundheitlichen Schutz erkennen. Als weitere wichtige Gründe für die TherapeutInnen ist wie schon oben genannt die Erweiterung des Therapieangebots (72%) und das Wegfallen der Fahrtwege (61%). Die PatientInnen hingegen nennen als zweiten und dritten Grund das Entfallen der Fahrzeit (87%) und die Kosten für den Fahrweg (56%).

Zu diesem Thema äussern sich auch Engelhardt und Gerner (2017). Auch sie erkennen den Vorteil der Ersparnis an Kosten und Zeit, wenn der Fahrweg ausfällt. Diese Ressourcen können folglich direkt für die PatientInnen eingesetzt werden, sei es, weil mehr PatientInnen aufgenommen werden können, oder weil mehr finanzielle Ressourcen für die Arbeit zur Verfügung stehen. Auch erwähnen sie, dass die PatientInnen auch im Ausland Unterstützung bekommen könnten. Dies ist eine Chance, wenn in einem bestimmten Land das Therapieangebot fehlt oder sprachliche Barrieren bestehen.

Engelhardt, Jaschke und Wenzel (2020) machen einen Vergleich zwischen Telefon und Videoberatung, in welchem sie den Vorteil der Videoberatung im Erkennen von Nonverbalen Signalen, Einblick in Kontext des Patienten und Vermittlung von Nähe, durch die von den Autoren genannte «Thelepräsenz» erkennen.

Ein zentrales Thema im Zusammenhang mit den Chancen der Fernförderung, welches vermehrt in Studien auftaucht, ist die Erhöhung der Befähigung der Eltern durch diese Art von Förderung. Cason (2011) und Cole et al. (2019) weisen darauf hin, dass in der Teletherapy (Fernförderung) mehr Arbeit im Coaching der Eltern, als im direkten Modelling (vorzeigen) mit dem Kind investiert wird. Dadurch, dass die Eltern und nicht die Therapeuten die Übungen mit den Kindern ausführen, und dazu auch direkte Feedbacks zur Aktivität bekommen, erhalten sie ein breites Übungsfeld, welches anschliessend zu Hause übertragen werden kann. Für die Fachpersonen ist es somit wichtig, alltagsnahe Aktivitäten zu wählen, die zu Hause übernommen werden können. Dies auch um zu vermeiden, dass die Eltern zu zusätzlichen Therapeuten vom Kind werden (vgl. Kapitel 2.3.1 Historischen Wandel des Verhältnisses zwischen Eltern und Fachpersonen). Auch Schönfeld (2020) erkennt in ihrem Artikel aus dem Praxisfeld, dass ein Loslassen der Fachperson in der Fernförderung notwendig ist (weil sie weniger Kontrolle über die Geschehnisse hat), damit die Eltern die Möglichkeit haben, aktiver in die Förderung einzuwirken, was sie in ihrer Rolle stärken kann. Im Kapitel «2.3.3 Divergenz zwischen Theorie und Praxis in der Zusammenarbeit» wurde über den Mangel an Einbezug der Eltern in der Förderung diskutiert. Obwohl in der Theorie die Rolle der Eltern, sowie von den Fachkräften als zentral erkannt, wird bedeutend mehr Zeit mit dem Kind allein verbracht als mit den Eltern. Angesichts der positiven Erfahrungen in der Fernförderung, was den

Einbezug der Eltern betrifft, könnte diese Art der Förderung ein Mittel zur Erhöhung dieses Aspekts darstellen.

2.4.5 Nachteile in der Fernförderung

Da im vorherigen Kapitel die möglichen Chancen der Fernförderung dargestellt wurden, widmet sich dieses Kapitel den Nachteilen, die gegenüber der klassischen Förderung zu Hause aufkommen.

In der Tat ist es erdenklich, dass durch eine grössere Selbständigkeit der Familien womöglich auch die Differenzen an Ressourcen und Möglichkeiten zu Hause deutlicher zum Vorschein kommen.

Gründe für die identifizierten Unterschiede und einen möglichen Schereneffekt sind sicherlich verschiedene Merkmale, die zusammenspielen – wie technische Bedingungen (schlechte Ausstattung mit Geräten und aktueller Software), räumliche Situation zuhause (mit vielen Personen auf engem Raum), geringe zeitliche und emotionale Ressourcen der Eltern oder Geschwister. Genauer zu analysieren und zu diskutieren sind die „elterliche Lehrerrolle“ und die diesbezüglichen Erwartungen der Schule. (Helm et al., 2020, S. 8)

Auch Ahmed et al. (2020) kommen in ihrer Studie zum Schluss, dass «...students with financial challenges and special needs may not have equal opportunities to access technology» (S.1). Solekhah (2020) identifiziert die Finanz- und Bildungsunterschiede der Eltern als wichtige Faktoren, welche die Erziehungsqualität und Unterstützung zu Hause bei der Förderung beeinflussen. Cole et al. (2019) erkennen auch diesen Aspekt. Wenn besonders die Familien mit niedrigem Einkommen und tiefem Bildungsstatus mehr Unterstützung bräuchten, sind es auch diejenigen, die schwieriger erreicht werden, weil z.B. die Internetverbindung mangelhaft ist oder das Haus mit zu wenigen technischen Geräten ausgerüstet ist.

Alle genannten Autoren haben ihre Studie während der COVID-19 -Pandemie durchgeführt. Dies war eine Krisensituation, in der schnell gehandelt werden musste und wenig Zeit für die Planung zur Verfügung stand. Für eine geplante Umsetzung der Fernförderung sind diese herauskristallisierten Faktoren, die zu signifikanten Unterschieden in der Förderung der Kinder führen, mitzudenken. Es ist zum Beispiel denkbar, dass die Früherziehungsdienste bei Bedarf ein Tablet oder andere Geräte für die Fernförderung zur Verfügung stellen (ebd.).

Auf einen letzten Aspekt wird von Sommer et al. (2021) hingewiesen. Gewisse Anleitungen, wenn es um Körperstellungen oder Übungen im Mundbereich geht, sind verbal schwierig zum Erklären und brauchen bedeutend mehr Zeit und Geduld, als wenn die Fachperson etwas vorzeigt.

2.4.6 Elemente für eine gelingende Fernförderung

Die Fernförderung wurde in den vorherigen Kapiteln näher erklärt und es wurde erfasst, welche Vor- und Nachteile gegenüber der klassischen Förderung erbracht werden können und

wie sie bereits umgesetzt wurden. Im letzten Kapitel zu diesem Thema möchte die Autorin nun zusammenbringen, welche Überlegungen bereits gemacht wurden, um die Fernförderung optimal umzusetzen. Diese Vorschläge können für eine zukünftige Planung einer Fernförderungsstunde dienlich sein, und resultieren einerseits aus Studien in Ländern, wo bereits mit Fernförderung gearbeitet wird, oder aus erzwungenen, durch die COVID-19 - Pandemie entstandene Situationen.

Anknüpfend am vorherigen Kapitel, wo die Unterschiede zwischen den individuellen familiären Ressourcen besprochen wurden, weist Solekhah (2020) darauf hin, dass es grundlegend sei, die Förderungsvorschläge individuell an den Möglichkeiten der Familien anzupassen. Das Tempo wird so bestimmt, dass die Familie Zeit hat, das Gelernte gut umzusetzen, ohne dass sie sich überfordert fühlt. Günther et al. (2020) erkennen diese Thematik. Überforderung seitens der Schüler sei zu vermeiden und der Druck auf die Leistung zu reduzieren. Besonders, wenn eine neue Art der Förderung auftaucht, sei es wichtig, den Leuten Zeit zur Anpassung zu geben. Da die Fachpersonen nicht vor Ort anwesend sind und die Situation nicht fortwährend einschätzen können, muss eine aktive, regelmässige Nachfrage zur Befindlichkeit stattfinden, um abwägen zu können, was das Gegenüber aktuell braucht. Auch sollen regelmässige Feedbacks eingeholt werden, besonders wenn die Art der Förderung auch der Fachperson fremd ist. Dies diene zur Verbesserung der Arbeitsqualität und soll in keiner Weise als Kritik der eigenen Arbeitsweise verstanden werden. Wie bei Solekhah (2020) ist auch in der Befragung von Günther et al. (2020) eine wichtige Aussage, dass Förderung nicht losgelöst von den individuellen Möglichkeiten gedacht werden kann. Möglicherweise könnten die Eltern in die Planung der Förderstunde miteinbezogen werden. Damit können sie selbst vorgeben, was ihnen möglich ist durchzuführen. Auch sei die Verpflichtung allerseits höher, wenn gemeinsam an der Planung gearbeitet wird.

Das Alter der Kinder spielt dann im Zusammenhang mit Technologie eine Rolle. Je kleiner die Kinder sind, umso kleiner sollte der Aufwand zur Vorbereitung und die verlangte Aufmerksamkeitsspanne sein. Kleinere Kinder brauchen, wie auch in einer Förderung vor Ort, mehr Abwechslung und Bewegungseinheiten (ebd.).

Festgelegte Wochenpläne und eine klare Struktur der Förderstunde werden wie in den Förderungen zu Hause auch für die Fernförderung empfohlen. Die Vorhersehbarkeit der Aktivitäten vermittele dem Kind Sicherheit und führe zu mehr Ruhe und Konzentration. Abgemachte Wochenstunden seien für viele Familien einfacher wahrzunehmen und führen zu einer gewissen Verpflichtung (ebd.).

Das Besuchen von Weiter- und Fortbildungen zum Thema digitale Instrumente, Digitalisierung, neue und nützliche Apps können den Fachpersonen in diesem Bereich mehr Sicherheit vermitteln, was für mehr Routine und Professionalität sorgen kann (ebd.). Auch im Bereich Coaching sollten sich die Fachpersonen sicher fühlen und allenfalls spezifische Kurse

besuchen, da per Video viel Anleitungsbearbeitung und konstruktive Feedbacks erforderlich sind (Cole et al., 2019).

Zur Technik äussern sich auch Engelhardt et al. (2020) und weisen auf eine gute Beleuchtung, wenige Elemente im Hintergrund, die zur Ablenkung führen können, eine möglichst stabile Internetverbindung und eine optimale Positionierung der Kamera, damit die Familie sowohl die Fachperson wie die Spiele oder Bilder sehen können.

Genügend Vor- und Nachbereitungszeiten werden dann von Barthel et al. (2020) erwähnt, damit die Fachperson die bekannte Förderungsaktivitäten an der neuen Förderungsart anpassen und allenfalls auch die Eltern im Vorfeld vorbereiten können.

Zum Schluss dieses Kapitels ermutigen Günther et al. (2020): je mehr Erfahrungen und Übungen gemacht werden, desto leichter wird es den Fachpersonen und den Familien fallen, sich auf die Fernförderstunde einzulassen. Offenheit und Mut seien eine Voraussetzung, um die technischen Herausforderungen zu überwinden, so Sommer et al. (2021).

2.5 Fazit zum theoretischen Bezugsrahmen

Aufgrund des theoretischen Bezugsrahmens wurde die zentrale Rolle der Eltern hervorgehoben. Sowohl in der klassischen Form der Förderung in der HFE wie in der Fernförderung haben sie eine tragende Rolle für ihr Kind, welche die Fachpersonen unterstützen und stärken können, aber auch von denen sie vieles über das Kind lernen dürfen. Dies begründet eine familienorientierte Arbeit in der HFE, die eng mit den Eltern und an ihre Bedürfnisse, Wünsche und Beobachtungen anknüpft und mit fachlichem Wissen ergänzt.

Der Stand der Forschung in Bezug auf Fernförderung ist zurzeit noch gering. Wenige Erfahrungswerte konnten gesammelt und ausgewertet werden. Einerseits entstand diese Art der Förderung erst in den letzten Jahren, wo die Digitalisierung auch in den gesundheits- und pädagogischen Bereichen zugenommen hat. In vielen Ländern kam es im Bereich der HFE zur Umstellung in die Fernförderung wegen dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie. Die ersten Berichte im deutschsprachigen Raum beziehen sich meist auf das Schulwesen und die Klassensituation, die der Realität in der HFE nicht ganz entspricht. Einerseits sind die Kinder bedeutend jünger, oft wird die Förderung im Einzelsetting durchgeführt und in Anwesenheit der Eltern. Auch der Auftrag der Schule ist nicht der gleiche wie der der HFE, wobei oft bei Übergängen eine Zusammenarbeit stattfindet. Diese anspruchsvolle Zeit hat neue Wege aufgezeigt, die von vielen Familien und Fachkräften gezwungenermassen ausprobiert wurden. Im nächsten Teil dieser Forschungsarbeit werden diese Erfahrungen, die die Familien, insbesondere die Eltern gemacht haben, als wertvolle Quelle benutzt, um von ihrer Perspektive aus zu verstehen, wie sie Fernförderung erlebt haben. Damit wird versucht die Forschungsfrage bezüglich der Gestaltung der Zusammenarbeit mit den Eltern zu beantworten und ob mögliche Vorteile in der Fernförderung zu erkennen sind.

3 Forschungsmethodisches Vorgehen

Nachdem im vorherigen Kapitel der theoretische Bezugsrahmen erläutert wurde, widmet sich das folgende Kapitel dem Aufbau des empirischen Teils dieser Arbeit. Es wird aufgezeigt und begründet, welche Forschungsmethode ausgewählt wird, wie die Datenerhebung erfolgt und wie dessen Auswertung aufgebaut ist.

3.1 Forschungsmethode

In den zwei Forschungsfragen, die als Leitfaden dieser Arbeit gelten, steht die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Fachpersonen der HFE, insbesondere in der Situation der Fernförderung, im Vordergrund. Um zu eruieren, was zu einer gelingenden Zusammenarbeit führen kann und wie die Fernförderung gestaltet werden soll, stehen die Erfragungen und Meinungen der Eltern im Vordergrund. Sie haben die Fernförderung einerseits selbst erlebt und konnten andererseits auch unmittelbar die Wirkung auf ihr Kind beobachten. Wie in der Einleitung der Arbeit bereits erwähnt, wird bewusst auf die Sichtweise der Fachkräfte verzichtet. Die HFE Dienste, welche während der Lockdown-Zeit auf Fernförderung umgestellt hatten, konnten nach dieser Zeit eine retrospektive Evaluierung machen und Erfahrungen austauschen. Im Sinne der Familienorientierung erscheint es der Autorin nun wichtig zu erkunden, wie die Fernförderung auf die Familien gewirkt hat und den Eltern eine Stimme zu geben, um gewinnbringende Daten zu sammeln und auswerten.

Um dies umzusetzen, wurde wegen des subjektiven, persönlichen Charakters, die qualitative Forschungsmethode, in Abgrenzung zur quantitativen Forschungsmethode, ausgewählt. Qualitative Forschung «rekonstruiert Sinn oder subjektive Sichtweisen... .Ihr Forschungsauftrag ist *Verstehen*, gearbeitet wird mit sprachlichen Äusserungen als «Symbolisch vorkonstruierten Gegenständen». ... Der Gegenstand kann gerade nicht über das *Messen*, also über den methodischen Zugang der standardisierten Forschung, erfasst werden» (Helfferich, 2011, S. 21). Es geht in dieser Forschungsart darum, neue Sichtweisen zu gewinnen, die meistens aus mündlichen Befragungen entstehen (Leutwyler & Roos, 2017). Mayring (2002) definiert fünf Grundsätze des qualitativen Vorgehens, welche für diese Forschungsarbeit leitend sind:

Tabelle 1: Grundsätze qualitativen Vorgehen nach Mayring (2002), S. 20-23

Postulat 1: Gegenstand humanwissenschaftlicher Forschung sind immer Menschen, Subjekte. Die von der Forschungsfrage betroffenen Subjekte müssen Ausgangspunkt und Ziel der Untersuchung sein.
Postulat 2: Am Anfang einer Analyse muss eine genaue und umfassende Beschreibung (Deskription) des Gegenstandsbereiches stehen.
Postulat 3: Der Untersuchungsgegenstand der Humanwissenschaften liegt nie völlig offen, er muss immer auch durch Interpretation erschlossen werden.

Postulat 4: Humanwissenschaftliche Gegenstände müssen immer möglichst in ihrem natürlichen, alltäglichen Umfeld untersucht werden.

Postulat 5: Die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse humanwissenschaftlicher Forschung stellt sich nicht automatisch über bestimmte Verfahren her; sie muss im Einzelfall schrittweise begründet werden.

3.1.1 Datenerhebung

Zur Gewinnung der nötigen Daten, um die Forschungsfragen zu beantworten, hat sich die Autorin unter den unterschiedlichen Formen des Interviews, für das Leitfadeninterview entschieden. Dies gibt ihr die Möglichkeit, den interviewten Personen offene Fragen zu stellen, damit sie aus ihren Erfahrungen erzählen können. Gleichzeitig wird durch den Leitfaden ein Rahmen geschaffen, in dem das Gespräch sich entwickeln soll. So Helfferich (2011):

«Leitfaden ... eignen sich, wenn einerseits subjektive Theorien und Formen des Alltagswissen zu rekonstruieren sind und so maximale Offenheit gewährleistet werden soll, und wenn andererseits von den Interviewenden Themen eingeführt werden sollen und so in den offenen Erzählraum strukturierend eingegriffen werden soll. Diese Eingriffe sind durch das Forschungsinteresse zu legitimieren» (S.179).

Sinnvoll ist es einzugreifen, wenn ein bestimmtes Interesse verfolgt wird und es vom Gegenüber nicht erwartet werden kann, dass es auf dieses bestimmte Thema zu sprechen kommt.

Die Funktion des Leitfadens wird von Mischoch (2019) damit erklärt, dass er zu einer Vergleichbarkeit der Daten aufgrund der thematischen Einhaltung und eine verbesserte Kommunikation während des Interviews wegen der vorgegebenen Strukturierung führt. Der Leitfaden ermöglicht, dass im Rahmen des vorgegebenen Interesses eines Forschungsprojekt geblieben wird und möglichst viele gewonnene Daten verwendet werden können.

Die formulierten Fragen, welchen für ein Leitfadeninterview verwendet werden, müssen folgende Kriterien erfüllen:

- Einfache und eindeutige Formulierung
- Offene Fragen, die zum Erzählen anregen
- Keine allgemeingültigen Aussagen enthalten, sondern sich auf einen klaren Sachverhalt beziehen
- Von der befragten Person beantwortbar sein (Die Person muss sich in der Thematik auskennen)
- Die Fragen dürfen keine Antwort suggerieren (der befragten Person soll die Antwort offenbleiben, ohne dass auf eine erwünschte Antwort hingewiesen wird)
(Beller, 2008, zitiert nach Leutwyler & Roos, 2017)

Die Struktur des Interviews ist in folgende Abschnitte aufgeteilt:

Forschungsmethodisches Vorgehen

- Informationsphase, in der die/der InterviewerIn über das Ziel des Interviews, die Rahmenbedingungen (z.B. Dauer des Interviews) informiert und eine Einverständniserklärung einholt.
- Einstiegsphase, die das Ziel hat, die befragte Person zum Thema hinzuführen und sich im besonderen Setting eines Interviews wohlfühlen. Es ist möglich, dass die befragte Person den Druck verspürt, bei den Fragen die «richtige» Antwort zu geben. Hilfreich kann es sein, darauf hinzuweisen, dass je nach Erfahrung jede Person ein anderes Empfinden für eine gewisse Situation hat, und genau dies sei spannend zu erforschen. Die/der InterviewerIn kann am Anfang auch kurz über das Thema zu sprechen kommen, damit die gegenüberstehende Person nicht diesen ersten Schritt machen muss.
- Hauptphase, in der die eigentlichen relevanten Themen des Interviews im kommunikativen Austausch besprochen werden.
- Abschlussphase, bei der nochmals kurz das Interview reflektiert wird. Diese Phase ist wichtig, um die interviewte Person auf noch nicht besprochenes oder Ergänzungen zu befragen.

(Mischoch, 2019)

Zur Formulierung der Fragen für das Interview hat sich die Autorin auf das SPSS-Prinzip gestützt. Dies wird von Helfferich (2011) wie folgt erklärt.

S – steht für «Sammeln». Mögliche Fragen um das Forschungsthema werden gesammelt. Das Ziel ist es, möglichst viele Fragen zu sammeln um sich bewusst zu werden, was genau durch das Befragen erfahren werden will.

P – wie «Prüfen». Die gesammelten Fragen werden dank Vorwissen geprüft, strukturiert und angepasst. Die Fragen sollten die obengenannten Kriterien von Beller erfüllen und müssen relevante Informationen zur Forschungsfrage beitragen

S – für «Sortieren». Die ausgewählten Fragen werden zeitlich und inhaltlich geordnet, damit es beim Interview zu einem fließenden, logisch aufgebauten Gespräch kommt.

S – steht schlussendlich für «Subsumieren» (untergeordnet). Es werden Hauptfragen gekennzeichnet, die die befragte Person zum Erzählen auffordert. Fragen, die in diesem Zusammenhang relevant sind, werden der Hauptfrage als Ergänzungsfrage untergeordnet und werden dann eingesetzt, wenn das Gespräch ins Stocken kommt. Die Fragen können je nach Gesprächsverlauf auch ausgelassen werden, z.B. wenn diese im Erzählen bereits beantwortet wurden.

Die Fragen, welche aus diesem Prozess herauskristallisieren, berufen sich auf das gewonnene Wissen aus dem theoretischen Bezugsrahmen und zielen auf die ausführliche Beantwortung der Forschungsfragen.

Die Fragen wurden von der Autorin zusätzlich in erste thematische Kategorien aufgeteilt, welche für die Auswertung der Daten relevant sind. Das System, die qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring, wird im Kapitel 3.2.2 Qualitative Inhaltsanalyse näher erläutert.

3.1.2 Auswahl Stichprobe (Sampling)

Die Stichprobe einer qualitativen Studie werden wegen ihrer Bedeutsamkeit für die Forschungsfrage ausgewählt. Es geht um das Verstehen von individuellen Sichtweisen, Gefühlen oder Problemen. Wegen dem individuellen Charakter der Befragung, können die Studien mit kleineren Stichproben, zwischen 5 und 50, bereits aussagekräftig sein (Leutwyler & Roos, 2017). Die Personen der ausgewählten Stichprobe müssen alle gewisse Kriterien erfüllen, damit ihre Aussagen relevant für die Forschungsarbeit sind (Mischoch, 2019).

Die Autorin hat für das Interview bei mehreren heilpädagogischen Früherziehungsdiensten im Kanton Zürich und Aargau nachgefragt. Nicht alle Dienste hatten während der Lockdown-Zeit auf Fernförderung umgestellt, sondern haben es bevorzugt, regelmässigen telefonischen Kontakt zu den Familien zu haben und Material zu verschicken oder vorbeizubringen. Als die für die Forschungsarbeit passenden Dienste gefunden wurden, musste die Autorin die Kriterien zur Auswahl der Familien festlegen. Als erstes Kriterium wurde bestimmt, dass zumindest ein Elternteil während der Fernförderung anwesend war (z.B. kein Babysitter oder eine andere erwachsene Person). Damit konnten sie über ihre eigenen Erlebnisse sprechen. Der Videoanruf konnte auf einer beliebigen Plattform oder App durchgeführt worden sein.

Dann war es wichtig, dass die Familie schon seit mindestens September 2019 mit einer Fachperson der HFE zusammenarbeitete, damit sie bereits zumindest einige Monate Erfahrung mit der klassischen Form der Zusammenarbeit hatten. Somit konnten die Eltern aussagekräftige Antworten zu den Unterschieden zwischen den zwei Formen der Förderung geben.

Ein weiteres Kriterium zur Auswahl der Familie war die Sprache. Zumindest ein Elternteil musste entweder Deutsch, Schweizerdeutsch, Englisch oder Italienisch sprechen, damit die Autorin das Gespräch gut verfolgen konnte und zur Auswertung verwenden. Die Auswahl wird damit begründet, dass die Sprachen entweder Landessprachen sind, welche die Autorin gut beherrscht, oder im deutschsprachigen, wissenschaftlichen Raum oft benutzt werden.

Ein letztes Kriterium war, dass die Autorin nicht direkt mit den Familien während des Lockdowns gearbeitet hatte. Möglich waren jedoch Familien, die vom selben Dienst, in dem die Autorin arbeitet, begleitet wurden.

3.1.3 Pretest

Nach dem Erstellen des Interviews wurde mit einer Familie ein Pretest durchgeführt, um zu überprüfen, ob das Interview zur Fragenbeantwortung verwendet werden kann oder ob etwas angepasst werden soll. Die befragte Familie entspricht der Stichprobe, das Interview wird jedoch nicht für die effektive Datenerhebung und Auswertung miteinbezogen und dient

lediglich zur Erprobung des erstellten Interviews. Nach der Durchführung des Pretests musste die Autorin leichte Veränderungen in der Formulierung der Fragen erbringen. Der Pretest diente auch zur Einübung des Kommunikationsprozess während des Interviews und zur Gewöhnung an diese für die Autorin neuen Situation.

3.1.4 Durchführung der Interviews

Wie bereits oben erwähnt, hat die Autorin unterschiedliche HFE Dienste kontaktiert, um zu erfahren, wie während der Lockdown Zeit gearbeitet wurde. Der Kontakt erfolgte über StudentInnen in ihrem Studiengang an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich. Weil die StudentInnen aus unterschiedlichen Kantonen und Diensten kommen, war es möglich, eine gemischte Auswahl an Arbeitsweisen zu garantieren. Bei den Diensten, in denen per Fernförderung gearbeitet wurde, wurden die Auswahlkriterien der Familien durchgegeben und schlussendlich wurden die passenden Familien schriftlich angefragt (Siehe Anhang 9.1). Bei Zusage der Familie wurde diese telefonisch oder schriftlich kontaktiert, um einen Termin zu vereinbaren. Sie wurden dabei über die Dauer des Interviews informiert (45 Minuten bis zu einer Stunde), damit sie sich optimal vorbereiten konnten. Die Erhebung konnte zu Hause bei der Familie oder an einem beliebigen Ort stattfinden. Es bestand auch die Möglichkeit, das Interview über ein Videoanruf durchzuführen. Vor der Erhebung wurde noch eine schriftliche Einverständniserklärung abgegeben, welche die Eltern unterschreiben mussten, um das Interview auf Tonband aufzunehmen.

Mit den erstellten Tonaufnahmen konnte das Interview anschliessend transkribiert und zur Auswertung benutzt werden. Zusätzlich wurden von der Autorin Handnotizen gemacht, die dazu dienten, Wichtiges festzuhalten und im Interview weiterführende Fragen zu stellen. Die Untersucherin hatte die Leitfragen und mögliche Zusatzfragen ausgedruckt dabei. Dies half zur Erhaltung der Struktur des Interviews. Trotzdem blieb der Autorin Raum zur Flexibilität, um auf das Gesagten zu reagieren und passende weitere Fragen zu stellen.

Nach dem Auswahlprozess der Familien konnten schlussendlich fünf Familien gefunden werden, mit denen das Interview durchgeführt werden konnte und eine zusätzliche Familie für den Pretest.

3.2 Auswertung

Um die gewonnenen Daten zu verwenden, wurden diese zuerst von der Audiodatei in schriftlicher Form gebracht und anschliessend zur Auswertung vorbereitet.

3.2.1 Transkription und Datenaufbereitung

Zur Transkription der aufgenommenen Interviews wurde mithilfe des f5-Transkriptionsprogramm von Dresing und Pehl (2018) gearbeitet. «Durch wörtliche Transkription wird eine vollständige Textfassung verbal erhobenen Materials hergestellt, was die Basis für eine ausführliche interpretative Auswertung bietet» (Mayring, 2002, S.89).

Die Transkription wurde in Anlehnung an das einfache Transkriptionssystem der zwei Autoren durchgeführt, die ausführlichen Regeln wurden im Anhang 9.4 eingefügt.

Die Transkription erfolgte in geglätteter Version, das heisst, dass grundsätzlich wortwörtlich transkribiert wurde, jedoch Seufzer, abgebrochene Sätze, Stottern, o.ä. ausgelassen wird. Dies wird von Leutwyler und Roos (2017) empfohlen, wenn in einem Interview der Fokus auf dem Semantischen Inhalt des Gesagten liegt und die Emotionalität oder äussere Faktoren keinen Einfluss auf die Auswertung haben. Die Glättung ermöglicht eine fließende Lesbarkeit des Gespräches.

Wegen des Umgangs mit sensiblen Daten und zur Anonymisierung des Interviews wurden alle Personennamen auf einen Buchstaben gekürzt.

Die Interviewerin wurde in der Transkription als «I» gekennzeichnet, die Eltern als «B» (Befragten) und wurden zur Unterscheidung nummeriert (B1 bis B6).

3.2.2 Qualitative Inhaltsanalyse

«Inhaltsanalyse ist eine Methode zur Erhebung sozialer Wirklichkeit, bei der von Merkmalen eines manifesten Textes auf Merkmale eines nicht manifesten Kontextes geschlossen wird» (Merten 1983, S. 60, zitiert nach Barth, 2020). Nach der Transkription der Interviews, also des manifesten Textes des Interviews, wurden die Daten anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse analysiert und ausgewertet. Als erster Schritt mussten die vorhandenen Daten sortiert, klassifiziert und deskribiert (geschildert) werden.

Die für die inhaltsanalytische Auswertung nötigen Kategorien erfolgten anhand einer Kombination zwischen induktivem und deduktivem Verfahren. Das heisst, dass vor dem Interview, anhand der theoriegestützten Fragen, bereits erste Kategorien (Codes) definiert wurden. Dies ist die deduktive Kategorienbildung, welche auf Vorwissen und vorhandene Hypothesen basiert. Nach der Durchführung und Transkription der Interviews erfolgt ein erster Durchlauf der Texte. Die Aussagen werden zu den bestehenden Kategorien zugewiesen. Reichen die vorhandenen Kategorien nicht aus, können diese durch Induktion (aufgrund der empirischen Daten) ergänzt werden. Dieses Verfahren kann beliebig oft durchgegangen werden, bis festgestellt wird, dass keine weiteren Kategorien mehr nötig sind.

Durch die folgende Abbildung von Kucharz (2014, S. 78), soll diesen Prozess veranschaulicht werden:

Forschungsmethodisches Vorgehen

Abbildung 4: Kuckartz, 2014: Durchlaufschema Kategorienbildung zur Ergebnisdarstellung, S. 78

Jede Kategorie bekommt ein «Ankerbeispiel», welches zur Orientierung für die Zuordnung dient. Die Anzahl der Kategorien sollte möglichst klein sein, d.h. etwa zehn bis maximal zwanzig Hauptkategorien (ebd.). Die gewählten Kategorien richten sich an den leitenden Forschungsfragen und müssen für dessen Beantwortung von Bedeutung sein.

In einem zweiten Schritt werden die sortierten Daten interpretiert. Dies erfolgt über eine hermeneutische (ganzheitliche) Herangehensweise, welche auf den gebildeten Kategorien basiert und anhand dessen werden die Ergebnisse dargestellt. Es bedarf eine hermeneutische Herangehensweise, weil die zu interpretierenden Texte in ihrem gemeinten Sinn zu verstehen sind. «Sie [die objektive Hermeneutik] hat das Ziel, hinter den einzelnen subjektiven Bedeutungsstrukturen, die das Material (z.B. Interviews) liefert, allgemeine, objektive Strukturen zu erschliessen», so Mayring (2002, S. 121).

Die Ergebnisse werden thematisch (pro Kategorie) analysiert. Es wird geprüft, was zum jeweiligen Thema gesagt wird und daraus findet dessen Interpretation statt. Zur besseren Verständigung der Einteilung wurden im nächsten Kapitel, «4 Darstellung der Ergebnisse» zusätzlich Ankerbeispiele aufgeführt.

Tabelle 2: Kategorienbildung und Beschreibung

Kategorie	Beschreibung/Definition	Art der Kategorienbildung, Begründung

Forschungsmethodisches Vorgehen

Begleitung und Beratung der Eltern	Umfasst Aussagen über die Art der Umsetzung der Zusammenarbeit mit den Eltern.	Induktiv, gestützt auf Kapitel 2.3 «Zusammenarbeit mit den Eltern».
Konkrete Umsetzung der Fernförderung	Enthält Informationen über die praktische Umsetzung einer Fernförderstunde.	Induktiv, gestützt auf Kapitel 2.4.2 «Umsetzung der Fernförderung».
Subkategorie: Alter der Kinder	Aussagen über das Alter der Kinder in der Förderung.	Deduktiv, nach erster Sortierung der Daten.
Subkategorie: Beziehungsaspekte	Aussagen über die bereits bestehende oder veränderte Beziehung durch Fernförderung.	Deduktiv, nach erster Sortierung der Daten.
Subkategorie: Anwesenheit der Eltern	Kommentare über die Qualität und Quantität der Präsenz der Eltern.	Deduktiv, nach erster Sortierung der Daten.
Subkategorie: Empowerment der Eltern	Wie empfanden die Eltern ihre Befähigung durch Fernförderung?	Deduktiv, nach erster Sortierung der Daten.
Vorteile der Fernförderung	Von den Eltern erkannten Vorteile in der Fernförderung.	Induktiv, gestützt auf Kapitel 2.4.4 «Chancen in der Fernförderung».
Nachteile der Fernförderung	Von den Eltern erkannten Nachteile in der Fernförderung.	Induktiv, gestützt auf Kapitel 2.4.5 «Nachteile in der Fernförderung».
Positive Erkenntnisse aus der Fernförderung	Welche Erfahrungen überraschten die Eltern positiv, was konnte weiterhin durchgeführt werden?	Induktiv, gestützt auf Kapitel 2.4.3 «Gelingende Elemente und Herausforderungen in der Fernförderung».
Schwierigkeiten in der Fernförderung	Informationen über die angetroffenen Schwierigkeiten bei der Umsetzung von Fernförderung.	Induktiv, gestützt auf Kapitel 2.4.3 «Gelingende Elemente und Herausforderungen in der Fernförderung».

Darstellung der Ergebnisse

Lücken in der Umgesetzten Fernförderungen	Was fehlte den Eltern? Was sollte noch optimiert werden?	Deduktiv, nach erster Sortierung der Daten.
Geeignete Situationen für eine Fernförderung	Wo können sich die Eltern Fernförderung gut vorstellen?	Induktiv, gestützt auf Kapitel 2.4.1 «Gründe für den Einsatz von Fernförderung».

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der fünf durchgeführten Interviews präsentiert.

4 Darstellung der Ergebnisse

Nachdem im vorherigen Kapitel das Forschungsmethodische Vorgehen präsentiert wurde, befasst sich dieses Kapitel mit der Darstellung der erzeugten Daten, die aus den durchgeführten Interviews gewonnen wurden.

Anhand der Haupt- und Unterkategorien werden diese nun zusammenfassend vorgestellt und mit Ankerbeispielen ergänzt. Die folgende Darstellung dient in einem nächsten Schritt zur Interpretation der Ergebnisse und die Beantwortung der Forschungsfrage.

4.1 Begleitung und Beratung der Eltern

In diesem Kapitel werden die Aussagen der Eltern über die Begleitung und Beratung während der Fernförderung zusammengefasst. Wenn diese zwei Elemente in der Theorie getrennt angegangen wurden, wurden sie in diesem Kapitel zusammengetragen, da aus den Aussagen der Eltern kaum eine Trennung möglich war. Meistens wurden Aussagen über die allgemeine Zusammenarbeit mit den Eltern gemacht, sodass eine Trennung der zwei Elemente künstlich und redundant gewirkt hätte. Einige Aussagen über das konkrete Coaching der Eltern konnten jedoch gezielt der Beratung zugewiesen werden und können in diesem Kapitel als separaten Abschnitt aussortiert werden.

Die befragten Eltern berichten, dass die Elterngespräche entweder anschliessend nach der Förderung per Videokonferenz stattfanden, oder es wurden separate Telefongespräche vereinbart. Videokonferenzen seien zeitsparend und es konnten dieselben Inhalte wie vor Ort besprochen werden, so B6, Absn. 48. Die Herausforderung in diesem Zusammenhang war zu sehen, was das Kind in dieser Zeit machen konnte. Oft war die Ausgangslage so, dass ein Elternteil die Fernförderung begleitet hat, somit war die Person anschliessend nicht frei für ein Gespräch, ausser der andere Elternteil konnte sich dann um das Kind kümmern. Aus diesem Grund wurden von drei Familien separate Gespräche bevorzugt.

Nach Bericht der Eltern war eine Neuorganisation der Fernförderung notwendig, weil die Kinder auch andere Rhythmen hatten. Aus diesem Grund wurden Mittel wie Sprachnachrichten, SMS oder E-Mails genutzt. Die unterschiedlichen Kanäle ermöglichten

Darstellung der Ergebnisse

eine gewisse Flexibilität seitens der Eltern, die ihre Fragen oder Anliegen dann stellen konnten, wenn das Kind nicht anwesend war.

Gezielte Gespräche über ein aktuelles Thema der Eltern fanden unregelmässig statt und wurden von den Eltern bei Bedarf gewünscht. Das Wissen, dass die Fachperson bei Bedarf da ist und man sich einfach melden konnte, wurde als stärkend erlebt. Es fand aber auch ein wöchentlicher Austausch statt, der auf die umgesetzte Fernförderung basierte. Die Eltern bekamen Informationen über die durchgeführten Aktivitäten und hatten die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Dies passierte oft während der Förderung des Kindes. Die Eltern bekamen dann noch zusätzliche Ideen von Aktivitäten, die sie unter der Woche durchführen konnten. Auch wurden Inputs für den Alltag, wie z.B. Tagesplanung und Struktur weitergegeben, was als unterstützend erlebt wurde. B5 berichtet, sie sei froh gewesen, dass ihr nicht nur das Material zugesandt wurde, sondern dass sie zusätzlich Informationen erhielt, wie sie das Spiel oder die Übung umsetzen konnte oder welche Alternativen es gab. Dies gab ihr Sicherheit und sie konnte dann auch besser dahinterstehen und das Kind dafür motivieren (Absn. 40, Absn. 46).

B3 und B4 erwähnten, sie konnten von klaren Anweisungen profitieren. Sie erlebten es als Sicherheit, dass eine Fachperson ihnen zuschaute und zuhörte und ihnen Feedbacks geben konnte (Absn. 69, Absn. 89). Die Eltern seien motiviert, ihr Kind zu unterstützen, das Fachwissen brauchte es aber um zu wissen, dass sie auf dem richtigen Weg sind.

Ankerbeispiele:

B1, Absn. 65: *Es ist schon beides gewesen. Das haben wir dann vor allem in den Telefonaten gemacht. Je nach dem was gerade rausgekommen ist während der Förderung. Manchmal kommt das auch erst während dem Gespräch hervor. Und dann haben wir auch schon gesagt, haben Sie dann kurz eine halbe Stunde Zeit? Und dann haben wir das gleich angehängt an die Konferenz. Aber nicht jede Woche, aber doch bei Bedarf.*

B6, Absn. 24: *Das ist auch über Teams gewesen, natürlich verschickt sie noch Anderes. Über SMS haben wir viel erhalten. Oder manchmal ein E-Mail. Über Teams finde ich es praktisch, ich finde als Erwachsener kann man das gut über Teams machen. Da brauche ich nicht das live. Das ist auch noch das Thema gewesen. Einerseits ist es die Förderung gewesen, andererseits hat man sich auch ausgetauscht.*

B3, Absn. 89: *Però ho visto molte volte come fa certe cose E. che penso, magari, non è così intuitivo che ognuno di noi può farlo. Che lei, lei ha fatto, diciamo, tutto una carriera, c'ha tutta una formazione, indietro, no? Ed è per quello che, dico, se abbiamo; se noi genitori abbiamo delle dritte chiare, delle istruzioni chiare di come fare certe cose, questo può aiutare. Però,*

veramente, ti devono in un certo modo educare per poter avere, ottenere simili risultati. Però non so se può completamente sostituire l'intervento, ogni tanto, di uno specialista che ti veda.

4.2 Konkrete Umsetzung der Fernförderung

Nachfolgend werden die Aussagen über die praktische Umsetzung der Fernförderungen zusammengefasst. Wegen dem grossen Volumen der Aussagen, wurden nebst den allgemeinen Aussagen über die Gestaltung, vier zusätzliche Unterkategorien gebildet, die zur besseren Veranschaulichung der Daten dienen.

Die Fernförderung bei den interviewten Familien fand über Microsoft Teams, Zoom oder Skype statt. Ergänzt wurden diese mit Telefongesprächen, um Probleme bei der Verbindung über die Internetplattformen zu überwinden.

Die genutzten Geräte waren entweder Tablets oder Computer. Auch Mobiltelefone wurden zu Beginn eingesetzt. Der kleine Bildschirm erschwerte jedoch die Kommunikation und die Kinder waren schneller abgelenkt, sodass diese Option sistiert wurde. Die Fachperson nutzte die Internetplattformen, um die Familien zu sehen und sich ersichtlich zu machen, aber auch um ihren Bildschirm zu teilen und gewisse Aktivitäten, z.B. eine Geschichte vorlesen, direkt am Computer durchführen zu können.

Von den Eltern genannte Spiele waren nebst dem Erzählen von Geschichten auch Basteln, Hörspiele oder Spiele, bei denen etwas anzuschauen war. Eher ungeeignet hingegen seien Bewegungsspiele, weil die Kinder dann die Aufmerksamkeit nicht mehr beim Bildschirm haben.

Anleitungen zu Bastel- oder Spielaktivitäten wurden auch in elektronischer Form verschickt und die Fachkräften haben sich dabei auch selbst aufgenommen. Dies war hilfreich, weil das Kind dann die Person zum Spiel assoziieren konnte. B2 berichtet, die Fachperson habe auch Lieder mit Bild und Gebärden geschickt, die sie dann unter der Woche wiederholen konnten. Zusätzliches Material wurde per Post geschickt, das einerseits bei der Fernförderung diene, andererseits auch unter der Woche von den Eltern nach Anleitung der Fachperson eingesetzt werden konnte. Oft wurde zu viel Material geschickt, um den Eltern eine gewisse Auswahl zu ermöglichen.

Das Zusenden von Material oder Informationen über die bevorstehende Förderung, diene zur Vorbereitung für die Eltern und wurde als zeitsparend erlebt.

Wichtig zu beachten war, dass die Internetverbindung stabil und stark genug war, damit die Fernförderung ununterbrochen und mit guter Bild- und Tonqualität erfolgen konnte. Die Familien haben sich folglich so organisiert, dass sie immer am selben Ort die Förderung durchgeführt haben. Das war wichtig, weil sie dann wussten, dass an einem bestimmten Ort die Internetverhältnisse gut waren, aber auch weil das Kind sich besser auf die Förderstunde einlassen konnte. Ein Ritual der Vorbereitung des Raums wurde von B5 umgesetzt, damit sich das Kind auch gedanklich auf die Förderung einstellen konnte (Absn. 14). Hilfreich war auch

das Erhalten einer gewissen Struktur der Förderung, weil dies auch zur Sicherheit des Kindes diene. Je nach Tag oder Zeit waren bei der Förderung auch die Geschwister dabei, die in die Förderung integriert wurden.

Entweder der Vater oder die Mutter waren dann bei der Förderung stets dabei, zum einen, um zu überprüfen, ob die Technik funktionierte, zum anderen aber auch, um das Kind zu begleiten. Die Kinder wurden bei gewissen Aktivitäten eher als Empfänger erlebt, und die Interaktion musste von den Eltern initiiert werden.

Die Eltern bekamen beim Teilnehmen an der Aktivität jeweils Feedback von der Fachperson, die dann eine beobachtende Rolle einnahm.

Ankerbeispiele:

B1, Absn. 22: Ich finde sie hat es sehr gut gemacht. Am Anfang haben wir eher telefoniert und als dann das Teams gekommen ist, die Möglichkeit, haben wir das Teams installiert. Und dann mussten wir etwas ausprobieren, wie es am einfachsten geht, ob Tablet oder am festen Computer. Am Anfang haben wir es noch mit dem Tablet gemacht, dass wir flexibler gewesen sind. Wir haben die WLAN-Quelle hier unten und dann mussten wir das auch hier unten im Wohnzimmer machen.

B1, Absn. 57: Ja genau. Und ich denke, als wir den regelmässigen Rhythmus hatten, ist das dann auch gut gegangen.

B5, Absn. 14: Yeah, we sat at the table. So, we had to, I mean, we tried the smaller table, but then it was to put two kids in two different projects was too much. So, that was the other thing. I said, okay, fine, we clear off the table. And it was the ritual of, we clear off the table. Because they also feel like but we're just sitting at the same table all day. We eat here, we then do our work here. And I said, okay, fine, we play do whatever. But then when it's time to do kindergarten work, we clear off the table. And everything else is gone. And you sit here in your chairs. And I'm in middle, and we do work here.

4.2.1 Alter der Kinder

Alle Interviewten nahmen das Alter als einen entscheidenden Faktor zur Durchführung der Fernförderung wahr. Zum einen mussten die Aktivitäten angepasst werden, weil jüngere Kinder eher beobachtend bei der Förderung dabei waren, wobei ältere Kinder aktiver die Stunde mitgestalten konnten, zum anderen war die Dauer der Förderung variierend je nach Alter der Kinder.

Ankerbeispiel:

B2, Absn. 20: Aber wenn ich jetzt so zurückdenke, war er ja auch noch kleiner. Als er ein Jahr und drei Monate alt war, habe wir ja auch zum Beispiel noch nicht gross gebastelt.

4.2.2 Beziehungsaspekte

Drei Eltern haben das Thema der Beziehung mit der Fachperson angesprochen. Sie empfanden es als hilfreich, dass sie und das Kind die Fachperson bereits vor der Fernförderung kannten. B3 und B4 seien froh gewesen, dass es während der ganzen Förderungszeit ihrer Kinder keinen Wechsel gegeben hat. Dies vermittelte ihnen Sicherheit, sie wissen, dass die Person über den Fall informiert ist und haben das Gefühl, das sei für die Kinder auch eine Stütze (Absn. 44, Absn. 63, Absn. 64, Absn. 65).

B2 spricht noch das Thema an, dass nach der Lockdown-Zeit eine Art Wiederaufbau der Beziehung stattfinden musste, weil dem Kind trotz Video die Person nicht gleich vertraut war wie zuvor. (Absn. 75).

Ankerbeispiel:

B2, Absn. 20: *Zwar ist da jemand, den man kennt, F. kannte ja Frau A., das war sicher von Vorteil. Dass wir uns vorher schon gesehen haben.*

4.2.3 Anwesenheit der Eltern

Vier von sechs Eltern berichteten, sie seien während der Fernförderung viel mehr und aktiver dabei gewesen als zuvor. B1 erwähnte, dass wenn sie zuvor Zeit hatten für anderes, war sie während der Lockdown Zeit immer in die Förderung eingespannt (Absn. 28). Die Eltern stellten fest, sie müssen dabei sein, damit es funktioniert, ansonsten wären die Kinder zu schnell abgelenkt gewesen. Sie erzählten, der persönliche Kontakt sei trotzdem nötig gewesen, nur wurde dieser von den Eltern statt von der Fachperson gegeben. B1 berichtete weiter, die Kinder hätten die Anwesenheit der Eltern geschätzt (Absn. 59). Durch diese neue Art der Förderung sei es für die Familie von B2 möglich gewesen, dass der Mann öfters Mal bei der Förderung dabei gewesen ist, was zuvor wegen der Arbeit nicht möglich war (Absn. 8).

B6 sagte noch, es sei schön zu erleben, was in der Förderung gemacht wird. Da ihr Kind bereits in den Kindergarten geht, werde es nun dort gefördert und sie habe nur per Kontaktheft und SMS einen Austausch mit der Fachperson.

Ankerbeispiel:

B6, Absn. 18: (...) *Es war sehr gut, aber für die Kinder hat es nicht funktioniert. Du musstest nebendran sitzen, man konnte den Kindern nicht sagen, "jetzt schaust du da und machst." Man musste eins zu eins neben dem Kind sitzen und mit dem Kind das durchgehen, sonst wollte das Kind nicht. Es braucht das Persönliche eben doch noch (...).*

4.2.4 Empowerment der Eltern

Zum Thema Empowerment meint B1, sie hätte mehr Material und Ideen bekommen, die sie dann unter der Woche mit dem Kind umsetzen konnte. So konnte sie in den Prozess der Unterstützung des Kindes involviert werden (Absn. 83). Die anderen Eltern ergänzten, es sei ein gutes Gefühl einerseits für die Eltern, die merken, dass sie ihr Kind unterstützen können und lernen, wie sie es noch besser machen könnten, andererseits für das Kind, welches mit

Stolz zeigen kann, was es bereits gelernt hat. Es mache auch Spass, mit dem Kind gemeinsam die Aktivitäten durchzuführen, man fühle sich nahe dem Kind mehr verbunden. Durch das Mitmachen würde man mehr mitbekommen, was das Kind in dieser Zeit macht, man fühle sich in den Prozess involviert.

Ankerbeispiel:

B4, Absn. 88: *Sì. E poi, anche, io penso che, sì, un po' tutti e due; tipo, dai parte dei genitori, sì, perché noi possiamo sentire anche che stiamo aiutando a sviluppare il figlio, no? Stiamo assistendo. That you're also involved in them developing, you know? Sei coinvolto col processo, no? E poi, secondo me, anche dal punto di vista del bambino è, loro ti possono far vedere quello che possono fare, quindi sono un po' orgogliosi di se stesso: "Papi, mami, io posso fare questo" e dimostrare quello che possono fare. Secondo me anche da parte del bambino, se i genitori sono coinvolti, è bello.*

4.3 Vorteile der Fernförderung

Zu den Vorteilen der Fernförderung gegenüber der klassischen Förderungsform wurde genannt, dass die Förderung nicht ausfallen musste, wenn jemand in der Familie krank war. Per Video verschwand die Gefahr einer Ansteckung und wenn das Kind und ein Elternteil gesund war für die Stunde, dann konnte man sie trotzdem durchführen.

B1 und B2 nannten dann, dass bei ihnen der Vater viel präsenter sein konnte. Dies weil er ansonsten während der Förderung immer bei der Arbeit war. Dadurch, dass er im Homeoffice war und die Stunden zu unterschiedlichen Zeiten geplant wurden, konnte er am Prozess der Förderung teilhaben. Dies wurde sowohl von den Vätern wie von den Kindern sehr geschätzt. Dieser Wechsel ermöglichte mehr Variationen in der Förderstunde, da es auch neue Inputs für die Kinder durch den Vater gab.

Allgemein die Tatsache, dass die Eltern mehr dabei sein konnten, wurde geschätzt (Siehe Kap. 4.2.4. Empowerment der Eltern). Es sei ein gutes Gefühl, das Kind unterstützen zu können.

B6 erwähnt, da ihr Kind in den Kindergarten geht, habe sie meist wenig Ahnung, was mit dem Kind gemacht wird. Sie bekomme zwar SMS und Notizen aus dem Kontaktheft, es sei jedoch nicht dasselbe, als wenn man selbst mal dabei sein kann und miterleben kann, wie die Fachperson mit dem Kind arbeitet (Absn. 42).

Allgemein wurde die Förderstunde als flexibler erachtet. Einerseits konnten die Termine zu unterschiedlichen Zeiten geplant werden. Da die Fachperson keinen Fahrweg hatte, hatte sie mehr Zeit für die Familien und konnte sich ihrem Rhythmus und dem des Kindes besser anpassen. Somit war es für die Familien einfacher Termine zu planen. Auch bekamen die Familien Videoanleitungen und Materialien, die sie flexibel mit dem Kind einsetzen konnten, wenn sie merkten, dass das Kind empfänglich war. Bei den klassischen Förderstunden wusste man nie, ob der Zeitpunkt für das Kind günstig war oder nicht. Die Eltern konnten nun unter

Darstellung der Ergebnisse

der Woche die Momente nutzen, die für das Kind passend waren. Somit hatten sie dann seine volle Aufmerksamkeit.

Ein weiterer Vorteil wurde in der Wiederholbarkeit der Videosequenzen gesehen. Die geschickten Videos konnten beliebig oft abgespielt werden. Die Fachperson war somit ein Stückweit trotzdem dabei und die Eltern konnten mit dem Kind die Aktivität üben. Dank den Aufnahmen konnten auch weitere Familienmitglieder oder Freunde Einsicht in die Förderung haben und besser verstehen, was mit dem Kind gemacht wird und wer die Person ist, die das Kind wöchentlich fördert.

Nebst den Videos wurden auch Materialien geschickt, per E-Mail oder Post. Dies wurde von den Familien auch geschätzt, da sie mehr Auswahl für eine Aktivität mit dem Kind hatten.

Ein weiterer Aspekt sei das Ausfallen des Fahrwegs. Dank der Fernförderung müsse die Fachperson oder die Eltern keinen Weg auf sich nehmen, was zeitlich eine grosse Entlastung sei.

Zuletzt erwähnt B6 noch, dass Videokonferenzen gut für Eltern- und Beratungsgespräche eingesetzt werden können. Dafür müsse man nicht explizit an einen bestimmten Ort hinfahren und sich persönlich treffen.

Ankerbeispiele:

B6, Absn. 48: Die Elterngespräche und Beratungsgespräche, die kann man gut über Teams durchführen. Das ist zeitsparend für alle. Dann kann ich in meinem Büro in Fribourg sein und muss nicht irgendwie zurückreisen zu einer bestimmten Zeit. Das finde ich sehr gut.

B2, Absn. 55: Ja. Aber ich glaube, eben, man könnte noch denken, das ist eh von Vorteil, wenn man am Abend auf dem Sofa um zehn Uhr und um sieben Uhr morgens und immer ohne Anreise Förderung machen kann.

B2, Absn. 8: (...) Und mein Mann hatte mehr Homeoffice als ich während dem Lockdown und darum hat er das dann während dieser Zeit mehrheitlich übernommen. Das war eigentlich fast ein Vorteil, dass es einen Wechsel gebracht hat.

4.4 Nachteile der Fernförderung

Die Nachteile der Fernförderung gegenüber der Förderung zu Hause wurden in verschiedenen Bereichen erkannt. Als erstes wurde genannt, dass die Aufmerksamkeit der Kinder deutlich geringer war, wenn die Förderung auf Bildschirmen durchgeführt wurde. Um mehr als die Hälfte der Zeit wurde die Förderung teilweise reduziert. Die Herausforderung in diesem Zusammenhang war, dass die Kinder nicht so leicht zurück zur Förderung geholt werden konnten, wie es vor Ort der Fall ist. Es sei weniger persönlich und die Kinder seien schneller von anderen Spielsachen oder Geschehnissen abgelenkt. Die Kinder seien dazu weniger interessiert, da die Interaktion distanzierter war. B3 und B4 erlebten die Förderung zu Hause

Darstellung der Ergebnisse

als ein Qualitätsmerkmal, welches sie sonst in anderen Ländern selten erlebt haben und welche sie als unersetzbar erachten. Der Kontakt sei viel persönlicher und die Fachperson würde ihr Lebensumfeld selbst erleben (Absn. 55). Dies wird auch von B2 so erlebt. Die Fachperson habe mehr Einsicht in die Geschehnisse zu Hause, wenn sie physisch anwesend sei. Auch erlebten die Eltern es so, dass die HFE das Kind besser Verstehen und mit dem Kind besser interagieren könne, wenn sie nahe beim Kind ist.

Bei den Familien, wo die Fachperson das Kind im Kindergarten begleitet, wurde die Zusammenarbeit mit anderen Kindern, die Integration und die Einsicht in die Gruppendynamik bemängelt.

Technisch sei es dann schwierig, weil die Tonqualität über einen Computer nicht gleich gut ist. Zusätzlich sei es bei Anleitungen schwieriger, die Dimensionalität zu zeigen, z.B. beim Basteln und es würde die Aktivität anstrengender machen. Die Anleitungen durch den Bildschirm können das direkte Zeigen oder Korrigieren nicht ersetzen. Manchmal habe man viel Zeit verloren, um zu verstehen, was die Fachperson genau sagen wollte. Ein direktes Vorzeigen oder Korrigieren wäre zeitsparend und einfacher gewesen.

Sprachliche Missverständnisse wurden auch als Nachteil genannt. Besonders bei fremdsprachigen Eltern sei der Einsatz von Gesten und Mimik eine wichtige Stütze, um sich gegenseitig zu verstehen. Vor Ort habe man die Möglichkeit, die Äusserungen auch zwischen den Zeilen zu verstehen.

Für die Eltern bedeutete die Fernförderung mehr zeitlicher und organisatorischer Aufwand. Dies weil sie einerseits während der Förderung dabei sein mussten, andererseits weil sie vor der Förderstunde die Technik bereitmachen mussten, damit es dann funktionierte. Auch während der Förderung konnten sie sich nicht ganz auf die Geschehnisse einlassen, weil sie öfters Mal von der Technik abgelenkt wurden, um sicherzustellen, dass für das Kind eine fließende Förderung möglich war. Die Anwesenheit, während der ganzen Fernförderung und die vorherige Vorbereitung sei, je nach Familiensituation, ein zu grosser Aufwand, den sie nicht wöchentlich sicherstellen können.

Ein letzter Aspekt, welcher im Zusammenhang mit Nachteilen der Fernförderung genannt wurde, ist, dass die Förderung nicht mit allen Sinnen durchgeführt werden konnte. Je nach Beeinträchtigung des Kindes sei die Hilfe aller Sinne, oder die mit denen das Kind einen Sinn kompensiert, eine wichtige Unterstützung. Damit verbunden steht der Mangel an Bewegung während der Förderung, die oft für Auflockerung und Abwechslung dient und die nur gering in einer Fernförderung umgesetzt werden konnte. Sobald das Kind aufstand, sei es aufwendig, seine Aufmerksamkeit wieder auf den Bildschirm zu richten.

Ankerbeispiele:

B6, Absn. 18: (...) *Aber es kam sehr auf L. drauf an, ob sie mochte oder Kraft hatte. Zwei, dreimal ist sie einfach gegangen, sie mag jetzt nicht, dann hat mein Mann fertig gebastelt. Ich glaube das sind genau die Tücken von diesem System (...).*

B5, Absn. 52: *It's just when you, I mean, you know, with a video, you can obviously see somebody and you can see their face and but somehow, I don't know, when you're just next to somebody you can understand and feel and interact better.*

4.5 Positive Erkenntnisse aus der Fernförderung

Bei den Fernförderungen gab es positive Erkenntnisse, bezüglich was von der klassischen Förderung beibehalten werden konnte. Als erstes schätzten die Eltern die Tatsache, dass in Kürze eine Alternative zu den Hausbesuchen gefunden werden konnte, damit die Förderung nicht einfach ausfallen musste. Die Bemühungen der Fachpersonen wurden von den Eltern wahrgenommen und sie selbst fühlten sich mitverantwortlich, dass eine Förderung entstehen konnte. Die Weiterführung der Förderung ermöglichte das Aufrechterhalten der Beziehung zwischen Kind und Fachperson. Dies ermöglichte, dass bei Wiederaufnahme der Hausbesuche das Kind weiterhin eine Beziehung zur Fachperson hatte und die Arbeit fortgesetzt werden konnte, ohne dass zum Kind wieder eine Vertrauensbasis aufgebaut werden musste.

B1 erwähnte, sie habe bei ihrem Kind ein grösseres Selbstbewusstsein beobachten können. Sie vermutete, dass ihm die engere Unterstützung der Eltern geholfen habe.

Die Eltern mussten während der Fernförderung in eine neue Rolle eintauchen, weil sie gleichzeitig Eltern aber auch Unterstützer der Fachperson waren. Sie waren erstaunt, dass die Kinder diese Rolle gut akzeptieren konnten und dass sie die Unterscheidung zwischen Fördermomente und Familienmomente schafften. Hilfreich war in diesem Zusammenhang, den Raum oder die Arbeitsfläche vorzubereiten und wegzuräumen. Dies schaffte Klarheit für das Kind und wurde bei B5 ein wöchentliches Ritual. Sie beobachtete auch, es sei für das Kind hilfreich gewesen, wenn der jüngere Bruder auch in die Aktivität involviert wurde. Dies half dem Kind sich zu fokussieren und die Tatsache, dass der Bruder zum Teil nicht alles mitmachen konnte wegen seinem Alter, sei nie ein Problem gewesen.

Aktivitäten die gut funktioniert haben, waren Übungen, bei denen man genau zuhören musste (z.B. Spiele mit Geräuschen oder Geschichten erzählen). Dann konnten visuelle Spiele durchgeführt werden (Zeigen, Ratespiele, ...). Gut funktioniert haben im Allgemeinen die Spiele, bei denen es eine Interaktion gab und bei denen das Kind aktiv etwas machen musste, z.B. Basteln und allgemein taktile Spiele, die von Fachperson und Eltern vorbereitet wurden. B6 erwähnte, vermutlich hätte man sogar noch mehr aus der Technik herausholen können, um mehr Aktivitäten zu ermöglichen.

Ankerbeispiele:

B2, Absn. 86: *Es hätte sein können, dass einfach nichts ist. Und dann sieht man sich Ende Lockdown wieder und währenddessen passiert nichts. Also wir haben das jetzt nicht irgendwie selbstverständlich gefunden, dass wir da Anspruch haben, dass irgendein Ersatz stattfindet. Weil wir eben andere Sachen gesehen haben, die halt dann nicht mehr gehen in dieser Zeit, wenn man ein bisschen Pech hat.*

B3, Absn. 81: *Beh, ma lui diceva i colori. Lui diceva i colori: "What colour is this?", "Brown". Allora diceva i colori. Lo faceva dire i colori. E penso che tu possa fare cose del genere con i bambini, non so, con gli animali, con numeri, con le lettere, no? E poi fare dei rumori degli animali va bene, anche quello faceva E. C'era anche un gioco con le macchine, con le macchinine o qualcosa del genere. O lui c'aveva una macchinina che gli faceva vedere. Poi c'era anche le palline. Sì, ma penso che tutto abbia da che fare con qualcosa di tattile, no? che lui può toccare, può giocare.*

4.6 Schwierigkeiten in der Fernförderung

Neben den positiven Erkenntnissen wurden auch Schwierigkeiten beim Umsetzen der Fernförderung genannt. An erster Stelle wurden die Probleme mit der Technik angesprochen. Einerseits musste sich jede Familie und Fachperson in die neuen Internetplattformen einarbeiten und ein Verständnis dafür aufbauen. Besonders am Anfang gab es öfters mal eine Panne in der Technik, welche dann viel Zeit in Anspruch nahm, da sich wenige damit ausgekannt haben. Damit verbunden war auch die Qualität des Internets, die nicht bei allen gleich gut und nicht überall im Haus vorhanden war. Wenn die Eltern sich im Homeoffice befanden und gleichzeitig eine Fernförderung anstand, gab es einen räumlichen Engpass, der zu bewältigen war. Auch hatten nicht alle Familien genügend Bildschirme oder Computer, um gleichzeitig allen Aufgaben gerecht zu werden. Auch war eine Schwierigkeit, mit einem zu kleinen Bildschirm zu arbeiten. Es wurde versucht, einen kleinen Computer mit dem grossen Bildschirm zu verbinden. Dann konnte jedoch wegen der Kamera kein direkter Blickkontakt hergestellt werden, was die Interaktion erschwerte. Bei den Problemen mit der Technik wurde auch die Tonqualität erwähnt, die trotz Ausprobieren nicht dieselbe wie bei einer Förderung vor Ort war.

Die Eltern mussten sich dann eine zusätzliche Zeit freimachen, um die Technik zu verstehen und bereitzulegen. Dies wurde als herausfordernd erlebt, wobei es mit der Zeit auch besser wurde.

Es sei teilweise schwierig gewesen, das Kind zur Förderung zu motivieren, weil der Bildschirm zu unpersönlich war und das Kind keinen direkten Zusammenhang zwischen dem Bild der Fachperson und Förderung machen konnte. Auch sei es komisch für die Kinder gewesen,

dass die Eltern plötzlich eine Aktivität vor dem Bildschirm förderten, wenn sonst ja der Computer nur von den Eltern benutzt werden durfte.

Bei einem Kind, welches sich gerade in die Phase des Fremdelns befand, war die Wiederaufnahme des Kontakts zur Fachperson schwieriger, da trotz Fernförderung eine Distanz zwischen den beiden geschaffen wurde. Das Vertrauen musste zuerst wieder aufgebaut werden.

B3 und B4 vermuteten, eine Fernförderung wäre viel schwieriger gewesen, hätte keine bereits bestehende Beziehung zwischen Fachperson und Kind bestanden. Vieles ist möglich gewesen, weil das Kind die Spiele und die Fachperson bereits kannte (Absn. 39, Absn. 85).

Wenn die Eltern bei den Hausbesuchen nicht oder wenig involviert waren, fühlten sie sich bei der Fernförderung oft unsicher und bei den Aktivitäten unter der Woche wären sie teilweise auf die Kooperation des Kindes angewiesen gewesen. Dies sei angesichts des Alters der Kinder kaum möglich gewesen. Die Unsicherheit zeigte sich auch bei der Frage, ob sie genügend für ihr Kind machen würden und was bei der grossen Auswahl an zugeschickten Material zu priorisieren war. Sie waren oft auf die Anweisungen der Fachperson angewiesen und waren froh um den Austausch.

Ankerbeispiele:

B3, Absn. 39: *Sì, infatti, non so come fanno quando fanno cominciano online già dall'inizio. Non so come si fa in questo modo. Anche perché ogni famiglia c'avrà diversi, differente accessi alla tecnologia, no? Alcuni sono gadget-gurus e altri no.*

B2, Absn. 18: *(...) Das Problem war aber, dass die Kamera nicht an diesem Bildschirm war, sondern dann auf dem Handy oder auf dem Computer davor, den man mit dem Bildschirm verbunden hatte. Und dann haben F. und auch wir in den Bildschirm geschaut, aber dort wo wir hingeschaut haben, waren nicht die Augen von Frau A.*

4.7 Lücken in der umgesetzten Fernförderungen

Bei den umgesetzten Fernförderungen wurden einige Lücken erkannt, die bei einer Weiterführung der Fernförderung zu beachten wären. Die Eltern schlagen in den Interviews vor, es wäre hilfreich, wenn sie bereits vorinstallierte Geräte bekommen würden, bei denen die nötigen Programme zur Fernförderung zu finden sind. Sie schlagen vor, die Dienste könnten solche Geräte zur Verfügung stellen, damit die Familien diese ausleihen könnten. Des Weiteren wurde festgestellt, dass die Arbeit bedeutend einfacher war, wenn die Kinder die Möglichkeit hatten, vor einem grossen Bildschirm zu arbeiten. Die Aufmerksamkeitsspanne konnte somit erweitert werden. Dies würde auch dem Unterschied zwischen den Hardwareausstattungen in den Familien entgegenwirken. Die Ungleichheit in der technischen Voraussetzung könnte somit etwas reduziert werden, was hingegen bezüglich räumlichen Möglichkeiten nicht machbar ist.

Darstellung der Ergebnisse

B3 und B4 bemängelten ein vorgedachtes Vorgehen in der Fernförderung. Die Fachperson habe das Beste aus der Situation gemacht. Wenn aber in der klassischen Förderung viel über die Strukturierung und mögliche Umsetzungen der Stunde zu finden sind, war dies bei der Fernförderung nicht der Fall. So musste die Fachperson improvisieren. Die Eltern dachten, die Qualität sei bei einer sorgfältigeren Vorbereitung noch höher gewesen.

B5 hätte sich hingegen mehr Anweisungen gewünscht, wie sie ihr Kind unterstützen kann und eine Erklärung, weshalb eine gewisse Aktivität hilfreich sei. Sie hätte viele Ideen bekommen, was sie machen könnte, aber ohne weitere Informationen sei es für sie eine Herausforderung gewesen, die Aktivitäten umzusetzen und auch selbst dahinter zu stehen.

Alle Eltern erwähnten in dem Interview, angesichts der besonderen Situation hätten sie in der Zeit des Lockdowns keine Lücken verspürt und sie seien einfach froh gewesen, dass jemand da war.

Ankerbeispiele:

B5, Absn. 22: *Because I think that was the difficulty with the therapy side of it. (...) And it's also for me, it's hard to explain to a child. It's not my profession. It's not my job. I don't know what it does. To say, well, why do we have to do this? And then, yeah, sometimes I would just go online and say, okay, if I have to be the teacher, then we do it my way also.*

B1, Absn. 91: *Ich weiss nicht, wenn man das regelmässig machen will, ob man dann vorinstallierte Geräte haben müsste, die man den Familien abgeben will. Dass es ein Tablet geben würde vom Dienst. Das man dann allen Familien verteilen würde und dann ist das schon alles darauf installiert.*

4.8 Geeignete Situationen für eine Fernförderung

Zu dieser letzten Kategorie für die Datendarstellung gehören Aussagen, die geeignete Situationen für die Umsetzung der Fernförderung erkennen. Aus den Interviews konnten einige Situationen erkannt werden. Eine passende Situation sei zum Beispiel, wenn ein Familienmitglied oder die Fachperson krank ist, aber nicht so krank, dass keine Förderung möglich ist. Über den Bildschirm würde dann keine Gefahr einer Ansteckung bestehen und die Förderung wäre trotzdem sichergestellt. Auch wäre jede Situation passend, wo die Mobilität der Familie oder Fachperson eingeschränkt ist. Dies zum Beispiel, wenn jemand nicht Autofahren kann (körperliche Einschränkung) oder wegen Naturphänomene [z.B. Schnee].

Eine weitere Situation könnte die sein, wenn die Familie eine Reise macht, die über mehrere Monate dauert, oder sich für eine längere Zeit im Ausland befindet. Dann wäre es praktisch, könnte man die Förderung über den Bildschirm weiterführen.

Zuletzt wurde auch die Situation genannt, wenn die Distanzen zwischen den Familien gross sind oder wenn die Familie wöchentlich eine lange Fahrt auf sich nehmen muss. Dann könnte manchmal eine Fernförderung entlastend wirken.

Ankerbeispiel:

B1, Absn. 67: *Ja, ich glaube, wenn man jemand krank ist, aber doch nicht so krank, dass man nicht sprechen kann. Aber doch einen Schnupfen, oder Halsschmerzen usw. Dann ist es sicher sinnvoll.*

5 Evaluation und Diskussion

In diesem Kapitel werden die gewonnenen Daten in Bezug auf die zu Beginn gestellten Forschungsfragen und der erörterten Theorie evaluiert und diskutiert. Anschliessend folgt eine kritische Reflektion über die angewendeten Forschungsmethoden.

5.1 Interpretation Ergebnisse und Beantwortung der Fragestellungen

Als Grundlage und roter Faden dieser Arbeit standen zwei Forschungsfragen, die ausgehend von einer aktuellen Situation, namentlich die COVID-19 -Pandemie und folglich den Einsatz von Fernförderung in gewissen HFE-Diensten in der Schweiz, formuliert wurden.

Aufgrund der gesammelten Daten in den Interviews und die theoretische Vertiefung in der Thematik der Familienorientierung, die Zusammenarbeit mit den Eltern und die Fernförderung, wird nun zu den Fragen eine Antwort zu präsentiert.

Wie kann mit den Eltern in der Fernförderung im Bereich der HFE zusammengearbeitet werden?

Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist eine der Handlungsebenen in der HFE und steht als wichtiges Prinzip der Familienorientierung in der HFE (Vgl. Kapitel 2.2). Demzufolge ist es notwendig, beim Planen und Durchführen einer Fernförderstunde die Eltern miteinzubeziehen und eine sorgfältige Kooperation zu planen. Wie im Kapitel «2.3.2 Die Elemente der Zusammenarbeit» ersichtlich ist, gibt es eine Unterscheidung zwischen Begleitung und Beratung der Eltern. Die Elternbegleitung findet oft flexibel an den Bedürfnissen und den aktuellen Gefühlszustand der Eltern statt. Die Gespräche finden ohne Kind statt, damit die Eltern ihren Sorgen und Gefühlen Raum geben können. Die flexible Anpassung an die Bedürfnisse der Eltern, zeigt sich auch in der Auswertung der Interviews. Die Gespräche werden dann geplant, wenn ein Thema für die Eltern aktuell ist und sie den Drang verspüren, darüber zu sprechen. Die flexible Anwesenheit der Fachperson wird von den Eltern geschätzt und sie fühlen sich dadurch gestärkt. Die Gespräche können entweder per Telefon oder Videoanruf durchgeführt werden. Beide Varianten wurden von den Interviewten als Möglichkeit angegeben. Zu bedenken ist, dass ein Gespräch per Videoanruf eher statisch in einem Raum stattfindet und es ruhige äussere Bedingungen braucht. Andererseits können somit mehrere Personen am Gespräch teilnehmen (z.B. Vater und Mutter), was ein Vorteil ist, wenn das Thema beide Eltern belastet.

Die Beratung, hingegen, findet meistens regelmässig statt. Einerseits in Form von Gesprächen ohne die Anwesenheit des Kindes, also nach der Fernförderung. Auch ist der Austausch per Sprachnachrichten oder SMS wurden in den Interviews angegeben worden (Vgl. B6, Absn. 24), wenn es um konkrete Fragen geht. Clark (2009) nennt als Form der Beratung auch das Modelling (Vorzeigen). Wenn das Vorzeigen am Kind in der Fernförderung nicht möglich ist, dann ist es umso wichtiger, dass die Eltern verstehen können, weshalb eine Aktivität mit dem Kind durchgeführt wird. Nur wenn die Eltern auch wissen, weshalb eine Übung oder ein Spiel hilfreich für das Kind ist, können sie auch das Kind motivieren und hinter der Aktivität stehen. So B5:

(...) It was like, the things that we were sent he didn't want to do or some of it I wasn't sure how to do it. Because I think that was the difficulty with the therapy side of it. (...) So, one thing was that he was supposed to, I don't know, blow a ball or something. And it was like, okay, but for him, it's like, yeah, okay, I did it one time, I'm finished. Or to like, make, like smiley faces and things. And it was like, okay, I don't want to do that. Or move your tongue around. And it was for him to sit with me and it was like, fine, I don't want to do that. And it's also for me, it's hard to explain to a child. It's not my profession. It's not my job. I don't know what it does. (Absn. 22).

Eine weitere Möglichkeit sind die Videoanleitungen und das Zusenden von Material, welches die Eltern unter der Woche einsetzen können (Schönfeld, 2020). Regelmässiges Nachfragen, wo die Familien stehen, bleibt zentral. Zu vieles Material kann die Eltern verunsichern. Rückfragen bezüglich den umgesetzten Aktivitäten geben den Eltern die Sicherheit, dass sie auf dem richtigen Weg sind (Günther et al., 2020).

Wenn aber Modelling in der Fernförderung schwierig ist, können Feedbacks über die Eltern-Kind Interaktion gegeben werden. Diese werden von Clark (2009) und Lang und Sarimski (2018) als weiteres Element der Elternberatung genannt (Vgl. S. 12). Auch bei der Fernförderung können Eltern mit dem Kind interagieren und von der Fachperson Rückmeldungen bekommen. Die befragten Eltern sprechen von einem guten Gefühl, ihr Kind unterstützen zu können, es sei jedoch hilfreich eine Fachperson zu haben, die sie in ihrem Handeln bestätigt (vgl. S. 36). Dieses Ergebnis deckt sich mit der Theorie. Cole et al. (2019) zum Beispiel erwähnen, dass die Eltern durch die aktive Teilnahme an der Unterstützung des Kindes über ein erhöhtes Empowerment verfügen (vgl. S. 2).

Zentraler Fokus in der Fernförderung ist nebst den Elterngesprächen also das Coaching (Elternanleitung). Dadurch dass die Kinder zeitlich deutlich kürzer an der Förderung teilnehmen (Vgl. ..), übernehmen die Eltern eine wichtige Rolle auch in der Förderung. Da sie jedoch keine Fachpersonen sind, bedingt es, dass sie besonders am Anfang ein engeres Coaching über die gezielten Bedürfnisse ihres Kindes in Zusammenhang mit seiner Entwicklung, benötigen. B5 erwähnte, es sei für sie eine Stütze gewesen, regelmässige

Gespräche durchzuführen, da sie ihr Kind gut kennt, das Fachwissen ihr jedoch fehlt, um zu wissen, ob das was sie mit ihm tut, auch wirkungsvoll ist (Absn. 38). Auch Cole et al. (2019) erwähnen, dass in der Fernförderung die Eltern die aktiven Akteure mit dem Kind sind, und auf Anleitungen und Feedbacks von der Fachperson angewiesen sind (Vgl. S. 20). Das Coaching bekommt eine zentrale Rolle, weil einerseits die Fachperson physisch nicht anwesend ist, andererseits weil ein Elternteil in der Fernförderung stets anwesend sein muss. Die Fachperson interagiert mit dem Kind über die Eltern, die die Interaktion aktivieren und aufrechterhalten. Günther et al. (2020) und Schönfeld (2020) weisen auf die wichtige Unterstützung einer Struktur der Fernförderung, damit diese vom Kind besser aufgenommen werden kann. Auch aus den Interviews resultiert, dass eine strukturierte Förderstunde dem Kind helfe, den Geschehnissen zu folgen. Ein klarer Anfang und Schluss seien zum Beispiel Elemente, die dem Kind Orientierung geben (Vgl. Interview 4).

Durch die statischere Situation der Fernförderung ist die Konzentration der Kinder reduziert. Günther et al. (2020) erwähnen, dass Abwechslung und Bewegungseinheiten die Aufmerksamkeitsspanne erweitern können. Auch aus den Interviews resultiert eine verkürzte Förderstunde im Vergleich zu den Hausbesuchen. Das Einplanen von aktiven Pausen mit den Eltern könnte womöglich dem entgegenwirken, um die Kinder zu motivieren, für eine weitere Sequenz vor dem Bildschirm zu sitzen und zu arbeiten.

Ein letzter wichtiger Aspekt der Zusammenarbeit ist die Technik. Aus den Interviews resultiert, dass eine gewisse Zeit und Geduld investiert werden muss, um sich an die Technik der Fernförderung zu gewöhnen. Es muss ausprobiert werden, wo im Haus am besten gefördert werden kann und mit welchem Gerät es am Besten funktioniert. Das Ausleihen von Geräten von den HFE Diensten könnte den Ungleichheiten in der technischen Ausstattung bei den Familien entgegenwirken (Vgl. S. 42). Dieses Ausprobieren ist auch bei der Fachpersonen eine Voraussetzung. Im Kapitel «2.4.6 Elemente für eine gelingende Fernförderung» wurden konkrete Elemente genannt, die aus den bestehenden Forschungen als hilfreich hervorgehen. Sommer et al. (2021) erwähnen jedoch, ein wichtiges Element sei der Mut, sich den technischen Herausforderungen zu stellen und es sei Voraussetzung, um in einem zweiten Schritt auch die Eltern davon zu überzeugen und anzuleiten.

Unter welchen Bedingungen sind Vorteile gegenüber der Beratung zu Hause zu erkennen?

Wegen dem hohen Stellenwert der Familienorientierung in der HFE erfolgen die meisten Förderstunden bei den Familien zu Hause statt in einer externer Praxis, wohin die Familie erst hinfahren muss und wo die Fachperson keinen Einblick im familiären Umfeld des Kindes

haben kann. Dadurch kann die Fachperson einen Teil des Alltags und des Umfelds der Familie erleben und ihre Förderung direkt an die Bedürfnisse und Möglichkeiten der Familie anpassen (Vgl. Kap. 2.1 Familienorientierung in der HFE). Die Umsetzung von Fernförderung ergibt jedoch Chancen, um dem Grundsatz der Familienorientierung anders gerecht zu werden und die Hausbesuche zu ergänzen.

Dadurch dass die Fachperson nicht physisch zu Hause anwesend ist, orientiert sich die Elternberatung stark an dem, was die Eltern mit dem Kind im Alltag oder in der Fernförderung umsetzen. Die Fachperson interagiert weniger mit dem Kind, die Eltern werden somit zentrale Akteure in der Förderung. Die Eltern bekommen eine Beratung für das, was sie unter der Woche mit dem Kind machen können, um es zu unterstützen und berichten jeweils, wie die Umsetzung verlief (Vgl. S. 34, S. 38). Die Fachperson kann dank den Erzählungen und dem Beobachten der Eltern-Kind Interaktion eine gezielte Beratung machen, was die Familie in ihrer konkreten Situation machen kann.

Im Kapitel «2.3.3 Divergenz zwischen Theorie und Praxis in der Zusammenarbeit» wurde über die Notwendigkeit von Bemühungen gesprochen, die Eltern mehr in die Förderung zu involvieren und regelmässige, separate Gefässe für den Austausch mit den Eltern einzuplanen. Aus der Befragung in den Interviews zeigte sich, dass mindestens ein Elternteil bei der Fernförderung anwesend sein muss, damit die Förderstunde möglich ist. Dies war für die Familien zum Teil eine Umstellung, da in der klassischen Förderung nicht alle Eltern an der Förderung teilnahmen (Vgl. B6, S.36). Cason (2011) und Cole et al. (2019) schreiben über eine aktivere Teilnahme der Eltern in der Fernförderung und wie das Coaching einen zentralen Teil in der Fernförderung einnimmt. Die wiederholte Präsenz der Eltern könnte also als eine Chance gesehen werden, um die Eltern in ihren Kompetenzen zu stärken (Empowerment, Vgl. S. 2), weil die Übungsmomente und die Möglichkeiten, Feedbacks zu geben, erhöht sind. Dies könnte der Divergenz zwischen Theorie und Praxis in der Zusammenarbeit entgegenwirken. Die Auswertung der Interviews bestätigt diese Annahme. Die Eltern berichten über ein gutes Gefühl, zu merken, dass sie ihr Kind unterstützen können, und sie würden von den Ideen und Rückmeldungen der Fachperson profitieren (Vgl. Kap. 4.2.4 Empowerment der Eltern, B4, Absn. 88). Zwei Befragte erwähnen zusätzlich, dass die flexiblere Planung der Fernförderung ermöglichte, dass auch der Vater mal an der Förderung teilnehmen konnte. Ansonsten sei dies wegen den Arbeitszeiten nicht möglich. Die Teilnahme der Väter würde eine neue Sichtweise auf die Förderung bringen und auch im Alltag als bereichernde Variation erweitern (Vgl. S. 37). Auch die anderen Interviewten erkennen einen Vorteil in der flexiblen Planung der Förderstunde, weil man den Bedürfnissen der Familie gerechter werden kann. Die Fachperson hätte mehr Zeit zur Verfügung und könne sich somit besser den Familienplänen anpassen (Vgl. S. 37), was für eine gute Familienorientierung spricht. Auch können die Fachkräften der HFE in Situationen

hineinsehen, wie z.B. Abendessen oder zu Bett gehen, was ansonsten nicht möglich sei. Dieses Ergebnis deckt sich mit den Ergebnisse der Studie von Cole et al. (2019). Sie erwähnen, dass die flexiblen Besuche besser den Bedürfnissen der Eltern angepasst werden können.

Ein weiterer Vorteil, welcher von den befragten Eltern erwähnt wird, ist, dass durch die Verfilmung von Fördereinheiten weitere Familienmitglieder Einsicht in die Arbeit der HFE haben. Dies erweckt Mitgefühl und Verständnis, was auf die Familie wiederum eine stärkende Wirkung hat (Vgl. B2, Absn. 42). Durch die Verfilmung haben die Eltern zusätzlich die Möglichkeit, die Videos wiederholt anzuschauen. Auch Schönfeld (2020) erwähnt den Vorteil der Verfilmung der Fördersequenzen durch ihre Wiederholbarkeit und somit Festigung für die Familie. Die Familie bekomme somit eine Anleitung durch eine Person, die ihnen vertraut ist. Dies helfe auch dem Kind, den Anweisungen zu folgen und mitzumachen.

Barthel et al. (2020) erkennen in der Fernförderung eine Möglichkeit, ihr Förderangebot zu erweitern. Die Fernförderung soll nicht die klassische Förderung ersetzen, sondern als ein weiteres Angebot der Fachpersonen den Familien zur Verfügung stehen. In der Auswertung der Interviews erwähnen die Eltern, sie würden die Hausbesuche nicht ersetzen wollen, es sei jedoch sehr hilfreich gewesen, in einer solch besonderen Situation weiterhin von der Fachperson unterstützt zu werden (Vgl. B2, Absn. 55, B3, Absn. 55).

Neben den Pandemien gibt es weitere Situationen, in denen Fernförderung sich eignet. Wenn ein Familienmitglied krank ist, und durch die Ansteckungsgefahr die Fachperson nicht vorbeikommen könnte, ist die Fernförderung ein sicherer Weg, um die Förderung trotzdem anzubieten. Wie in der Studie von Barthel et al. (2020) zu erkennen ist, ist der gesundheitliche Schutz ein offenkundiger Grund, um die Fernförderung bei einer Krankheit zu bevorzugen. Dies wird von allen Interviewten auch als Situation erwähnt, in der sie lieber eine Fernförderung bekommen würden. In einer Situation, wo die Fachperson nicht mobil sein sollte, z.B. durch einen Unfall, wäre auch hier erdenklich, eine Fernförderstunde einzuplanen. Auch Naturgewalten, wie z.B. starker Schneefall, seien ein Grund, weshalb Hausbesuche ausfallen. Fernförderung ist auch hier eine Möglichkeit, um auf die Förderung nicht verzichten zu müssen (Vgl. Cole et al., 2019, S. 43). Diese genannten Situationen sind Beispiele, in denen die Hausbesuche ausfallen würden. In der Fernförderung kann somit die Chance erkannt werden, dass durch die Erweiterung des Förderangebots, es zu weniger Ausfällen kommen würde.

In der Fernförderung kann dann der Faktor der Ressourcenersparnis erkannt werden. Fahrwege fallen weg, dies wird sowohl von Hayman et al. (2017) wie von Barthel et al. (2020) als Vorteil genannt und wird in der Auswertung der Interviews auch geäußert (Vgl. B6, Absn. 48). Besonders die Gespräche zwischen Erwachsenen funktionieren über den Bildschirm gut und durch die ersparte Zeit steht mehr effektive Gesprächszeit zur Verfügung. Nebst der Zeit

bedeuten die kürzeren Fahrwege auch eine Kostenersparnis, die von den HFE Dienste anders investiert werden können.

5.2 Reflektion des Forschungsmethodisches Vorgehen

Nach der Beantwortung der Forschungsfrage widmet sich dieses Unterkapitel der kritischen Reflektion der ausgewählten Forschungsmethode. Die Reflektion ist aufgeteilt in die Überlegungen über das Leitfadeninterview und dessen Zusammenstellung, die Transkription der mündlichen Befragungen, die qualitative Inhaltsanalyse und zum Schluss noch die Auswahl der Stichprobe.

5.2.1 Leitfadeninterview

Das ausgearbeitete Leitfadeninterview basiert auf dem gewonnenen Wissen aus dem theoretischen Bezugsrahmen und verfolgt das Ziel, die Forschungsfragen zu beantworten. Für dessen Erstellung orientierte sich die Autorin auf den Empfehlungen von Helfferich, 2011; Leutwyler & Roos, 2017 und Mischoch, 2019 (Vgl. Kap. 3.1.1 Datenerhebung). Die Fragen mussten von der Autorin selbst formuliert werden, da keine Forschungsarbeit gefunden wurde, die ein ähnliches Ziel verfolgte. Die Erstellung des Leitfadeninterviews erwies sich als anspruchsvoll, da mehrmals überprüft werden musste, dass die Antworten der Interviewten zur Beantwortung der Forschungsfragen dienen würden. Die formulierten Fragen wurden offen gestellt, damit die Eltern die Möglichkeit hatten, ins Erzählen ihrer persönlichen Erfahrungen zu kommen. Gleichzeitig hatte das Interview eine Teilstrukturierung, um zu vermeiden, dass die Interviewten vom verfolgten Ziel abschweifen würden. An der Strukturierung, die auf dem theoretischen Bezugsrahmen und der Forschungsfrage basierte, könnte kritisiert werden, dass dadurch schon eine Einschränkung der Antwortmöglichkeiten der Eltern vorgegeben wird und sie somit etwas vorgesteuert die Fragen beantworten würden. Diese Struktur ermöglichte jedoch, dass in der Auswertung die Interviews vergleichbar waren und die Daten für die Beantwortung der Fragestellungen dieser Arbeit dienten.

Der Autorin wurde bewusst, dass während des Interviews die Fragen an die persönlichen erlebten Situationen jeweils etwas angepasst werden mussten. Dies ist durch ein Teilstrukturiertes Interview möglich, da keine starre Struktur vorgegeben ist, sondern flexibel auf das Gesagte reagiert werden kann. Diese subjektiven Anpassung der Fragen hatte jedoch zur Folge, dass gewisse Antworten nicht direkt mit den anderen Antworten vergleichbar waren, sondern eine intensivere Inhaltsanalyse notwendig war. Es ist an dieser Stelle anzumerken, dass nicht alle gestellten Fragen direkt zur Beantwortung der Forschungsfragen geführt haben. Sie waren jedoch wichtig, um die Gesamtsituation der Fernförderung zu erfassen und die individuelle Situation von der Interviewten zu verstehen.

Um die Fragen des Leitfadeninterviews zu überprüfen, wurde ein Pretest durchgeführt. Nach dessen Durchführung mussten leichte Änderungen in der Formulierung der Fragen angebracht werden. Das Erproben des Interviews wurde als hilfreich erachtet, um einerseits

zu merken, ob die Fragen eindeutig zu verstehen waren und um andererseits die Gesprächskompetenzen beim Interviewen zu üben.

Die Autorin stellte fest, dass ihre Kompetenzen im Durchführen der Interviews sich mit der Zeit durch die Übung verbesserten und die Interviews fließender verliefen. Es stellt sich nun die Frage, ob bei einer anderen Reihenfolge der Interviews die Befragungen dieselben Resultate ergeben hätten. Dies weil ein Leitfadenterview von den Reaktionen und Interaktionen der Interviewerin/des Interviewers und den Befragten lebt und je nach Gesprächskompetenzen auch andere Antworten zu erwarten sind. Es stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, ob mehr Vorübung hätte geleistet werden müssen, damit die Reihenfolge nur im geringeren Ausmass einen Einfluss auf das Resultat gehabt hätte. Abschliessend ist noch anzumerken, dass die Fragen trotz sorgfältiger Anpassung und Erprobung, von jeder Person subjektiv etwas anderes verstanden und beantwortet wurde. Hier ist die Kompetenz der Interviewerin gefragt, um situativ die nötigen Anpassungen zu leisten, um bei jedem Interview eine vollständige Antwort zu bekommen.

5.2.2 Transkription

Zur Transkription wurde das Transkriptionssystem von Dresing und Pehl (2018) benützt. Durch die geglättete Version musste mit Informationsverlust gerechnet werden, da sämtliche Informationen über die Art und Weise wie gesprochen wird ausgelassen wurden (Emotionen, Seufzer, Pausen, Zögern, ...). Um für die Forschungsfrage Antworten zu finden war jedoch der Inhalt der Antworten relevant, somit konnte dieser Verlust hingenommen werden.

Die Transkription verlangte von der Autorin einen grossen zeitlichen Aufwand. Die Verschriftlichung der mündlichen Interviews ermöglichte jedoch eine erste, intensive Auseinandersetzung mit den gesammelten Daten, was für die spätere Analyse des Materials hilfreich war.

Durch die Übersetzung von drei Interviews von Mundart zu Schriftdeutsch wurde auf möglichst präzise Anpassung der Sätze geachtet, damit der Sinn des Gesagten festgehalten werden konnte.

5.2.3 Qualitative Inhaltsanalyse

Die qualitative Inhaltsanalyse erwies sich als zeitintensiv und aufwändig. Als hilfreich wurde die vorherige Erstellung der Hauptkategorien, die während der Analyse laufend angepasst und ergänzt wurden. Eine sukzessive, präzise Codierung war dadurch einfacher. Die Kategorien wurden von der Autorin in der Einzelarbeit anhand des Materials und der Fragestellung erstellt. Es könnte kritisiert werden, dass diese Subjektiv sind und von einer anderen Person anders ausgewählt worden wären. Die Kategorien wurden so ausgewählt, dass sie die gesamten Daten bündeln konnte und eine möglichst genaue Analyse ermöglichen. Trotzdem wäre einen Austausch mit weiteren Personen eine Möglichkeit gewesen, um die Kategorien zu überprüfen. Die Zuordnung der Daten in die Kategorien war nicht immer eindeutig. Gewisse

Aussagen konnten zu mehreren Kategorien eingeteilt werden. Auch hier wäre ein Austausch mit einer oder mehreren weiteren Personen hilfreich gewesen, um die Codierung zu überprüfen.

Dadurch, dass die Autorin jedoch mehrmals die Interviews durchgelesen und aufarbeiten musste, setzte sie sich intensiv mit dem Material auseinander, was die spätere Diskussion und Fragebeantwortung erleichterten.

Insgesamt kann schlussgefolgert werden, dass das gewählte forschungsmethodische Vorgehen zielführend war und die Forschungsfragen konnten folglich beantwortet werden.

5.2.4 Auswahl Stichprobe und Zeitpunkt der Datenerhebung

Nebst der Forschungsmethode folgt an dieser Stelle noch eine Reflexion über die Auswahl der Stichprobe und den Zeitpunkt der Datenerhebung.

Die Interviewten Eltern haben entweder Kinder im Kindergartenalter oder jüngere Kinder. Die Förderung fand somit vor dem Lockdown nicht bei allen zu Hause statt, sondern auch in den Kindergärten. Die Eltern von Kindern, die in den Kindergarten gehen, kannten alle die Arbeitsweise von der Fachperson auch zu Hause, da die Kinder früher dort gefördert wurden. Trotzdem erwies es sich bei gewissen Fragen schwierig, die Antworten zu vergleichen. Wenn die einen Eltern wöchentlich einen persönlichen Kontakt mit der Fachperson erleben, werden die anderen durch ein Kontaktheft oder per Nachricht informiert, was in der Förderung gemacht wurde. Dies hatte zur Folge, dass während dem Lockdown die Eltern der Kindergarten-Kinder viel mehr als gewohnt Einblick in die Förderung hatten. Obwohl auch zu Hause die Eltern unterschiedlich intensiv in die Förderung eingebunden werden, wäre für einen besseren Vergleich der Daten eine ähnlichere Situation von Vorteil gewesen.

Die Interviews fanden zwischen Frühling und Sommer 2021 statt. Zu diesem Zeitpunkt war der Lockdown zwar vorbei, es bestanden jedoch weiterhin Restriktionen in verschiedenen Lebensbereichen (Arbeit, Freizeit, ...) und Unwissen bezüglich der zukünftigen Entwicklung der Pandemie. Die Forschungsfragen bezogen sich jedoch nicht auf einen besonderen Kontext, sondern wollten die Fernförderung im Allgemeinen analysieren. In diesem Zusammenhang wird kritisch reflektiert, ob die Autorin die Eltern zu früh interviewt hat, weil sich die gesamte Bevölkerung noch in dieser aussergewöhnlichen Situation befindet und eventuell noch viele Emotionen die Antworten gesteuert haben.

6 Fazit und Ausblick

«Zusammenarbeit mit den Eltern unter der Bedingung der Fernförderung in der Heilpädagogischen Früherziehung». Ein Titel, der ein von Grund aus zentralem Prinzip in der HFE miteinschliesst, nämlich die Kooperation zwischen Eltern und Fachkräfte der HFE, und gleichzeitig ein aktuelles Thema erwähnt, zwar die Digitalisierung und die Fernarbeit, worüber in vielen Länder besonders mit dem Auftreten der COVID-19-Pandemie mehr geschrieben und erforscht wurde. Diese Arbeit verfolgte das Ziel, «die Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit Eltern in der Fernförderung im Bereich HFE zu erforschen und diese den Fachpersonen zur Verfügung zu stellen» (Siehe 1.2 Forschungsfrage und Zielsetzung). Das Ziel kann durch das Zusammenbringen von theoretischen Grundlagen und die empirische Arbeit auf dem Feld als erreicht betrachtet werden. Es konnte durch diese Forschungsarbeit herausgefunden werden, was für eine Zusammenarbeit in der Fernförderung wichtig ist, welche Elemente der Kooperation aus der traditionellen Förderung übernommen werden können und wo Anpassungsarbeit geleistet werden muss. Diese Zusammentragung und Konfrontation von Erkenntnissen von verschiedenen Studien kann in der Praxis bereits eine Unterstützung für eine sorgfältige Gestaltung einer Fernförderstunde sein. Nebst den Aussagen, die für die Beantwortung der Forschungsfragen dienten, können in den Kapiteln «2.4.2 Umsetzung der Fernförderung» und «4.2 Konkrete Umsetzung der Fernförderung» hilfreiche Elemente zur Planung und Durchführung entnommen werden.

Eine wichtige Erkenntnis dieser Arbeit ist, dass in der Fernförderung viel mit Coaching der Eltern und Beratung gearbeitet wird. Die Resultate über den Einbezug der Eltern weisen auf einen positiven Einfluss auf das Empowerment der Eltern hin, was in Betracht der Bestehenden Divergenz zwischen Theorie und Praxis in der Zusammenarbeit (siehe Kapitel 2.3.3) ein erfreuliches Resultat ist. Es sei an dieser Stelle anzumerken, dass die Interviews mit Eltern durchgeführt wurden, die Fernförderung wegen dem Lockdown und der COVID-19 - Pandemie erlebten. Dadurch wurden sie mit dieser Methode, sowie auch die involvierten Fachkräfte, ohne lange Vorbereitungszeit überrascht. Die Befragten erwähnten alle, sie waren um diese Lösung froh, damit die Förderung nicht ausfallen musste. Wenn sie die Wahl hätten, würden sie jedoch Fernförderung den Hausbesuchen nicht bevorzugen. Viele von der Autorin angefragten Diensten in der Region haben kaum bis gar nicht mit Fernförderung gearbeitet und in dieser Zeit regelmässig den Eltern Material für zu Hause abgegeben. Vor der Pandemie hatte keiner der befragten Dienste je mit Fernförderung gearbeitet. Dies zeigt, dass Fernförderung bei uns noch in den Kinderschuhen steckt. Auch in Ländern, in denen aus Gründen von weiten Fahrwegen und häufigem Unwetter bereits in den letzten Jahren Fernförderung ausprobiert wurde, zeigte sich, dass sowohl Eltern wie Fachpersonen Zeit und Übung brauchen, um sich an ganz neue Methoden heranzuwagen (siehe Cole et al., 2019, die eine Studie in Colorado durchgeführt hat). Auch erfordert Fernförderung, dass ein Elternteil

Fazit und Ausblick

sich die Zeit nehmen kann, während der ganzen Förderung dabei zu sein, was bei der Planung in Betracht gezogen werden muss und je nach familiärer Situation nicht möglich ist. Um die Wirkung der Fernförderung genauer zu erforschen, bräuchte es mehr Erfahrungswerte in geplanten Stunden, die nicht aufgrund einer Pandemie erzwungen sind. Somit könnte untersucht werden, wie sich die Stunden auswirken, wenn sowohl Fachpersonen wie die Eltern genügend Zeit für die Planung und Vorbereitung haben. Auch konnten von der Autorin nur wenige Forschungen in Bezug auf die mögliche Gestaltungsmöglichkeiten und Elemente der Zusammenarbeit mit den Eltern gefunden werden, was für die Umsetzung der Fernförderstunde weiterführend wäre.

Mit Blick auf die Zukunft könnte Fernförderung durch seine Flexibilität an Bedeutung gewinnen. Dies nicht als Ersatz der Hausbesuche, sondern als Erweiterung des Förderangebots, um den individuellen Bedürfnissen der Familien entgegenzukommen und somit ein weiteres Zeichen der Familienorientierung in der HFE zu setzen.

7 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

7.1 Abbildungsverzeichnis

<i>Abbildung 1: Mahoney und Wiggers (2007) Geschätzte Interaktionsstunden mit dem Kind (Lehrer, Therapeut und Eltern) pro Jahr, S. 9</i>	- 5 -
<i>Abbildung 2: Qualität der Interaktion in Abhängigkeit von Verarbeitung der Diagnosemitteilung (n = 40; 2;5 – 5;5 Jahre) (Feniger-Schaal & Oppenheim, 2013, zitiert nach Sarimski, 2018b, S. 11)</i>	- 9 -
<i>Abbildung 3: Das Doppelte ABCX-Modell von McCubbin & Patterson (1983), übersetzte Version nach Schneewind (2006). Zitiert nach Eckert (2007b), Verfügbar unter: http://bidok.uibk.ac.at/library/beh-1-07-eckert-kind.html#idm141.</i>	- 10 -
<i>Abbildung 4: Kuckartz, 2014: Durchlaufschema Kategorienbildung zur Ergebnisdarstellung, S. 78</i>	- 30 -
<i>Abbildung 5: Dresing & Pehl (2018). Transkriptionsregeln, S. 21</i>	VII
<i>Abbildung 6: Dresing & Pehl (2018). Transkriptionsregeln, S. 22</i>	VIII

7.2 Tabellenverzeichnis

<i>Tabelle 1: Grundsätze qualitatives Vorgehen nach Mayring (2002), S. 20-23</i>	- 24 -
<i>Tabelle 2: Kategorienbildung und Beschreibung</i>	- 30 -

8 Literaturliste

Ahmed, S. A., Al-Hayani, A. A., Al-Youbi, A. O., Elrafie, N. M., El Saadany, S. A. & Hegazy, Nagwa N. H. et al. (2020). *Model for utilizing distance learning post COVID-19 using (PACT)TM a cross sectional qualitative study*. Ahmed et al. BMC Medical Education. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1186/s12909-020-02311-1>

Arbeitsstelle Frühförderung Bayern (2020). *Onlinetherapie - Tipps für die Eltern*. Verfügbar unter: https://www.fruehfoerderung-bayern.de/fileadmin/files/PDFs/COVID-19/Informations-und-Ideenplattform/Onlinetherapie_Tipps_fuer_die_Eltern.pdf

Barth, D. (2020). *Die Inhaltsanalyse als sozialwissenschaftliche Forschungsmethode. Workshop P13.43*. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.

Barthel, M., Borgetto, B., Leinweber, J. & Schwinn, S. (2020). Digitalisierungschancen – Umsetzung von Videotherapie im Lockdown. *Zeitschrift forum:logopädie*, 34, 36-40.

Beer, S. (2008). Frühförderung hörgeschädigter Kinder: Video-Home-Training (VHT) als eine Möglichkeit ressourcenorientierten Arbeitens. In Hintermair, M., Tsigotis, C. (Hrsg.), *Wege zu Empowerment und Ressourcenorientierung in der Zusammenarbeit mit hörgeschädigten Menschen* (S. 63-74). Heidelberg: Median.

Bigler, S., Fink, G., Henzer, M. & Zängeler, D. (2020). *Fernunterricht 2 ... nicht allein zuhause: Ideen und Angebote für den Fernunterricht*. Münchwilen: Kindergarten Arbeitsmappen.

C. Bombach, I. Duss, N. Graf, P. Lannen, H. Simoni (2021). Kleinkinder und ihre Familien zu Zeiten der COVID-19 Pandemie in der Schweiz. *Frühförderung Interdisziplinär*, 3, 119 – 133.

Cason, J. (2011). Telerehabilitation: An Adjunct Service Delivery Model For Early Intervention Services. *International Journal of Telerehabilitation*, Vol. 3, 19-30.

Clark, M. (2009). *Interaktion mit hörgeschädigten Kindern. Der Natürliche Hörgerichtete Ansatz in der Praxis*. München: Ernst Reinhardt.

Cole, B., Pickard K. & Stredler-Brown, A. (2019). Report on the use of telehealth in early intervention in Colorado: strengths and challenges with telehealth as a service delivery method. *International Journal of Telerehabilitation*, Vol. 11, 33-40.

Literaturliste

Datler, W., Messerer, K. (2006). Beratung im Kontext von Frühförderung und Familienbegleitung. In Schnoor, H. (Hrsg.), *Psychosoziale Beratung in der Sozial- und Rehabilitationspädagogik* (S. 130-141). Stuttgart: Kohlhammer.

Dresing, T. & Pehl, T. (2018). *Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende*. Verfügbar unter: www.audiotranskription.de/praxisbuch

Eckert, A. (2007a). *Eltern behinderter Kinder und Fachleute*. Symposion Frühförderung Baden-Württemberg in Stuttgart. Verfügbar unter: https://rp.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/RP-Internet/Themenportal/Soziales/Landesarzt/_DocumentLibraries/Symposien/symposion_2007_eckert.pdf

Eckert, A. (2007b). Familien mit einem behinderten Kind. Zum aktuellen Stand der wissenschaftlichen Diskussion. *Behinderte Menschen, Zeitschrift für gemeinsames Leben, Lernen und Arbeiten*, 1, 40-53. Verfügbar unter: <http://bidok.uibk.ac.at/library/beh-1-07-eckert-kind.html#idm141>

Engelhardt, E. M., Gerner, V. (2017). Einführung in die Onlineberatung per Video. *Fachzeitschrift für Onlineberatung und computervermittelte Kommunikation*, 13, 18-29.

Engelhardt, E. M., Jaschke, S., Wenzel J. (2020). *Krisenberatung am Telefon und per Video in Zeiten von COVID-19*. Aktualisierte Handreichung zur zweiten COVID-19welle. Version 1.3. Verfügbar unter: <https://www.dgsf.org/ueber-uns/gruppen/fachgruppen/onlineberatung/krisenberatung-am-telefon-und-per-video-in-zeiten-von-COVID-19>

Günther, P. S., Helm, C., Huber, S. G., Pruitt, J., Schneider, J. A., Schneider, N., et al. (2020). *COVID-19 – aktuelle Herausforderungen in Schule und Bildung. Erste Befunde des Schul-Barometers in Deutschland, Österreich und der Schweiz*. Verfügbar unter: <https://www.waxmann.com/index.php?eID=download&buchnr=4216>

Hayman, M., Skinner, L. & Wales, D. (2017). The efficacy of telehealth-delivered speech and language intervention for primary school-age children: a systematic review. *International Journal of Telerehabilitation*, 9, 55-70.

Helfferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. (4. Aufl.). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

Literaturliste

Hellbrügge, T. (1981). *Klinische Sozialpädiatrie: ein Lehrbuch der Entwicklungs-Rehabilitation im Kindesalter*. Berlin: Springer.

Hintermair, M. (2004). Ressourcenorientierte Zusammenarbeit mit Familien hörgeschädigter Kinder. Vom Versuch, Lebenswirklichkeit, Behindertenbewältigung und Entwicklungsförderung konstruktiv konzeptionell zu integrieren. In Horsch, U. (Hrsg.), *Frühe Dialoge. Früherziehung hörgeschädigter Säuglinge und Kleinkinder* (S. 201-216). Hamburg: Verlag hörgeschädigte Kinder GmbH.

Hintermair, M., Lang, M. & Sarimski, K. (2013). *Familienorientierte Frühförderung von Kindern mit Behinderung*. München: Ernst Reinhardt.

Kleim, B. (2018). *Was macht uns resilient? State of the Art der Resilienzforschung und ihr Bezug zur Familie*. Verfügbar unter: [https://www.psychologie.uzh.ch/dam/jcr:70adbc30-6fd7-4c29-92af-9ee0d309373d/01_Was%20macht%20uns%20resilient%20-%20State%20of%20the%20Art%20der%20Resilienzforschung%20und%20ihr%20Bezug%20Ozur%20Familie%20\(Prof.%20Dr.%20Birgit%20Kleim\).pdf](https://www.psychologie.uzh.ch/dam/jcr:70adbc30-6fd7-4c29-92af-9ee0d309373d/01_Was%20macht%20uns%20resilient%20-%20State%20of%20the%20Art%20der%20Resilienzforschung%20und%20ihr%20Bezug%20Ozur%20Familie%20(Prof.%20Dr.%20Birgit%20Kleim).pdf)

Koch, C., Lütolf, M. & Venetz, M. (2014). Aufgaben der Heilpädagogischen Früherziehung – ein aktueller Diskurs. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 6, 12-18.

Koch, C., Lütolf, M. & Venetz, M. (2015). Spannungsfeld Familienorientierung. *Forum-Mitgliedermagazin des BVF*, 87, 5-13.

Kofmel, S. & Lütolf, M. (2019). *Einführung in die Zusammenarbeit mit den Eltern in der HFE*. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.

Krause, M. P. (2009). *Elterngespräche Schritt für Schritt. Praxisbuch für Kindergarten und Frühförderung*. München: Reinhardt.

Kuckarzt, U. (2014). *Qualitative Inhaltsanalyse, Methoden, Praxis, Computerstützung*. (2. Aufl.). Weinheim, Basel: Beltz.

Leutwyler, B. & Roos, M. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen*. (2., überarbeitete Aufl.). Bern: Hogrefe.

Mahoney, G. & Wiggers, B. (2007). The Role of Parents in Early Intervention: Implications for Social Work. *Children & Schools*, 29, 7-15.

Literaturliste

Mayring, P. (2002): *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken.* (5. Aufl.). Weinheim, Basel: Beltz.

Mienert, M. & Vorholz, H. (2007). Von der Elternarbeit zur Erziehungspartnerschaft. In U. Braun, M. Mienert, S. Müller & H. Vorholz (Hrsg.), *Frühkindliche Bildung im Team gestalten und umsetzen - Konzepte, Praxisbeispiele, Materialien* (S. 1-20). Berlin, Stuttgart: Raabe.

Misoch, S. (2019). *Qualitative Interviews* (2. Aufl.). Berlin, Boston: De Gruyter Oldenbourg.

Naggl, M. & Thumair, M. (2010). *Praxis der Frühförderung* (4. Aufl.). München: Reinhardt.

Lang, M. & Sarimski, K. (2018). Praxis familienorientierter Arbeit. Eine explorative empirische Studie in der Frühförderung für sehbehinderte und blinde Kinder. *Frühförderung Interdisziplinär*, 37, 123-133.

Pretis, M. (2017). Familienorientierte Unterstützung: Gemeinsames Verständnis, Effekte und zukünftige Herausforderungen. In Hänsenberger-Aebi, F., Schäfer, U. (Hrsg.), *Eltern sein plus! Begleitung von Kindern mit Unterstützungsbedarf* (S. 91-111). Zürich: Seismo.

Rödiger, C. (2020). Gemeinsam neue Wege gehen. *Kooperation. Jahresbericht Zentrum für Gehör und Sprache 2019/2020*, 10-11.

Sarimski, K. (2012). *Prinzipien und Praxis familienorientierter Frühförderung*. Verfügbar unter: <https://akademie-muenchen.de/html/kongresse/2012/herbst/rueckschau/Prof-Sarimski-Vortrag-HSK12-Fruehfoerderung.pdf>

Sarimski, K. (2017). *Handbuch interdisziplinäre Frühförderung*. München: Reinhardt.

Sarimski, K. (2018a). *Familienorientierung – Kommunikation mit Eltern*. Verfügbar unter: https://www.fruehfoerderung-bayern.de/fileadmin/files/PDFs/MSF_2018/Sarimski_Familienorientierung.pdf

Sarimski, K. (2018b). *Herausforderungen für Fachkräfte bei der Begleitung von Eltern entwicklungsauffälliger Kinder*. Verfügbar unter: https://www.jfs.bs.ch/dam/jcr:3c189786-a520-4360-857b-069ae5163735/2018_ZFF_Klaus%20Sarimski_Herausforderungen%20f%C3%BCr%20Fachkr%C3%A4fte%20bei%20der%20Begleitung%20von%20Eltern%20entwicklungsauff%C3%A4lliger%20Kinder.pdf

Literaturliste

Schönfeld, S. (2020). HFE-Homeschooling während der COVID-19krise. *FORUM Mitgliedermagazin des Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung*, 2, 30-31.

Siebeck, A. (2012). Eltern Beratung und Elternbegleitung. In Leonhardt, A. (Hrsg.), *Frühes Hören. Hörschädigungen ab dem ersten Lebenstag erkennen und therapieren* (S. 226-235). München: Reinhardt.

Solekhah, H. (2020). Distance Learning of Indonesian Early Childhood Education (PAUD) during the Covid-19 Pandemic. *International Journal of Emerging Issues in Early Childhood Education (IJEIECE)*, 2, 105-115. Verfügbar unter: <http://journals.researchsynergypress.com/index.php/ijeiece/article/view/409>

Sommer, A., Tran, R. & Würmli, K. (2021): „Fernbeziehung“ in der Sprachtherapie. *Qualitative Inhaltsanalyse eines Gruppeninterviews mit Logopädinnen zur Therapeutischen Beziehung in der Teletherapie*. Unveröffentlichte Bachelorarbeit, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.

Tietze-Fritz, P. (1993). *Elternarbeit in der Frühförderung: Begegnungen mit Müttern in einer besonderen Lebenssituation: ein Theorie-Praxis-Bericht*. Dortmund: Borgmann.

Weiss, H., Neuhäuser, G. & Sohns, A. (2004). *Soziale Arbeit in der Frühförderung und Sozialpädiatrie*. München: Reinhardt.

World Health Organization (2016): *Telehealth. Analysis of third global survey on eHealth based on the reported data by countries*. Verfügbar unter: <https://www.who.int/gho/goe/telehealth/en/>

Anhang

9 Anhang

Inhaltsverzeichnis

9.1	Interviewanfrage Eltern	II
9.2	Einverständniserklärung	III
9.3	Interviewleitfaden	IV
9.4	Transkriptionsregeln	VII
9.5	Transkript Interview 1.....	IX
9.6	Transkript Interview 2.....	XXI
9.7	Transkript Interview 3.....	XXXIV
9.8	Transkript Interview 4.....	XLVII
9.9	Transkript Interview 5.....	LIX
9.10	Kategoriensystem: Definitionen und Ankerbeispiele	LXIX

Anhang

9.1 Interviewanfrage Eltern

Geschätzte Eltern,

Im Rahmen meiner Masterausbildung zur Heilpädagogischen Früherzieherin (HFE) an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich (HfH) befinde ich mich in meiner Masterarbeit mit dem Thema «Zusammenarbeit mit den Eltern bei Fernförderung in der Heilpädagogischen Früherziehung». Es geht darum, eine retrospektive Erfahrungssammlung bei Eltern einzuholen, die während der Lockdown Zeit von einer Heilpädagogischen Früherziehungskraft begleitet wurden.

Ich arbeite Teilzeit in der Früherziehung und habe die Lockdown Zeit selbst erlebt. Es war und ist eine Zeit der Ungewissheit in der viel Flexibilität und Kreativität gefragt wird. Die Früherziehungsdienste und die verschiedenen HFE haben alle reagiert und ihr Angebot angepasst. Dies wurde auf unterschiedliche Art und Weise gemacht.

Familienorientierung und die daraus folgende Zusammenarbeit mit den Eltern sind zentrale Prinzipien in der HFE, die unbedingt auch in diesen besonderen Zeiten gelten müssen. Fernförderung ist in der Früherziehung eine neue Arbeitsweise, die in den letzten Jahren in Ländern wie USA oder Indonesien in Pilotprojekten umgesetzt wurde. Praktische Erfahrungswerte oder Recherchen gibt es noch wenige in diese Richtung. Somit muss in der Praxis noch viel ausprobiert werden.

Nebst der theoretischen Auseinandersetzung möchte ich mich ganz zentral anhand von Interviews mit dem Thema der Zusammenarbeit mit den Eltern in der Fernförderung auseinandersetzen. Dabei stehen für mich die subjektiven Erfahrungen der Familien während der Lockdown Zeit im Zentrum. Die Erfahrungen, die Sie sammeln konnten, sind wertvoll, um zu verstehen was sich in der Fernförderung bewährt hat. Ihre Meinungen, Wünsche und persönlichen Ansichten stehen dabei im Zentrum.

Es ist mir wichtig zu erwähnen, dass es nicht um eine Evaluierung der einzelnen Dienste oder Fachkräfte geht. Mehr geht es darum zu verstehen, was wir aus dieser Zeit mitnehmen können, um in Zukunft das Angebot zu verbessern und die Familien noch besser begleiten können, auch in der Fernförderung.

Gerne würde ich beide Eltern, oder auch einer von beiden befragen und von Ihren Erfahrungen profitieren. Das Interview dauert Maximum eine Stunde und kann an einem von Ihnen gewünschten Ort stattfinden.

Ich bedanke mich bereits im Voraus und würde mich über eine Zusage bis am 28.05.2021 sehr freuen.

Für Fragen oder zur Koordination eines Termins stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung und freue mich auf eine Kontaktaufnahme unter

Mit freundlichen Grüßen,

Rachele Pawlowski

Anhang

9.3 Interviewleitfaden

Interview zur Masterarbeit:

Fernförderung in der Heilpädagogischen Früherziehung: die Zusammenarbeit mit Eltern

Retrospektive Erfahrungssammlung von Eltern in der Lockdown Zeit – eine qualitative Studie

Code Nummer	Ort/Kanton	Datum	Zeit

Einstieg:

Vorstellung der Person und Zweck des Interviews

Hinweis auf Anonymisierung der Daten, Zweck und Löschung der Audiodatei

Unterschreiben der Einverständniserklärung zur Tonaufnahme

Rahmenbedingungen: Dauer max. 1 Stunde. Offene Fragen zu 3 Themenbereiche

Fragen der Eltern

Einstiegsfragen:

- Wie lange ist die Familie schon durch die HFE begleitet?
- Wie alt ist das Kind bzw. die Kinder?
- Wer ist während der Förderung anwesend? (Elternteil, ev. Geschwister?)
- Wie arbeiten die Eltern (Teilzeit, Vollzeit, Homeoffice)?
- Wer ist in der Regel für die Betreuung der Kinder zuständig?

Themenbereiche / Fragen:

Frage	Notizen
Ein zentraler Aspekt der Arbeit in der HFE ist die Zusammenarbeit mit den Eltern. Unter Anderem ist es aus diesem Grund, dass die Förderung zu Hause stattfindet. Damit können die Eltern in ihrem Alltag mit dem Kind/die Kinder, erlebt und unterstützt werden. Im Lockdown musste man zwangsläufig auf Fernförderung	

Anhang

<p>wechseln. Wie haben Sie da die nötige Unterstützung bekommen?</p>	
<ul style="list-style-type: none">- Wie wurde die Arbeit mit der Familie während dem Lockdown umgestellt? (Technik, organisatorisch) - Wer war dabei? - Wie war den Influss zwischen HFE und Familie? - Was war der Familie in dieser Zeit besonders wichtig in der Förderung (Bedürfnisse?) War dies anders als sonst oder allg. wichtig? - Was hat gut funktioniert? - Welche waren die Schwierigkeiten? - Fehlte Ihnen etwas? - Welche Unterschiede erlebten sie zu den Hausbesuchen? - Gab es Vorteile gegenüber den Hausbesuchen? Und Nachteile?	
<p>In der HFE möchte im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit mit den Eltern sie dabei unterstützen, ihre Kompetenzen mit ihrem Kind zu erweitern und festigen. Wie haben Sie dies in der Fernförderung erlebt?</p>	

Anhang

<p>- Könnten Sie sich vorstellen, auch in anderen Situationen nebst dem Lockdown auf Fernförderung zu wechseln?</p> <p>Wenn ja: was würdet ihr euch wünschen, wie die Förderung gestaltet wird? (technisch und Inhalt)</p> <p>Welche Elemente würden Sie gerne weiterhin beibehalten?</p> <p>Wenn nein: warum?</p>	
<p>Die ersten Untersuchungen bezüglich Zusammenarbeit mit den Eltern in der Fernförderung haben gezeigt, dass die Eltern womöglich sich schneller gestärkt in ihren Kompetenzen fühlen, da sie selbst mit dem Kind arbeiten müssen, da die HFE nicht anwesend ist. Was denken Sie dazu?</p>	

Abschluss

Ergänzungen von den Eltern?

Erwähnen, dass sie die Arbeit nach Abschluss sehen dürfen: E-Mail Adresse aufnehmen

Danken für das Gespräch

9.4 Transkriptionsregeln

Inhaltlich-semantische Transkription

1. Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend.
2. Wortverschleifungen werden an das Schriftdeutsch angenähert. „So ‘n Buch“ wird zu „so ein Buch“ und „hamma“ wird zu „haben wir“. Die Satzform wird beibehalten, auch wenn sie syntaktische Fehler beinhaltet, z.B.: „Bin ich nach Kaufhaus gegangen.“
3. Dialekte werden möglichst wortgenau ins Hochdeutsche übersetzt. Wenn keine eindeutige Übersetzung möglich ist, wird der Dialekt beibehalten, z.B.: „Ich gehe heuer auf das Oktoberfest“.
4. Umgangssprachliche Partikeln wie „gell, gelle, ne“ werden transkribiert.
5. Stottern wird geglättet bzw. ausgelassen, abgebrochene Wörter werden ignoriert. Wortdoppelungen werden nur erfasst, wenn sie als Stilmittel zur Betonung genutzt werden: „Das ist mir sehr, sehr wichtig.“
6. Halbsätze, denen die Vollendung fehlt, werden mit dem Abbruchzeichen „/“ gekennzeichnet.
7. Interpunktion wird zugunsten der Lesbarkeit geglättet, das heißt, bei kurzem Senken der Stimme oder nicht eindeutiger Betonung wird eher ein Punkt als ein Komma gesetzt. Sinneinheiten sollten beibehalten werden.
8. Rezeptionssignale wie „hm, aha, ja, genau“, die den Redefluss der anderen Person nicht unterbrechen, werden nicht transkribiert. Sie werden dann transkribiert, wenn sie als direkte Antwort auf eine Frage genannt werden.

Abbildung 5: Dresing & Pehl (2018). Transkriptionsregeln, S. 21

Anhang

9. Pausen ab ca. 3 Sekunden werden durch (...) markiert.
10. Besonders betonte Wörter oder Äußerungen werden durch VERSALIEN gekennzeichnet.
11. Jeder Sprecherbeitrag erhält eigene Absätze. Zwischen den Sprechern gibt es eine freie, leere Zeile. Auch kurze Einwürfe werden in einem separaten Absatz transkribiert. Mindestens am Ende eines Absatzes werden Zeitmarken eingefügt.
12. Emotionale nonverbale Äußerungen der befragten Person und des Interviewers, welche die Aussage unterstützen oder verdeutlichen (wie lachen oder seufzen), werden beim Einsatz in Klammern notiert.
13. Unverständliche Wörter werden mit „(unv.)“ gekennzeichnet. Längere unverständliche Passagen werden möglichst mit der Ursache versehen: „(unv., Mikrophon rauscht)“. Vermutet man einen Wortlaut, wird die Passage mit einem Fragezeichen in Klammern gesetzt, z.B. „(Axt?)“. Unverständliche Stellen werden mit einer Zeitmarke versehen, wenn innerhalb von einer Minute keine weitere Zeitmarke gesetzt ist.
14. Die interviewende Person wird durch ein „I:“, die befragte Person durch ein „B:“ gekennzeichnet. Bei mehreren Interviewpartnern (z.B. Gruppendiskussion) wird dem Kürzel „B“ eine entsprechende Kennnummer oder ein Name zugeordnet („B1:“, „Peter:“).
15. Das Transkript wird als Rich Text Format (RTF-Datei) gespeichert. Die Benennung der Datei erfolgt entsprechend dem Mediendateinamen (ohne Endung wav, mp3), beispielsweise: Interview_04022011.rtf oder Interview_schmitt.rtf.

Abbildung 6: Dresing & Pehl (2018). Transkriptionsregeln, S. 22

Anhang

9.5 Transkript Interview 1

Absn.	Interview 1
1	I: Darf ich fragen, wie lange sind Sie bereits von einem Früherziehungsdienst begleitet sind?
2	B1: Der Grössere war etwas älter als drei Jahre gewesen im Herbst. 2017 haben wir gestartet.
3	I: Ja. Dann kennen Sie schon etwas die Arbeitsweise.
4	B1: Genau. Und Frau H. ist ja unsere HFE und sie hat uns auch schon für verschiedene Masterarbeiten oder anderen Praxisprojekten ausgewählt. Wo wir sie etwas unterstützt haben in der Ausbildung.
5	I: Also eine beliebte Familie für solche Experimente.
6	B1: Vielleicht. Anscheinend.
7	I: Und Sie haben gesagt, dass die Kinder drei Jahre alt sind?
8	B1: Also vier Jahre alt ist der Kleinere, er ist im Februar vier Jahre alt geworden. Und der Grössere ist sechseinhalb Jahre alt. Er wird im September sieben Jahre alt.
9	I: Und beide von Frau H. betreut?
10	B1: Ja.
11	I: Und wer ist jeweils anwesend, wenn sie die Förderung macht, im normalen Kontext?
12	B1: Ich bin anwesend. Der Grössere ist bereits im Kindergarten, aber mit dem Kleineren bin ich hier.
13	I: Ja, okay. Und arbeiten Sie? Oder arbeiten Sie Teilzeit?
14	B1: Teilzeit.
15	I: Das muss man ja auch alles organisieren, nicht?
16	B1: Genau, dass sie dann kommt, wenn ich da bin und nicht gerade, wenn die Grosseltern hüten. So haben wir das organisiert.
17	I: Und im Alltag ist die Betreuung auch eher bei Ihnen?
18	B1: Ja, eigentlich schon. An den Tagen, wo ich arbeite, schaut mein Mann. Und an einem Tag schauen die Schwiegereltern. Und sonst, jetzt ist er ja noch im

Anhang

	Homeoffice, daher ist er auch immer anwesend, aber primäre Ansprechperson bin schon ich. Aber sie haben auch ein sehr gutes Verhältnis zum Vater.
19	I: Es ist schwieriger, wenn man viel arbeitet.
20	B1: Genau.
21	I: Dann würde ich die erste grosse Frage starten und ich lasse Sie einfach erzählen. Mir geht es darum, was ist eure Erfahrung. Es gibt nicht Richtig oder Falsch. Es geht darum, wie ihr es erlebt habt, das würde mich sehr interessieren. In der Früherziehung ist die Zusammenarbeit mit den Eltern sehr wichtig. Und das ist auch hauptsächlich der Grund, weshalb wir zuhause fördern, damit wir sehen können, wie wohnt ihr, was braucht ihr im Alltag. Und nicht in einem Studio, wo es künstlicher ist, wo man gewisse Muster vielleicht auch nicht sieht. Dann ist der Lockdown gekommen und dann musste man zwangsläufig auf Fernförderung wechseln. Und ich frage mich, wie habt ihr die Unterstützung trotzdem erhalten? Wie wurde da umgestellt mit Frau H.?
22	B1: Ich finde sie hat es sehr gut gemacht. Am Anfang haben wir eher telefoniert und als dann das Teams gekommen ist, die Möglichkeit, haben wir das Teams installiert. Und dann mussten wir etwas ausprobieren, wie es am einfachsten geht, ob Tablet oder am festen Computer. Am Anfang haben wir es noch mit dem Tablet gemacht, dass wir flexibler gewesen sind. Wir haben die WLAN-Quelle hier unten und dann mussten wir das auch hier unten im Wohnzimmer machen. Dann hatten wir gewisse Dinge weniger oder anders. Es ist auch was die Qualität angeht vom Ton her schlechter gewesen. Dass sie es teilweise nicht hörten oder Frau H. uns nicht hörte. Und dann haben wir auf den fixen Computer umgestellt. Wenn mein Mann Kurzarbeit hatte, konnten wir das machen, und sonst mussten wir schauen, dass wir das zwischen die Zeiten hineinschieben konnten. Dass den Kindern an den Computer gehen konnten und mein Mann auch irgendwann wieder am Computer arbeiten konnte. Es ist dann noch teilweise ein Hardware-Problem gewesen, teilweise.
23	I: Einen Engpass.
24	B1: Genau. Und sie hat schon auch gesagt, dass wir es noch versuchen können auf der FM-Anlage zu machen, dort hat aber auch der Stecker nicht gepasst. Und dann hätte es nur der Kindergarten-Junge gehört, weil der Kleine den Empfänger noch nicht dran hatte. Und ich hätte dann auch nicht gehört, was Frau H. ihm gesagt hätte mit den Aufträgen. Wenn man wieder etwas helfen musste, das war dann etwas schwierig. Darum entschieden wir uns, wir machen es einfach auf dem

Anhang

	<p>Lautsprecher. Und dann war dort die Tonqualität etwas weniger gut. Das war das grösste Hindernis, und auch, dass die Aufmerksamkeitsspanne von den Kindern nicht so lange gewesen ist. Und auch über das Tablet war es schwierig, und teilweise bei Dingen, die man nur zweidimensional gesehen hat. Wenn sie einen Turm gebaut haben, man konnte es teilen, dann konnte ich mit Tablet von der anderen Seite filmen. So haben wir das versucht.</p>
25	<p>I: Das heisst Sie haben auch ganz viele Dinge gelernt, wie man mit Teams und den Möglichkeiten umgeht?</p>
26	<p>B1: Ja genau. Zuerst haben wir es via Skype gemacht, das hatten wir noch vorher. Und sie hat uns noch das Angebot gemacht, dass sie Videos aufzeichne, wo sie etwas erzählt hat oder einen Auftrag gegeben hat. Oder eine Bastelanleitung zu etwas, wo wir es anschauen konnten, wenn es für uns passte. Das war vor allem wenn jemand krank wurde und es nicht stattfinden konnte. Oder sonst aus einem Grund es nicht stattfinden konnte, dass man so auf das Video zurückgreifen konnte. Das ist auch gut gewesen.</p>
27	<p>I: Und habt ihr die Förderung mit beiden Kindern gemeinsam gemacht? Oder war es separat?</p>
28	<p>B1: Teilweise schon. Wir haben schon eine Sequenz gemeinsam gemacht und dann eine Sequenz jeweils ohne. Und dann ist immer noch der andere gewesen, den man aus dem Bild halten musste oder sonst irgendwie beschäftigen. Das ist manchmal auch schwierig gewesen. Dass der andere wieder reingesprochen hat. Aber man hätte sich mit dem Kind konzentrieren müssen, der etwas machen musste. Es ging nicht, dass die Kinder selbständig am Computer mit ihr etwas gemacht hätten, weil sie wieder eine Schere benutzen mussten, es ist nicht so gewesen wie jetzt. Wo ich 45 Minuten oder 50 Minuten für mich Pause habe, weil der A. mit Frau H. am Arbeiten ist, sondern, dass ich auch immer dabei sein musste. Für mich ist es der grössere Aufwand gewesen, auch die ganze Technik installieren und herrichten. Dass es auch funktioniert um die vereinbarte Zeit, dass man sich 10 Minuten vorher einloggen und sich bereit machen musste. Daher war es schon ein bisschen ein Stress das zu machen und wenn dann mal jemand krank gewesen ist, dann machte es mir auch nichts aus, es mal ausfallen zu lassen. Wir haben sicher nicht so viele Stunden wie sonst gemacht, in dieser Zeit. Aber wir haben uns Mühe gegeben, dass wir das doch einigermassen schaffen. Und wir sind auch nicht eine Familie, die nicht weiss, was man sonst mit den Kindern machen kann. Es ist letzten Frühling auch immer schönes Wetter gewesen, wir sind oft nach draussen gegangen, in den Wald, Velofahren, bräteln, usw. Auf diese zusätzliche</p>

Anhang

	Beschäftigung oder Aufgabe sind wir nicht unbedingt angewiesen gewesen. Aber für mich war es schon auch wichtig, dass die Kinder den Kontakt halten mit der Förderin oder auch der Pädagogin. Dass es nicht untergeht.
29	I: Für die Beziehung hauptsächlich?
30	B1: Ja genau.
31	I: Für mich tönt es so, dass Sie auch selber viel investiert haben, in dieser Zeit, viel dabei sein, und immer auf die Kinder schauen...
32	B1: Ja, sonst hätte es nicht geklappt. Es ist ja kein Fernsehprogramm, wo Sie sich hinsetzen können und zuschauen. Die Kinder mussten ja auch irgendetwas machen. Bei unseren Kindern ging es nicht, dass man einfach sagte "du setzt dich dort hin und du hörst jetzt zu." Ich weiss nicht, ob das andere Kinder machen konnten. Daher ist es für mich mehr Aufwand, ja.
33	I: Ja. Ich habe es selber auch erlebt. Man muss viel mit den Kindern schauen, es ist eine neue Situation, dass sie erstmal sehen müssen, was muss ich da eigentlich machen. Sonst ist man vielleicht vor dem Fernseher oder Computer und konsumiert. Und jetzt ist es wie eine Art Kommunikationsmittel. Und habt ihr mit Frau H. gemeinsam vorher noch abgesprochen, was sie für die Förderung braucht oder ist es eher so gewesen, dass ihr euch an dem Tag zu dieser Zeit getroffen habt?
34	B1: Nein, wenn sie gerade wusste, was sie brauchte, hat sie es entweder mit einem WhatsApp geschrieben, macht noch eine Schere bereit und noch ein Papier. Oder gleich zu Beginn gesagt, jetzt holt ihr das und das zuerst, und dann starten wir. Dass man die Dinge bereit hatte.
34	I: Man weiss dann nie was wirklich kommt.
35	B1: Ja klar. Meine Kinder machen nicht gleich alles selbständig von Anfang an und dann noch fragen, kannst du mir hier helfen?
36	I: Wenn ich das Alter anschau, ist das auch normal. Und mit Frau H. und Ihnen hat es sonst noch Austausch gegeben, wo Sie vielleicht Fragen stellen konnten?
37	B1: Ja, teilweise hatten wir im Anschluss noch ein Telefongespräch eine halbe Stunde oder je nach Bedarf. Aber nicht jede Woche, aber gelegentlich haben wir das schon gemacht.
38	I: Ich stelle mir vor, wenn die Kinder da sind, ich weiss nicht, wie sie es sonst machen. Wie ihr es aufteilt mit Förderung und Gesprächen, aber es ist schon noch

Anhang

	anders, wenn Sie schauen müssen, wo sind die Kinder. Und dann noch dazwischen eine Frage stellen.
39	B1: Das ist sonst ja auch so. Wir sind auch am Tisch und sprechen und der A. ist nebendran etwas am Spielen. Aber er ist ja schon im gleichen Raum und bekommt es mit, über was wir sprechen. Bei gewissen Themen haben wir angefangen, unabhängig von dem Lockdown, mehr via Sprachnachrichten, schwierigere Themen anzuschauen, als wir es vor ihm besprechen.
40	I: Ja. Das ist immer die Herausforderung, wann hat man den Raum, auch für sich als Eltern. Wo man gerne auch die eigenen Themen besprechen, die schon auch das Kind betreffen, aber nicht unbedingt in dieser bestimmten Situation sein müssen.
41	B1: Genau.
42	I: Wenn man an Hausbesuche denkt, man ist dann wirklich in der Situation, und dann ist die Familie da. Hat Ihnen in dieser Zeit etwas gefehlt, wo sie spürten, das vermisse ich jetzt. Oder das hätte ich mir anders gewünscht.
43	B1: Nein.
44	I: Klare Aussagen.
45	B1: Ja, eigentlich fehlte nichts. Ich finde unsere Kinder haben nicht so eine starke Einschränkung, leichte bis mittelgradige Schwerhörigkeit, sie hören auch ohne Hörgerät, wenn wir mit ihnen sprechen. Aber es erleichtert es ihnen bestimmt, wenn sie das haben. Deshalb kommt auch Frau H., ich finde es gut, wenn sie diese Förderung erhalten. Aber es ist bei unseren Kindern nicht so essentiell, dass man unbedingt jede Woche so eine Förderung haben muss. Und wenn es eben mal zwei, drei Wochen nicht ist wegen äusseren Umständen, dann ist das für uns nicht so schlimm. Und der Grössere ist auch nicht mehr im Kindergarten gewesen, er ist immer zuhause gewesen. Deshalb mussten wir auf alle Fälle ein Programm machen, für beide Kinder. Ich fand es nicht so schlimm, wenn das mal nicht stattgefunden hat. Und wenn es mal gewesen ist, ist es auch gut gewesen.
46	I: Aber nicht, dass sie darauf warten, wann kann ich endlich diese Frage stellen?
47	B1: Nein, eigentlich nicht.
48	I: Ja das tönt nach einer Familie, die auch ganz viele Ressourcen hat und weiss, was sie brauchen.

Anhang

49	B1: Ja klar, ich denke wir wissen schon, was wir sonst noch machen können. Nicht einfach nur ein Buch anschauen und fernsehschauen. Und sonst nichts machen. Geradem dem Grossen hat diese Zeit auch sehr gutgetan. Er hat wirklich noch einmal einen Fortschritt gemacht und auch sein Selbstbewusstsein wurde noch einmal verbessert. Durch das, dass wir auch oft draussen waren und auch mit ihnen etwas gemacht haben, ging es für ihn dann im Kindergarten einfacher. Diese Zeit noch einmal zuhause hat ihm auch noch einmal gutgetan. Obwohl er ja kein Kleiner ist vom Alter her im Klassenkontext, ist er einer der Ältesten vom September. Aber es hat ihm trotzdem gutgetan.
50	I: Das ist spannend, während dieser Lockdown-Zeit. Man hört viel, was schwierig, anders oder mühsam gewesen ist. Aber anscheinend hat es auch Positives bewirkt.
51	B1: Ja, für uns war es eine gute Zeit gewesen. Sie hat mir schon lange die kleinen Bilder gegeben, ein Bild für anziehen, ein Bild für essen, usw. Und dann habe ich sie am Morgen auf den Tisch gelegt und gesagt, jetzt ziehen wir uns zuerst an, dann essen, dann machen wir ein Spiel, dann spielt ihr alleine, dann macht ihr das. Dass sie wie eine Art Stundenplan hatten. Und das habe ich auch nicht von Anfang an gemacht, aber mit der Zeit hat man gemerkt, sie brauchen noch etwas Struktur als dass sie den Ganzen spielen können. Und dort hat es auch etwas Konflikte gegeben, und wir mussten auch die Kindergartenaufgaben machen usw.
52	I: Genau, diese Erwartung war ja auch noch da.
53	B1: Homeschooling. Auf Kindergartenstufe war es ja nicht so herausfordernd, aber man musste die kleine Aufgabe ja trotzdem während 20 Minuten machen.
54	I: Es waren Erwartungen auch da vom Kindergarten.
55	B1: Ja, einerseits. Aber andererseits ist es auch gut gewesen, dann hatte man wie noch einmal einen zusätzlichen Input, den man während dem Tag machte. Aber es ist meistens schon so gewesen, dass man es gleich nach dem Frühstück machen musste, weil dann die Motivation noch am grössten war. Sonst war man danach draussen, jetzt wollen wir das machen, und nicht hineingehen und irgendein Bild anmalen.
56	I: Ich stelle es mir auch noch herausfordernd vor, Sie sind ja die Mutter, oder der Vater, und plötzlich wird man zum Lehrer ein Stück weit. Dass Sie die Kinder in einem ganz anderen Bereich begleiten. Mit der Schule ist die Mama vielleicht auch mal dabei, wenn das Kind Hausaufgaben macht, aber es ist die Mama, die

Anhang

	unterstützt. Und jetzt plötzlich in eine andere Rolle schlüpfen, wo man sagt, jetzt müssen wir Hausaufgaben machen, oder jetzt machen wir die Übung.
57	B1: Ja genau. Und ich denke, als wir den regelmässigen Rhythmus hatten, ist das dann auch gut gegangen.
58	I: Ja. Und wie ist es für die Kinder gewesen, Sie haben gesagt, der Vater ist dann im Homeoffice gewesen, oder ist noch.
59	B1: Jetzt ja. Er ist erst im Homeoffice gewesen, seit es Pflicht ist. Es ist glaube ich im Januar gekommen, oder im Winter? Es ist erst im Winter gekommen, vorher ist es nur eine Empfehlung gewesen und dann durften sie nicht zuhause arbeiten. Am Anfang bin ich noch zuhause gewesen und habe von zuhause ausgearbeitet. Und er ist noch arbeiten gegangen, aber sie hatten dann relativ schnell Kurzarbeit, dass er nur noch eineinhalb bis zwei Tage pro Woche gearbeitet hat. Durch das sind wir dann plötzlich viel mehr zuhause gewesen und die Kinder ja sowieso auch. Und durch das hatten wir dann auch viel Freizeit, wo wir gemeinsam etwas machen konnten. Das hat ihnen schon gutgetan. Das haben sie auch geschätzt. Vor allem durch die Kurzarbeit von meinem Mann, dass die Kinder ihn viel mehr hatten.
60	I: Das glaube ich. Mal ganz anders.
61	B1: Ja genau. Und er hat es auch sehr geschätzt und es hat ihm auch gefallen. Und ist jetzt traurig, wenn er dann wieder gehen muss.
62	I: Wollte ich gerade sagen, es ist vielleicht fast schwieriger, wenn der Wechsel wieder in dem Rhythmus von weg gehen und wieder nach Hause kommen.
63	B1: Ja genau, aber das wird auch irgendwie gehen.
64	I: Dann würde ich gerne einen Schritt weitergehen. Im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit mit den Eltern ist auch ein Teil von unserer Arbeit zuschauen, wie können wir die Eltern in ihren Kompetenzen sicherer machen und schauen, was brauchen die Eltern im Umgang mit ihren Kindern. Jetzt zum Beispiel Schwerhörigkeit, was könnt ihr machen, usw. Und war das jetzt in der Fernförderung auch ein Thema, oder hat man das angesprochen? Oder ging es mehr darum, was kann man jetzt gemeinsam mit dem Kind machen?
65	B1: Es ist schon beides gewesen. Das haben wir dann vor allem in den Telefonaten gemacht. Je nach dem was gerade rausgekommen ist während der Förderung. Manchmal kommt das auch erst während dem Gespräch hervor. Und dann haben wir auch schon gesagt, haben Sie dann kurz eine halbe Stunde Zeit? Und dann

Anhang

	haben wir das gleich angehängt an die Konferenz. Aber nicht jede Woche, aber doch bei Bedarf.
66	I: Ja. Und sehen Sie auch Vorteile, würden Sie sagen, gibt es auch Situationen, wo Sie denken, doch, eine Fernförderung wäre noch toll, statt vor Ort die Förderung zu machen?
67	B1: Ja, ich glaube, wenn man jemand krank ist, aber doch nicht so krank, dass man nicht sprechen kann. Aber doch einen Schnupfen, oder Halsschmerzen usw. Dann ist es sicher sinnvoll.
68	I: Ja. Ich finde es noch spannend, plötzlich hat man gemerkt, der Grundsatz von unserer Arbeit ist, man arbeitet mit der Familie, in der Familie im Haus. Und plötzlich merkt man, es gibt doch andere Möglichkeiten.
69	B1: Ja, das ist so. Aber für mich ist es nicht zu bevorzugen. Ich würde das nicht immer wollen. Es ist schon noch einmal etwas anderes, nicht unbedingt mit Frau H. aber sonst, wenn man immer am Telefon ist, gibt es viel mehr Missverständnisse, als wenn man eins zu eins miteinander sprechen kann. Ich denke auch bei meiner Arbeit oder am Anfang des Lockdowns, war ich auch zuhause und habe telefoniert als Hausärztin. Und gerade mit Fremdsprachigen hat es schon mehr Missverständnisse gegeben, als wenn ich vor Ort gewesen wäre und es ihnen erklärt habe. Und das hat man schon gemerkt, das ist ein Unterschied, jetzt nicht im Speziellen jetzt für diese Förderung gemeint, mehr allgemein. Und dass es wahrscheinlich doch besser ist, wenn man anwesend ist. Und ich glaube auch das zwischen den Zeilen erfährt man mehr, wenn man vor Ort ist als über Video. Und ich bin ja doch auch immer etwas abgelenkt gewesen mit der Technik und habe mich um das noch etwas gekümmert. Und ich konnte mich nicht voll auf das Geschehen einlassen.
70	I: Ja. Die Anspannung, dass man überhaupt zur Förderung kommt, und sonst ist die Person auch anwesend. Und wie ist es für die Kinder gewesen?
71	B1: Für sie ist es nicht sehr speziell gewesen. Sie fanden einfach, es ist jetzt etwas schwierig, eine halbe Stunde oder eine Stunde etwas zu machen. Mehr, dass sie wegen der Konzentration nicht so lange wollten oder einfach nicht so lange mitmachen wollten. Und wenn wir sagten, um diese Zeit, das ist für die Kinder sowieso schwierig. Sie wollen das machen, was sie gerade Lust haben, und nicht um Zehn Uhr machen wir dann das und dann sind sie gerade in einem Spiel und müssen aufhören und etwas anderes machen. Gerade beim Grossen, er ist da eher nicht so flexibel im Denken. Und dass dann das manchmal etwas schwierig war zu

Anhang

	sagen, jetzt müssen wir das machen. Und nicht immer das, wo du gerade Lust hast. Aber das gehört auch dazu. Das ist auch sonst ein Thema und es gut ist, wenn er das lernt.
72	I: Ja, auf jeden Fall. Es ist einfach ein Weg und auch das Alter, wo man das etwas als Aufgabe hat, die Dinge zu lernen.
73	B1: Ja, ich fand es ist einfacher gewesen, dann wenn man mal gesagt hat, komm wir basteln etwas. Heute Nachmittag regnet es und wir setzen uns mal hin und schauen mal die Videos an, wo wir das und das basteln können am Schluss. Und dann hat es ihnen gefallen zu schauen. Aber wenn es live gewesen ist, jetzt musst du das machen und jetzt musst du das machen, das war manchmal etwas schwieriger gewesen, die Motivation, die dann vielleicht nicht da gewesen ist.
74	I: Ja, die Flexibilität ist ganz anders. Wenn Sie aus der Situation schauen können, wo sind jetzt meine Kinder, was kann ich jetzt anbieten, als wenn Frau H. oder wer auch immer, in dem Moment um elf Uhr sagt, jetzt muss man arbeiten.
75	B1: Genau, ja.
76	I: Ist das auch sonst so? Dass es schwierig ist einen Rahmen zu geben, wenn die Förderung vor Ort stattfindet? Haben Sie da einen Unterschied gemerkt für die Kinder?
77	B1: Teilweise, nicht so stark, aber schon auch. Beim Grossen ist es im Moment mehr, dass er nicht der Aussenseiter sein will und dass sie auch noch kommt. Das spielt im Moment bei ihm eine Rolle, dass er nicht so Freude hat, dass sie kommt. Dass er keine Ausnahme haben will, habe ich das Gefühl, das ihn das etwas stört. Und dann hat er etwas den Kleinen angesteckt, es ist doof, wenn sie kommt. Aber ihm gefällt es, wenn sie da ist, und macht auch gut mit.
78	I: Das ist der Vor- und Nachteil, wenn man Geschwister hat. Das Gute und das andere auch.
79	B1: Aber ich glaube im Moment ist es hier zuhause kein Problem.
80	I: Schön. Gibt es Dinge, die Sie gewünscht hätten, das hätten sie noch zusätzlich gewollt. Wo Sie finden, das wäre auch noch gut. Wenn Sie denken, ich fantasiere jetzt, es gibt ein zweiter Lockdown, etwas das Sie finden, das wäre noch gut zusätzlich zu haben. Oder anders. Oder könnte man so weitermachen?
81	B1: Ja, ich finde man kann schon so weitermachen.

Anhang

82	<p>I: Gut. Ich habe mich etwas mit dem Thema auseinandergesetzt von der Theorie her. Es gibt noch nicht so viel, darum finde ich das Thema spannend. Nicht nur in der Schweiz, aber weltweit gibt es etwas die Entwicklung, nebst den Kindern die krank sind. Wenn das Wetter nicht mitspielt, bei uns ist vielleicht im Winter ein Thema, wenn es stark schneit. Dass dann die Förderstunden ausfallen, oder wenn man einen weiten Weg hat, in der Schweiz haben wir den Vorteil schon. Dass man relativ schnell überall hinkommt, das ist in anderen Ländern nicht unbedingt so. Und dass man aus diesem Grund ein bisschen in diese Richtung geht, dass man gelegentlich auch eine Fernförderung anbietet. Und die ersten Erfahrungswerte, die man hat, zeigen, dass gewisse Eltern sagten, wir sehen einen Vorteil. Oder wo sie sagen konnten, wir fühlen uns gestärkt, weil sie so oft dabei sein mussten in der Förderung. Und dass sonst in der Begleitung zuhause mit den Früherziehern, dass die Eltern weniger involviert worden sind in der Förderung. Was denken Sie dazu?</p>
83	<p>B1: Ich glaube das ist sicher so. Es kommt wahrscheinlich auch etwas auf das Kind drauf an. Und wie fest das Kind sonst noch eingeschränkt ist. Ob es noch irgendwelche Begleiterkrankungen hat neben der Schwerhörigkeit. Dort kommt es schon auch noch drauf an, ob man selber noch etwas machen muss oder ausserhalb von dieser Förderung. Dass man vielleicht dort etwas mehr weiss, was genau ist. Aber am Anfang bin ich bei meinen Kindern auch hier zuhause immer dabei gewesen. Weil sie noch nicht wollten, dass ich weg gehe. Ich weiss schon was sie macht, mehr oder weniger, nicht ins Detail. Jetzt erzählen sie manchmal auch, jetzt haben sie das oder das gebastelt. Oder sonst irgendetwas gemacht. Man hört je etwas, ob sie mit irgendwelchen Instrumenten etwas machen. Für mich persönlich ist es nicht so, dass ich fand, es ist gut, dass ich endlich mal wieder mitbekomme, was hier los ist. Ich hatte auch nie das Gefühl, dass ich nicht wüsste, was hier ablaufen würde. Wenn es mir wichtig gewesen ist, mich selber darum gekümmert, und gefragt, was macht ihr genau. Oder dann vielleicht auch mal gesagt, was kann ich noch machen um, zu helfen. Das haben wir schon immer wiedermal diskutiert. Aber jetzt wegen dem Alter ist das nicht mehr so ein Thema für unsere Kinder. Dass ich hätte sagen müssen, ich muss mit dir üben. Dass man sagte, der Kleine ist noch zu klein dafür und der Grösser hat gut gelernt zu sprechen. Daher ist es kein Thema gewesen. Solche Sachen als Beispiel. Dass ich wie noch eine kleine Aufgabe gehabt hätte, unter der Woche zu machen.</p>
84	<p>I: Es tönt so, Sie haben auch schon viel Erfahrung. Jetzt mit den zwei Kindern, die doch schon älter sind. Haben Sie sich sicher schon oft mit dem Thema auseinandergesetzt, tönt es für mich.</p>

Anhang

85	B1: Ja, das sicher auch. Unsere Kinder haben nur die Schwerhörigkeit, sonst haben sie nichts anders, sie sind sonst normal entwickelt. Vielleicht ist es auch falsch von mir aus, dass ich nicht das Gefühl habe, ich muss wahnsinnig besonders mit ihnen umgehen und noch vieles anderes mit ihnen machen. Wir haben einfach unseren Familienalltag intensiviert. Weil wir alle öfters zuhause waren. Dass wir mehr gemeinsam machten und durch das fand, ich müsste noch eine spezielle zusätzliche Förderung haben. Oder Beratungen, ja.
86	I: Was ja sehr schön ist. Wenn Sie mit dem Gefühl in dieser Situation drin sind, tönt es so, als ob es passend wäre.
87	B1: Ja, für uns ist es auch keine schlimme Zeit gewesen. Vielleicht haben Sie noch andere die Sie interviewen, die es anders sehen. Aber wir hatten es gut.
88	I: Das freut mich ja sehr. Eben, ihr seid die ersten.
89	B1: Ich glaube es ist auch viel noch wegen der Umgebung. Wir haben ein Haus, wir haben einen Garten. Wenn wir nicht mehr in den Wald hätten gehen dürfen, hätten wir auch hier genügend Platz gehabt. Daher sind wir sicher in einer privilegierten Situation. Und es ist so gut gewesen.
90	I: Gibt es etwas, was ich nicht gefragt habe? Und Sie finden, das wäre noch wichtig im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit mit der Früherzieherin oder auch sonst? Wo Sie finden, das ist noch ein Thema, dass euch begleitet hat im Lockdown?
91	B1: Nein, aber ich glaube die ganzen IT-Sachen ist etwas schwierig gewesen. Nicht nur für mich, irgendwann ging es schon. Aber man musste sich mal hinsetzen und das ausprobieren und sich das Programm einrichten. Und ich weiss nicht, ob das für alle Familien gleich einfach gewesen ist. Dass es vielleicht auch an solchen Dingen gescheitert ist, dass es nicht so gut geklappt hat. Oder es gar nicht möglich gewesen ist, so eine Förderung zu machen. Ich weiss nicht, wie es sonst noch so gewesen ist. Aber ich denke dort ist auch die Schwierigkeit, dass das viele nicht können oder nicht können wollen. Ich glaube Handy wäre für alle kein Problem. Dass es so nicht geht, weil sie einen zu kleinen Bildschirm habe, zu wenig sehen. Und dass das in dem Sinn nicht so sinnvoll ist, eine Förderung so zu machen. Ich weiss nicht, wenn man das regelmässig machen will, ob man dann vorinstallierte Geräte haben müsste, die man den Familien abgeben will. Dass es ein Tablet geben würde vom Dienst. Das man dann allen Familien verteilen würde und dann ist das schon alles darauf installiert.

Anhang

92	I: Das ist noch interessant. Sie haben den Unterschied angesprochen je nach Familie, je nach Situation des Kindes. Auch die Möglichkeiten sind anders, je nach Familie. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, um es einheitlicher zu machen.
93	B1: Ja genau.
94	I: Das ist ein interessanter Gedanke.
95	B1: Ich habe auch schon gehört, dass sie von der Schule teilweise so eine Hardware den Kindern mitgeben. Dass es etwas ausgeglichen ist. Das ist nur eine Überlegung.
96	I: Sicher. Plötzlich ist der Lockdown da gewesen und jetzt haben wir Zeit, was ist eigentlich gewesen.
97	B1: Ja genau.
98	I: Und im Nachhinein ist man schlau. Es ist ja gut, dass man schlau ist, dann kann man es auch für das nächste Mal nutzen.
99	B1: Für mich persönlich ist es auch eine Ausnahmesituation gewesen, weil man nicht genau wusste, was kommt denn genau auf uns zu. Wie entwickelt sich das. Was wird noch kommen? Auch bezüglich möglicher behördlicher Anordnungen. Gibt es eine Ausgangssperre oder nicht. Und solche Dinge. Und das hat einen selber noch etwas im Hintergrund belastet, wo vielleicht ein Grundstresslevel da gewesen ist. Wir haben das wahrscheinlich den Kindern nicht weitergegeben oder hoffentlich den Kindern nicht weitergegeben. Aber das haben wir schon auch gemerkt, es ist nicht so gewesen, alles ist gut, wir haben jetzt drei Monate Ferien. Die Sorgen sind schon dagewesen. Aber wie nicht so im Alltag.
100	I: Und die Zeit ist auch nicht so absehbar gewesen, man wusste nicht, wie lange es noch gehen wird. Ich danke Ihnen vielmals.

Anhang

9.6 Transkript Interview 2

Absn.	Interview 2
1	I: So, jetzt läuft das. Als erstes, vielleicht zum Wissen: Wie lange sind Sie schon von einem Früherziehungsdienst begleitet?
2	B2: Ich glaube, etwa seit September 2019.
3	I: Ok. Das heisst, Sie hatten schon vor der Lockdown-Zeit ein bisschen Erfahrung mit unserer Arbeitsweise.
4	B2: Ja, genau.
5	I: Und ich weiss jetzt nicht, haben Sie ein Kind, oder mehrere? Und wie alt sind die? Einfach die, welche begleitet sind.
6	B2: Einfach F., der diese Förderung hat. Und er ist am 1. Januar 2019 geboren.
7	I: Und wer ist denn anwesend während der Förderung? Sind das Sie, oder ein Mann, oder sonst jemand der Familie?
8	B2: Jetzt nicht in Lockdown-Zeiten war es meistens ich. Rein von den Tagen her, die gepasst haben. Ab und zu hat schon auch mein Mann einen Termin wahrgenommen, aber auch seit Ende Lockdown bin das meistens ich gewesen aber interessanterweise hat während dem Lockdown mehr mein Mann aber die Termine wahrgenommen. Da musste man ja flexibel sein von den Tagen her, auch mit dem Arbeitgeber und Homeoffice. Und mein Mann hatte mehr Homeoffice als ich während dem Lockdown und darum hat er das dann während dieser Zeit mehrheitlich übernommen. Das war eigentlich fast ein Vorteil, dass es einen Wechsel gebracht hat.
9	I: Interessant, darauf werde ich sicher noch zurückkommen. Auf diese Unterschiede. Das heisst, Ihr arbeitet beide?
10	B2: Genau. Mein Mann und ich arbeiten beide 80 Prozent. Und sind je ein Tag dann mit F. zu Hause. Und dann ist es manchmal natürlich ein bisschen eingeschränkt, welche Termine man wahrnehmen kann. Zum Beispiel wenn die Früherzieherin auch studiert und gewisse Tage auch dadurch noch besetzt sind. Es bleibt dann nicht jeder Tag übrig. Mein Mann und ich können ja per se nur zwei Tage anbieten und dann ist die Chance halt gross, dass einer davon dann für den anderen nicht geht. Und deshalb bin jetzt auch mehrheitlich ich. Nur aus dem Grund. Sonst würden wir das nicht so handhaben. Da wären wir beide eigentlich froh darum, wenn wir das 50/50 aufteilen könnten. Das wäre vielleicht ja auch

Anhang

	noch spannender, oder es würde noch andere Inputs reinbringen, als wenn jetzt immer nur einfach ich dabei bin.
11	I: Ja. Und jetzt während dem Lockdown waren sie beide im Homeoffice oder nur teilweise?
12	B2: Mein Mann war immer im Homeoffice und ich war eigentlich gar nicht im Homeoffice. Ich war einfach mehr zu Hause. F. geht normalerweise zwei Tage in die Kita. Er ging dann während dieser Zeit nicht mehr in die Kita. Also vielleicht so für zwei Monate. Und dann musste er ja betreut werden. Und an diesen Tagen haben wir uns glaube ich aufgeteilt. Hälfte Hälfte. Ein Tag war ich zusätzlich zu Hause, anstelle der Kita, und einen Tag mein Mann. Und darum sage ich, ich hatte eigentlich kein Homeoffice, weil ich habe ja dann F. betreut und habe nicht gearbeitet. Das ging nicht beides. Arbeiten und F. betreuen. Also wenn er geschlafen hat, schon. Da war er ja ein bisschen mehr als ein Jahr alt. Im Lockdown. Also so ein Jahr und ein, zwei Monate. Und dann hat er auch noch ein bisschen mehr geschlafen. Also jetzt schläft er zwar auch noch viel. Aber auf jeden Fall hat er sicher etwas drei Stunden am Tag geschlafen, und dann habe ich natürlich schon ein bisschen gearbeitet. Es war eine strenge Zeit, weil alles so gleichzeitig funktionieren musste.
13	I: Das glaube ich.
14	B2: Aber ich war jetzt nicht wie mein Mann im Homeoffice, sodass ich an den Tagen, an denen ich nicht auf F. geschaut habe, zu Hause war. Dann war ich nämlich immer im Büro, trotzdem.
15	I: Ja, dann ist es noch gut, dass man das so aufteilen konnte.
16	B2: Ja da hatten wir Glück, dass der Arbeitgeber auch so flexibel war, zu sagen, dass wir zu Hause bleiben und auf F. aufpassen können. Und diese Tage schlussendlich weniger ins Büro kommen. Also da sind sie uns einfach entgegengekommen. Also mein Arbeitgeber vor allem. Ohne einzufordern, dass wir das jetzt irgendwie nachholen oder mit Lohnreduktion oder so. Das war gut.
17	I: Ja, super. Ich würde jetzt zur ersten grösseren Frage kommen. Ein zentraler Aspekt von unserer Arbeit ist es ja, uns an den Bedürfnissen der Familie und des Umfeldes der Familie zu orientieren. Und das ist einer der Gründe, warum wir auch zu euch nach Hause kommen und nicht irgendwie unser Büro haben. Um wirklich zu sehen, wie die Familie lebt, wo sind dort die Herausforderungen, oder auch die Chancen. Auch je nachdem wie jemand wohnt und so weiter. Und jetzt während der Lockdown-Zeit ging das natürlich nicht mehr. Und für mich wäre jetzt

Anhang

	<p>interessant zu wissen, wie sie jetzt trotzdem die Unterstützung bekommen haben. Wie hat man das jetzt mit Frau A. organisiert, die Förderung?</p>
18	<p>B2: Wir haben einfach mit verschiedenen Medien dann die Förderung gemacht. Das mussten wir ein bisschen ausprobieren per Zoom-Meeting. Wir waren immer am gleichen Tisch, wo wir auch jetzt sitzen, in der Küche. Aber wir haben ein Büro, dort hat mein Mann jeweils gearbeitet. Weil er damals ja immer im Homeoffice war, damals. Und ich habe, wenn ich hier gearbeitet habe, was einfach am Nachmittag und am Abend war, einfach auf dem Küchentisch einen Bildschirm aufgestellt. Also wie ich es jetzt auch habe. Ich bin nämlich jetzt auch gerade im Homeoffice. Weil im August erwarten wir ein zweites Kind. Und deshalb bin ich jetzt ein bisschen mehr im Homeoffice. Und nicht mehr so viel im Büro, genau. Und dann haben wir einfach den Bildschirm, den ich damals schon hatte, aufgestellt. Der stand glaube ich sowieso immer in den zwei Monaten auf einem Tisch neben dem Küchentisch. Und dann haben wir zuerst versucht, anzuschliessen. Das ist ein grosser Bildschirm. Und dann dachten wir, das sei gerade praktisch. Weil dann ist ja Frau A. gross auf dem Bildschirm. Und wir können mit F. davorsitzen und er kann Frau A. in gross sehen. Nicht nur so klein auf dem Handy, zum Beispiel. Das Problem war aber, dass die Kamera nicht an diesem Bildschirm war, sondern dann auf dem Handy oder auf dem Computer davor, den man mit dem Bildschirm verbunden hatte. Und dann haben F. und auch wir in den Bildschirm geschaut, aber dort wo wir hingeschaut haben, waren nicht die Augen von Frau A.</p>
19	<p>I: Dann ging der Blickkontakt nicht.</p>
20	<p>B2: So, dass wir Frau A. nie angeschaut haben aus ihrer Sicht. Sondern immer über die drüber geschaut haben, aus ihrer Sicht. Also es war dann wie kein direkter Blickkontakt. Und darum mussten wir das irgendwann abstellen und mussten halt auf den grossen Bildschirm verzichten, weil es daran keine Kamera hatte. Das wäre natürlich optimal gewesen, wenn wir sie in einem Grossformat gehabt hätten, weil es auch spannender gewesen wäre für F., als so klein. Darum das als Erklärung mit verschiedenen Medien. Weil man da halt ein bisschen ausprobieren musste, was wohl am besten funktioniert. Um sie zu sehen. Und ansonsten haben wir wöchentlich mit Frau A. Förderung, aus meiner Sicht. Nicht so lange, wie wenn sie gekommen wäre. Weil die Aufmerksamkeitsspanne von F. war nicht so lange. Das war der grösste Nachteil. Die ist natürlich kürzer, wenn man in einen Bildschirm schaut. Zwar ist da jemand, den man kennt, F. kannte ja Frau A., das war sicher von Vorteil. Dass wir uns vorher schon gesehen haben.</p>

Anhang

	<p>Aber die Zeit war sicher um die Hälfte reduziert, oder noch mehr. In welcher er dann wirklich sie anschauen und mitmachen mochte. Und wo das auch Sinn gemacht hat. Also es war schon überhaupt nicht dasselbe, wie als sie hier war. Aber wenn ich jetzt so zurückdenke, war er ja auch noch kleiner. Als er ein Jahr und drei Monate alt war, habe wir ja auch zum Beispiel noch nicht gross gebastelt.</p>
21	<p>I: Ja, das ist sehr klein.</p>
22	<p>B2: Ja, jetzt macht er viel mehr. Und das wäre jetzt schwieriger, weil das ganze Basteln dann wegfallen würde. Jetzt wäre der Einschnitt, finde ich, grösser, wenn wir alles nur an einem Bildschirm sehen würden und nicht in echt. Aber es war deutlich besser als Nichts. Weil gerade das auditive, das Hören halt, war ja trotzdem möglich.</p>
23	<p>I: War die Tonqualität in dem Fall gut?</p>
24	<p>B2: Ja, also wir haben schon das Gefühl. F. hat das jedenfalls genügend verstanden und gehört. Und was vielleicht in dieser Zeit wichtiger geworden ist, ist das Singen. Also aus dieser Zeit heraus entstand eines seiner Lieblingslieder. Oh du goldigs Sünneli. Das hat Frau A. damals viel gesungen, mit Gebärden dazu, und hat dann auch ein Video geschickt von sich selber, als sie das aufgenommen hat. Und welches wir dann angeschaut und ein bisschen die Gebärden dazu gelernt haben. Und aus dem heraus entstand, dass er dieses Lied jetzt noch mega gerne hat. Also das hat dort angefangen. Also weil wir dann wahrscheinlich noch ab und zu das Video geschaut haben, nach der Förderung.</p>
25	<p>I: So schön. Ich merke jetzt etwas Wichtiges, das ich in diesem Kontext vielleicht nicht gefragt habe. Wie gut hört F.? Hat er ein CI, oder Hörgeräte? Wie ist er versorgt?</p>
26	<p>B2: Er hat Hörgeräte. Und mit denen hört er etwa so eine Lautstärke von 20 Dezibel. Also 20 bis 30. Beidseitig.</p>
27	<p>I: Beidseitig, das ist wichtig. Weil das macht dann je nach dem auch noch einen grossen Unterschied. Und wie muss ich mir das vorstellen? Während dem Lockdown war F. ja noch sehr klein. Was war denn möglich mit ihm zu machen?</p>
28	<p>B2: Ja, es kam dann natürlich mehr von Frau A. aus, der Input. Weniger jetzt ein Mitmachen von F.. Er war dann doch mehr passiv der Empfänger während dieser Zeit. Und er hat Lieder gehört, die sie versucht hat mit ihm zu singen. Und die Rituale beibehalten von Begrüssen und Verabschieden. Oder auch Tiergeräusche waren damals noch sehr angesagt. Jetzt ja auch noch, aber das</p>

Anhang

	<p>war halt damals auch schon gut möglich, auch über den Bildschirm. Oder einfach mit ihr Sprechen, im Sinne von: Sie fragt ihn Sachen. Und er hat natürlich noch nicht antworten können, aber das Mitzubekommen und sie zu sehen als Person. Also mehr ein bisschen solche Sachen halt. Das ist halt einfach vom Alter her. Ich weiss gar nicht, wie es jetzt ist. Also wir telefonieren schon manchmal per Video, wie zum Beispiel mit Verwandten von mir in Deutschland. Und jetzt ist natürlich schon viel mehr möglich, dass er auch reagiert und Sachen von sich ausmacht. Das wäre ja dann mit Frau A. auch so gewesen. Dass sie ihn vielleicht auch Sachen fragen konnte und er hätte Antwort gegeben, oder hätte irgendwie herumgeturnt und etwas gezeigt oder so. Das war damals noch nicht möglich, einfach aufgrund vom Alter. Weil, eben, mit einem Jahr und drei Monaten war er mehr einfach am Staunen und am Schauen. Und hat ein bisschen die Geräusche aufgenommen.</p>
29	<p>I: Ja, er war ja wirklich klein. Und ich kann mir vorstellen, dass Ihre Rolle auch ganz anders war, während der Förderung?</p>
30	<p>B2: Genau. Sie war natürlich anspruchsvoller. Weil man irgendwie darauf bedacht war, dass die Förderung überhaupt funktioniert. Dass einfach ein interessiertes Kind da sitzt, es ist ein Widerspruch. Wo man eigentlich nicht will, dass das Kind vor dem Bildschirm hängt und dass das, was im Bildschirm geschieht, mega mega spannend ist. Und man hat damals auch wirklich, glaube ich, gar nicht Fernseher oder irgendetwas geschaut. Also es war für ihn auch noch ganz neu. Wenn er vielleicht dort schon mehr Fernseher Erfahrung gehabt hätte, wäre es ihm vielleicht leichter gefallen, länger konzentriert zu bleiben. Also es war auch nicht unser Ziel. Aber so war es jedenfalls schwierig, nach einer gewissen Zeit hatte er halt keine Lust mehr, in diesen Bildschirm reinzuschauen. Egal, was jetzt da drin passiert ist. Und das war ein bisschen eine Herausforderung, weil wir wollten ihm ja diese Förderung ermöglichen und haben ihn dann versucht, zu überreden, dass er jetzt doch noch da sitzen bleibt und schaut, und wieder zurück kommt wenn er weggegangen war. Also für uns war es ein bisschen anspruchsvoller, das überhaupt möglich zu machen.</p>
31	<p>I: Es klingt für mich, als ob Sie viel aktiver auch mitmachen mussten, so im ganzen Geschehen. Oder anders aktiv mitmachen.</p>
32	<p>B2: Ja, genau. Das stimmt.</p>
33	<p>I: Und nebst der Förderung von F. geht es ja immer auch darum, was Ihr für Fragen habt und Bedürfnisse. Und habt ihr das auch per Video gemacht? Oder</p>

Anhang

	hat es sonst noch Telefonate gegeben? Wie war es so zum Infos austauschen den Eltern, sage ich jetzt mal, und Frau A.?
34	B2: Ich glaube, eher nicht an dem Gespräch oder an dem Anlass der Förderung dann, weil wenn F. keine Lust mehr hatte, haben wir aufgelegt. Und nicht nur, dass er nebendran gespielt hat und wir haben weitergesprochen. Das war dann irgendwie nicht möglich. Und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, wenn ich so zurückdenke, dass wir noch extra telefoniert haben. Ich glaube, wenn, dann haben wir geschrieben. Oder über Whatsapp Sprachnachrichten geschickt. Das haben wir glaube ich auch gemacht. Vielleicht mal telefoniert, das kann auch sein. Aber jetzt nicht separat noch irgendwie uns vereinbart und dann einfach noch als Erwachsene miteinander gesprochen. Per Videokonferenz. Das haben wir jetzt nicht gemacht.
35	I: Und war denn die Förderung an dem Anlass, oder haben Sie noch von Frau A. irgendwie Material bekommen für den Alltag? Irgendwie Aktivitäten oder Spielideen oder so? Hat er das auch noch gemacht oder blieb es eher bei der Förderung?
36	B2: Nein, sie hat eben zum Beispiel noch Lieder geschickt. Die wir dann mit ihm noch ein bisschen üben konnten. Meistens hat sie sich selber aufgenommen. Ich habe das Gefühl, noch andere Sachen, aber ich weiss jetzt gar nicht mehr, was. Wir haben schon zusätzliche Sachen noch von ihr bekommen, aber ich bin jetzt gerade ein bisschen überfragt, was es im Detail war. Aber sie hat schon geschaut, dass wir auch, abgesehen von dem eher kurzen Gespräch, jeweils noch ein bisschen mit ihm Sachen machen konnten und Inputs hatten.
37	I: Und haben Sie das Gefühl, Sie hätte wie noch etwas zusätzlich gebraucht? Also in der Breiten Ebene, an Material, an Ideen, oder auch an Unterstützung. Hat Ihnen da irgendwie etwas gefehlt, das Sie vorher hatten?
38	B2: Nein, das hatten wir nie das Gefühl. Nein. Das denke ich auch jetzt nicht.
39	I: Super. Haben Sie das Gefühl, es gab auch Vorteile im Vergleich zu den Hausbesuchen? Jetzt mit dieser Fernförderung?
40	B2: Ja, also das, was ich vorher schon angedeutet habe. Dass es für meinen Mann möglich war. Das war vielleicht der Hauptvorteil. Das ist ja mehr ein Zufall, von den Tagen her. Vielleicht eben, dass man das Zusatzmaterial dann hatten, wie jetzt zum Beispiel diese Lieder, die sie geschickt hat. Dass man dann auch das zwischendurch einbauen konnte. Das hatten wir jetzt eigentlich sonst jetzt nicht so. Da profitieren wir auch jetzt davon, dass man jetzt noch diese Videos

Anhang

	<p>schauen kann und die Gebärden weiter lernen, wenn er sie wieder vergessen hat. Das ist auch noch gut. Ah ja, und was auch noch gut war, war, dass wir es unserer Familie noch zeigen konnten. Also ich hätte jetzt am Anfang nicht irgendwie Oh du goldigs Sünneli mit diesen Gebärden singen können. Und so konnte ich meiner Mutter das Video von Frau A. zeigen und dann hat sie auch mal gesehen, wie so Gebärden aussehen. Also man weiss es ja ein bisschen, so das Allgemeinwissen. Aber es war doch noch schön, ein bisschen besser zu sehen, was F. dann zum Beispiel bei so einem Lied erlebt, wenn Frau A. das singt. Das war auch noch ein Vorteil. Ich kann ja nicht die ganze Familie da versammeln, wenn Frau A. kommt.</p>
41	<p>I: Ja, so ein bisschen einen Einblick in eure Realität, jetzt mit ihr.</p>
42	<p>B2: Genau. Man erzählt ja immer. Und das lustige ist auch, das habe ich vielleicht Frau A. auch mal gesagt, aber sicher schon lange nicht mehr. Mein Vater heisst eben A., mit Vornamen natürlich. Was wirklich lustig ist, weil sie ja Frau A. mit Nachnamen heisst. Darum kennen auch irgendwie alle vom Namen her die Frau A., oder nur schon wegen dem. So können sie sich es merken. Also sie kennen sie eben alle vom Namen, und nicht in echt. Zwar, meine Mutter hat letztens einmal eine Förderung gemacht und war mal hier. Anstelle von mir. Also sie hat sie mal kennengelernt.</p>
43	<p>I: Ah, ok! Schön!</p>
44	<p>B2: Und das war auch noch ein Vorteil. Dass man das ein bisschen besser teilen konnte.</p>
45	<p>I: Ja, das ist manchmal dann noch schwierig zu beschreiben. Also es ist doch etwas, das man nicht so kennt, sdiese Früherziehung. Und dann kann man sich vielleicht nicht immer wirklich so etwas darunter vorstellen. Was da so gemacht wird. Etwas, das für uns auch noch sehr wichtig ist in der Arbeit, ist wirklich zu schauen, dass die Eltern sich im Umgang mit dem Kind gestärkt fühlen. Dass sie sich sicher fühlen, darin, wie sie ihr Kind unterstützen können, jetzt zum Beispiel im Bezug zu Schwerhörigkeit und so. Und wie haben Sie das in der Fernförderung erlebt?</p>
46	<p>B2: Also ich hatte immer das Gefühl, und auch mein Mann, dass Frau A. offen ist für Fragen. Also dass, wenn wir das Bedürfnis gehabt hätten, ihre Hilfe zu bekommen, dass wir das jederzeit gehabt hätten. Das hat aber vielleicht auch mehr mit Frau A. zu tun, weil sie erreichbar ist. Also weil wir das Gefühl haben, wir können sie auf allen möglichen Kanälen irgendetwas fragen, wenn wir das wissen wollen, und so auch unverändert während dem Lockdown.</p>

Anhang

47	<p>I: Ja, super. Das ist natürlich sehr sehr wichtig. Weil, schlussendlich seid ihr dann die Eltern, die den ganzen Tag mit dem Kind zusammen sind. Und die den grösseren Unterschied machen, damit das Kind dann auch diese Fortschritte machen kann. Eben, die Lockdown Zeit war eine spezielle Zeit, wir waren vom einen Tag auf den anderen in diese Situation geraten und es war so ein bisschen unterwartet für alle. Vom Arbeiten her und von der Betreuung der Kinder her. Was denken Sie, sehen Sie irgendwie andere Situationen, in welchen Sie merken: Ja, doch, dort wäre Fernförderung auch noch sinnvoll?</p>
48	<p>B2: Wie meinen Sie andere Situationen?</p>
49	<p>I: Jetzt nicht wegen dem Lockdown, aber ob es Momente gibt, wo Sie denken: Ja, es wäre eigentlich besser, dass man eine Fernförderung macht, anstatt einen Hausbesuch?</p>
50	<p>B2: Also jetzt einmal abgesehen von Naturkatastrophen und Pandemien. Also ich meine, wenn jetzt aus irgendwelchen Gründen Ihr vielleicht nicht mobil wärt, wegen Krankheit oder so. Was jetzt gerade schwer vorstellbar ist. Aber so etwas. Also es ist immer so ein bisschen die Devise, denke ich: Es ist sicher mal besser als Nichts. Also bevor man gar keine Förderung hat, denke ich, wenn man sich jetzt nicht von A nach B bewegen kann, wie es ja damals der Fall war, dann eine Fernförderung. Und was auch immer die Mobilität einschränkt. Das kann ja, eben, zum Beispiel vielleicht mal eine Krankheit oder so sein. Ich meine, man geht ja nicht ins Ausland und hat so Grenzen, die nicht zu überwinden sind, aber möchte doch noch die Förderung in der Schweiz haben. Das macht man jetzt irgendwie nicht, das ist nicht realistisch. Da könnte man das ja im Ausland versuchen aufzugleisen. Also es ist ja dann toll dass es überhaupt was gibt, das ist ja auch nicht immer sichergestellt.</p>
51	<p>I: Ja, das ist tatsächlich so.</p>
52	<p>B2: Ich denke, wo es Sinn macht, ist, wenn man in die Ferien geht. Vielleicht wenn man jetzt, ich weiss nicht, drei Monate eine Weltreise machen würde mit den Kindern. Wenn man darauf nicht verzichten möchte. Das ist vielleicht ein realistisches Szenario. Dass man dann wieder zurückkommen würde, und eben lang weg ist. Ich glaube da könnte man jetzt sagen, das ist ja das naheliegende: Ja, man ist ja so flexibel, man muss nirgends hingehen, man kann einfach vor den Bildschirm sitzen und zack hat man sich schon zugeschaltet. Und man hört sich ja. Das ist natürlich schon ein Gedanken.</p>
53	<p>(...) - Unterbruch des Videocalls</p>

Anhang

	B2: Entschuldigung, der Akku war unten.
54	I: Ist kein Problem. Ich dachte gerade, jetzt kommen wir gerade zu diesen Schwierigkeiten, die auftreten könnten, wenn man es per Fernförderung macht. Dass eben so technische Verbindungsprobleme auftauchen. Aber in dem Fall nicht. Ist ja auch gut.
55	B2: Ja. Aber ich glaube, eben, man könnte noch denken, das ist eh von Vorteil, wenn man am Abend auf dem Sofa um zehn Uhr und um sieben Uhr morgens und immer ohne Anreise Förderung machen kann. Aber aus meiner Sicht eben ist der Vorteil von sich wirklich sehen und dass eben auch die Pädagogin wirklich zu einem nach Hause kommt und erlebt wie es zu Hause ist mit allem drum herum, ist so viel Wert, dass ich das Gefühl habe, so eine Fernförderung kann immer nur zweitbeste Lösung sein. Wenn das nicht ginge, dann wäre es besser als nichts. Aber ich glaube nicht, dass es besser wäre als eine wirkliche Förderung, wo man sich physisch sieht auf eine Art.
56	I: Ja. Wegen dieser Lebensweltorientierung in dem Fall eher. Ja, dass man wie im Geschehen drin ist als Fachperson dann?
57	B2: Genau. Weil, das kann man wie nicht ersetzen. Und auch wegen allen anderen Sinnen, die ja so wichtig sind. Gerade wenn man nicht so gut hört, sind alle andere Sinne ja so wichtig. Und das geht dann alles verloren. Also man sieht sich vielleicht, aber ist auch nicht das gleiche. Ist ja nicht ein wirkliches 3D ich gehe im Raum herum sich sehen. Und alles andere fällt sowieso weg. Also das kommt dann noch dazu. Genau. Ich denke ich kann mir nicht vorstellen, oder ja, vielleicht wenn die Kinder wirklich älter sind, könnte es gleich lange sein. Ich weiss nicht, ob es dann eineinhalb Stunden möglich ist, diese Aufmerksamkeit aufzubringen. Aber das ist vor dem Bildschirm immer anstrengender, weil es so eingeschränkt ist, als wenn man sich wirklich sieht und auch noch etwas trinken kann, oder mal von rechts nach links gehen kann. Das gibt immer eine Auflockerung, die es dann halt nicht hat, wenn man immer einfach nur so von fern miteinander redet.
58	I: Ja. Und ich weiss jetzt nicht, wie ihr die Förderung gestaltet. Arbeitet ihr jeweils auch am Tisch. Oder seid ihr sonst schon im Raum?
59	B2: Mehrheitlich jetzt am Tisch. Am Anfang waren wir wirklich gar nicht am Tisch, als er halt noch zu klein war. Also mit acht Monaten, oder neun, waren wir

Anhang

	<p>eigentlich immer auf dem Boden. Und jetzt ist es mehrheitlich am Tisch, und dann am Schluss manchmal noch so ein bisschen im Raum. Aber dreiviertel der Zeit würde ich sagen sind wir meistens jetzt schon am Tisch, ja, und sitzen.</p>
60	<p>I: Okay, wow, ja. Dann ist er das zumindest jetzt gewohnt. Damals vielleicht auch nicht.</p>
61	<p>B2: Genau. Das wäre dort auch noch nicht möglich gewesen. Nein. Also so lange einfach an einem Ort sitzen, das geht auch nur weil er jetzt älter ist. Genau.</p>
62	<p>I: Ja, braucht viel Ausdauer von allen Teilnehmern in dem Fall.</p>
63	<p>B2: Genau. Klappt auch nicht immer gleich gut. Also letztes Mal ist er zum Beispiel gerade am Anfang wieder geflüchtet und dann wieder zurückgekommen irgendwann. Also es ist jetzt auch nicht so, dass das ohne Investition einfach immer geht. Genau. Man muss sich manchmal schon ein bisschen etwas einfallen lassen, warum man jetzt so lange am Tisch sein sollte.</p>
64	<p>I: Ja, da ist sicher viel Kreativität gefragt.</p>
65	<p>B2: Ja, das war wirklich gerade lustig. Weil Frau A. gesagt hat, ja, wenn F. halt weggeht oder etwas anders spielen will. Ich glaube, so war es. Dann will er halt auch gehen, weil, ohne ihn ist ja das dann auch nicht so gut. Und ob er denn das lieber hätte, wenn wir jetzt aufhören und irgendwie so. Jedenfalls hat er dann gesagt; ja, ist gut, tschüss. Und dann mussten wir natürlich lachen, haben gesagt; okay, nein, das war jetzt wirklich nicht die Idee.</p>
66	<p>I: Genau. Hat nicht das Ziel gebracht was man da wollte. Oh je.</p>
67	<p>B2: Müssen wir etwas anderes versuchen, warum das jetzt doch noch spannend wäre. Nicht einfach Lego alleine spielen, sondern halt miteinander dann etwas machen. Ja.</p>
68	<p>I: Ja, das ist sicher das Dankbare an den Kindern. Sind ja sehr ehrlich und direkt. Oder? Da weiß man was Sache ist.</p>
69	<p>B2: Ja.</p>
70	<p>I: So gut. Ja, dann wäre noch eine Frage, wo es so eher darum geht, ich habe jetzt, wie am Anfang, bevor ich jetzt diese Interviews machen kann, mich mit den ersten Studien befasst, die schon gemacht wurden mit Fernförderung. In den</p>

Anhang

	<p>letzten Jahren hat das ein bisschen angefangen. Nicht in der Schweiz, sondern eher in Ländern, wo zum Beispiel Distanzen sehr groß sind. Wo dann eine Früherzieherin nicht zu den verschiedenen Familien an einem Tag gehen kann und so weiter. Wo man wie schneller auf die Idee gekommen ist; ja, vielleicht könnte man das per Vide machen. Genau. Und jetzt habe ich wie ein bisschen geschaut, was sind dort die Erfahrungen, ja, was wird so ein bisschen geschrieben. Und ein Resultat was ich noch interessant fand, ist wie dass es Eltern gab, die gesagt haben, dass sie sich wie kompetenter fühlen in dieser Mischung zwischen Fernförderung und Hausbesuch, weil sie halt wie selber viel übernehmen mussten jetzt in der Förderung mit dem Kind. Und dass sie wie schneller wie gemerkt haben, wie können sie mit ihrem Kind umgehen. Es ist natürlich jetzt nicht nur Kind mit einer Schwerhörigkeit. Es ist ganz breit für Erziehung. Genau. Und ja, das fand ich noch ein interessanter Gedanke. Weil, ich habe selber auch diese Zeit erlebt und mich wie gefragt; ja, habe ich da etwas dazu beigetragen oder nicht? Dass die Eltern sich so sicher fühlen. Ja, was denken Sie dazu? Wie kam das bei Ihnen an, der Gedanke?</p>
71	<p>B2: Ja, da ist man eben in Hinblick vielleicht ein bisschen durch das zusätzliche Material was wir dann hatten unterstützt. Was aber, ich könnte jetzt das nicht unterschreiben. Weil, diese Inputs habe ich das Gefühl, haben wir genauso wenn Frau A. da ist. Also nicht mehr in der Fernförderung. Und das ist eine Art das; wie werde ich kompetent, wenn wir jemand wie zeigt oder vorlebt oder Ideen gibt auf eine Art. Und das ist nicht mehr gewesen in der Fernförderung. Ja. Wie eine Art (...) Ja, ich wüsste jetzt nicht (...) Also die Idee dahinter wäre ja eben wie wenn man nicht so oft, also entweder durch zusätzliches Material anstelle von Anwesenheitszeit, oder? Oder eben da fehlt eine Förderung, also muss ich mir selber etwas überlegen, wo ich sonst selber wie den Anstoss oder die Motivation oder die Idee nicht gehabt hätte, dass ich es mir selber überlegen könnte. Aber das ist bei uns würde ich jetzt sagen auch nicht der Fall, weil wir, also die Motivation ist eh schon da, sich zu überlegen; was kann ich mit ihm machen? Ja. Also diese zwei Punkte, die ich jetzt als Argument sehen würde, die Sie gesagt haben, eben, ich werde kompetenter fast ohne Förderung, würde ich jetzt bei uns nicht erfüllt sehen. Also wir sind eh motiviert, um bei Frau A. möglichst viel abzuschauen oder zu fragen, wie wir F. auch ohne sie unterstützen können. Und Inputs liefert sie uns, auch wenn sie da ist. Also auch mit klassischen und nicht nur mit Fernförderung. Darum könnte ich jetzt das nicht für mich unterschreiben. Nein.</p>

Anhang

72	<p>I: Gut. Interessant. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es auch fest, eben wie Sie sagen, von der Situation abhängt. Ja, wie ist die familiäre Situation, was sind die Ressourcen, die da sind, oder wie sicher, wie unsicher fühlt man sich schon im Umgang mit dem eigenen Kind, oder? Dass man dann wie...</p>
73	<p>B2: Ja.</p>
74	<p>I: Ja, spannend. Jetzt habe ich eine Selektion gemacht an Fragen, die für mich zentral sind. Aber ich frage mich wie noch; gibt es sonst noch etwas, wo Sie finden das ist während der Lockdown-Zeit für Sie wichtig gewesen, oder was in Zusammenhang mit der Früherziehung und er Lockdown-Zeit noch relevant ist, was ich jetzt nicht erwähnt habe?</p>
75	<p>B2: Also dass man sich natürlich eine Weile lang nicht sieht, war schon ein bisschen ein Einschnitt. Also jetzt in Echt nicht mehr sieht. Also es war jetzt nicht gerade förderlich für F., gerade in dieser Zeit, wo er ein bisschen in der Fremden-Phase war, Frau A. so lange nicht zu sehen. Es musste ein bisschen ein Wiederaufbau stattfinden.</p>
76	<p>I: Okay.</p>
77	<p>B2: Wo man merkt, wenn man sich jede Woche sieht und nie eine Pause dazwischen ist, dann ist das gut für die Förderung. So hat das auch eher geschadet, so Vertrauen welches F. in Frau A. hatte, dass er sie so lange nicht in Echt gesehen hat. Also in der Kita haben wir das extrem gemerkt. F. hatte nie Mühe in die Kita zu gehen vorher, vor dem Lockdown. Und nach dem Lockdown war es mega schwierig, dass er wieder dorthin geht. Er ist eigentlich über ein Jahr. Nein, jetzt muss ich überlegen. Das stimmt jetzt nicht. Ja, fast. Ich würde sagen, ein Dreivierteljahr war er schon in der Kita und es lief alles super. Dann ist er sechs oder acht Wochen nicht mehr gewesen während dem Lockdown und dann war es wie von vorne anfangen.</p>
78	<p>I: Interessant.</p>
79	<p>B2: Bei so kleinen Kindern, habe ich darum gemerkt, ist das eine recht lange Zeit. Und das ist nicht so krass gewesen mit Frau A. Wir waren ja immer dabei. Aber es war doch auch ein Einschnitt im Vertrauen. Wir mussten dann schon wieder ein bisschen aufbauen und er musste sie wieder ein bisschen kennenlernen und so.</p>

Anhang

79	I: Okay. Ja, spannend. Ja, stimmt. Er war auch recht klein. Also diese Zeit im Vergleich zu seinem Lebensalter ist ja gleich gross dann.
80	B2: Ja, genau. Das unterschätzt man vielleicht noch. Ja, sonst muss ich sagen fällt mir jetzt gerade gar nicht sein.
81	I: Also ist auch gut. Ist einfach eben ich habe selber da wie meinen Fokus. Und manchmal ist noch, also es ist immer wertvoll, wie noch zu merken wie jeder die Zeit ganz auf eine persönliche Art erlebt hat, und mit seiner Situation.
82	B2: Ja, was natürlich auch noch interessant war, also eben da konnte man ein Substitut finden. Aber zum Beispiel sind wir eigentlich bis dahin regelmässig in das Kinderspital gegangen. Und das war dann einfach wie nicht mehr möglich. Also es war dann auch nicht höchst dringlich. Die Anpassungsphase war schon fast beendet, als der Lockdown losging. Aber das hat wirklich dafür gesorgt. Ab Start Lockdown sind wir ganz lange dann nicht mehr im Kinderspital gewesen für einen Hörtest und solche Sachen.
83	I: Okay. Ja.
84	B2: Dort konnte man dann nicht irgendein Substitut finden. Also das heisst, es ist nicht unbedingt selbstverständlich, dass so eine Fernförderung überhaupt möglich ist.
85	I: Ja.
86	B2: Es hätte sein können, dass einfach nichts ist. Und dann sieht man sich Ende Lockdown wieder und währenddessen passiert nichts. Also wir haben das jetzt nicht irgendwie selbstverständlich gefunden, dass wir da Anspruch haben, dass irgendein Ersatz stattfindet. Weil wir eben andere Sachen gesehen haben, die halt dann nicht mehr gehen in dieser Zeit, wenn man ein bisschen Pech hat.
87	I: Ja. Ja, also ich bin da mega froh gewesen, hat man dann irgendwie zumindest diese Lösung gefunden. Ich glaube schon auch selber mehrheitlich für die Beziehung mit den Kindern wie zu merken, dass man irgendwie noch etwas den Familien bieten kann. Ja, das ist wirklich so. Ja. Das wären eigentlich meine Fragen gewesen. Ich schalte jetzt hier mal aus.

Anhang

9.7 Transkript Interview 3

Absn.	Interview 3
1	I: Lo metto più o meno qua in mezzo, dopo dovrebbe funzionare bene. Vi faccio prima delle domande di introduzione perché non vi conosco, non conosco la vostra situazione. Voi da quanto tempo avete una Früherzieherin che vi segue?
2	B3: Allora, noi abbiamo la stessa Früherzieherin già da dieci anni. Più o meno. No, di meno di dieci anni, perché c'è stata un'altra persona per un anno e mezzo, più o meno, e poi, sì, diciamo sono otto anni, sì.
3	B4: Perché E. ha seguito prima E. e poi O. quindi è stata la stessa persona che segue tutti e due.
4	B3: Sì, E. l'ha seguito dall'età di quasi due anni. E poi a O. l'ha seguito già dall'inizio, da quattro mesi in poi. Sì. Però tutti e due hanno avuto, diciamo, Früherziehung da presto. Noi eravamo in Italia quando è nato E. e la Früherziehung l'ha cominciata qua, in Svizzera, a sette mesi di età. Erano bebè, sì, sì. E in realtà la nostra Früherzieherin di adesso conosce tutti e due i bimbi. Scusa per il rumore. Spero che poi si senta quello che stiamo dicendo. Conosce molto bene tutti e due i bambini, la famiglia, e questo infatti ha aiutato anche in questo periodo, diciamo, che tutto era un po' strano e diverso, sì.
5	I: E durante la terapia di solito chi di voi è presente? O vi alternate? Come siete organizzati? Normalmente.
6	B3: Allora, all'inizio eravamo i genitori, uno dei due, sempre. Io all'inizio con E. perché non lavoravo all'epoca. E poi ho cominciato a lavorare, facevamo un po' e un po'. Poi c'è stata la babysitter che è arrivata ai quattro anni di E., ma noi continuavamo a fare anche un po' tra la babysitter e noi. Però in realtà noi abbiamo fatto più con E.. Poi, quando è nato O., all'inizio di nuovo eravamo tutti e due, vero? Poi con la babysitter anche, perché lei così imparava, diciamo. Abbiamo parlato con E. e abbiamo detto che effettivamente il bambino rimane molte ore al giorno con la babysitter; val la pena avere una persona che sa come fare e prende delle idee e degli spunti che prendevamo anche noi da E. Però noi già avevamo, diciamo, un'esperienza precedente, no? Per cui eravamo già veterani in questo campo. Mentre la babysitter bisognava un po' capire come fare con i bambini. Non tanto con E. perché lui già quando lei l'ha preso in mano lui già sapeva esprimersi, sapeva parlare, per cui, sì. Però, diciamo che ora predominante, fino a che O. è andato al Kindergarten, ha fatto molto anche la babysitter. Che è sempre stata la stessa persona. Sì.

Anhang

7	<p>B4: E durante il periodo di Lockdown lo facevo io con O.. Perché la babysitter era, ovviamente non veniva a lavorare perché eravamo tutti a casa quindi all'inizio non sapeva se lei può lavorare, all'inizio, e così, quindi, sai, con tutte le regole diverse. Così, quindi, sì, alla fine ho seguito io con lui sul Skype. Con E., Sì.</p>
8	<p>I: Sarò poi curiosa di sentire la vostra esperienza. E adesso voi lavorate tempo pieno, part-time, o come siete organizzati?</p>
9	<p>B4: Pieno.</p>
10	<p>I: Tutti e due.</p>
11	<p>B4: Sì.</p>
12	<p>B3: Mhm.</p>
13	<p>I: Okay. Va bene, allora iniziamo con le domande più grandi! Adesso devo tradurre. Una cosa molto importante nel nostro lavoro è di lavorare con le famiglie, con i genitori e questo è un motivo per cui noi visitiamo le famiglie a casa. Non abbiamo un centro dove arrivano le famiglie ma veniamo noi per vedere come vive la famiglia, come sono le strutture, quali sono le domande nel quotidiano. E una prima domanda per me è come avete fatto durante il Lockdown che era tutto a distanza, no? tramite Skype o altri metodi. Come avete fatto a fare la terapia con E.? Cos'è stato?</p>
14	<p>B4: Abbiamo fatto, sì, videocall su Skype. Ed E. ci lasciava un po' di cose nel postbox, del materiale per la lezione. Sì, sì, e quindi quando facevamo delle attività sarebbe stato tutto pronto. Lei lo faceva a sua casa e noi lo facevamo qua, quindi era così. E per O. non era un problema, lui sa come usare un tablet, no? E quindi per lui, per vederla sullo schermo funzionava, secondo me.</p>
15	<p>B3: Sì. Sì, per lui non era una cosa estranea, perché certo lui vede i nonni, che non abitano qua perché siamo stranieri, vede i nonni sul Facetime e parla con loro così, in questo modo, quindi è già abituato a parlare con le persone allo schermo. Sì, già è un po' abituato a interagire, parlare, vabbe', non è che si dicono tante grandi cose, però: "Ciao, come stai?", "Ciao, bene!", "Sì? Scuola?", "Sì", non lo so. Però, in realtà, sì, penso che comunque sia la interazione non è proprio la stessa come quando sei face-to-face. Non è, non può catturare, diciamo, l'interesse.</p>
16	<p>B4: Secondo me è più difficile mantenere la concentrazione del bambino, no? Perché, quando E. era qua fisicamente lei può rimettere a sedere tipo, capito? E dopo l'inizio che è una novità, no, vedere la persona sullo schermo? Però poi, dopo dieci minuti: "Oh, c'ho la mia auto di là." o qualcosa. E quindi era più, per</p>

Anhang

	<p>mantenere, tipo, la concentrazione penso che sia più difficile quando è tramite Skype o qualcosa, però penso che ha funzionato molto bene.</p>
17	<p>I: Avevate un posto definito in casa dove facevate sempre la terapia?</p>
18	<p>B4: Lui lo faceva qua, al caldo, in cucina.</p>
19	<p>B3: Sì, perché in realtà durante il Lockdown, uno dei bambini stava con me, io prendevo E. e facevamo homeschooling. Però lavoravamo tutti e due, senza nessun'assistenza per i bambini, allora facevo un po' lavoro, un po' stavo con E., cioè, lo mettevo seduto lì a fare dei compiti mentre io facevo lavoro. Poi S. faceva la terapia con O., per cui, ora che ci penso, in realtà è stato un incubo, quel periodo, un po' crazy, quei pochi mesi. Però siamo stati fortunati perché in realtà qua in Svizzera non ce l'avevamo avuto così, non era così lungo il Lockdown, diciamo. Però penso che, certo, c'è l'aspetto, ovviamente, chi non aveva un lavoro poteva dedicare anche più tempo ai bambini anche per la scuola o per le terapie. Invece per noi era tutto un corri-corri allucinante, era un po' pazzesco, e non finiva. Sì, era stressante. Era un po' stressante. Sì, sì. Però penso che questo non, cioè, certo, tu stai cercando di capire come funziona la terapia online, però penso che ognuno c'avrà un po' diverse esperienze in base un po' anche alle loro realtà, altri elementi che non c'hanno da che fare con la terapia se stessa, capito? Per cui non è così semplice dire: "Sì, è un metodo ottimo." o "Non lo è.." o altro. Sì, certo.</p>
20	<p>I: Per quello che penso è importante parlare con le famiglie, perché io, anch'io ho lavorato con le famiglie che io seguivo e ho fatto quello che mi sembrava che andasse bene. Però non so per le famiglie com'era. Io penso di aver fatto quello che potevo e quindi mi interessa sapere qual è il vostro punto di vista, perché voi l'avete vissuto, no?</p>
21	<p>B3 und B4: Sì.</p>
22	<p>I: Voi eravate a casa tutto il tempo a lavorare e con i bambini a fare queste terapie.</p>
23	<p>B3: Beh, penso anche, una cosa importante penso sia anche il fatto che non c'era un curriculum, diciamo, già dedicato. Non so se voi avete seguito un curriculum o c'è stata un'indicazione di un curriculum che è adatto all'online treatment, no? Perché è interessante, quello che mi sembra interessante è che in alcuni altri paesi. Per esempio, una mia vicina di casa è di Australia; sua sorella fa il lavoro vostro, in realtà, in Australia. E lei diceva che lei è molto abituata a lavorare online, perché è un paese piuttosto vasto, non tutte le regioni sono ben servite e poi ci sono anche tanti che vengono a lavorare per uno o due anni, poi vanno a Singapore a fare un altro lavoro e poi tornare. Per non interrompere la persona che fa la terapia, fa</p>

Anhang

	<p>molto spesso anche online. E mi interessa questo fatto qua. Se vuoi ti metto anche in contatto, perché anche io la voglio contattare, questa persona. Però in realtà è, sì, da quello che ho capito è che anche E. stava cercando dei modi di essere creativa, diciamo per fare una terapia online. Che non è lo stesso di come farla face-to-face.</p>
24	<p>I: Adesso, nella vostra esperienza. Avete detto, O. ha quattro anni, giusto?</p>
25	<p>B4: Cinque anni.</p>
26	<p>B3: Cinque. Ha compiuto adesso cinque, ma durante il Lockdown ce ne aveva quattro. Sì.</p>
27	<p>I: E quanto tempo riuscite a stare seduti, immagino, seduti a fare la terapia?</p>
28	<p>B3: Quanto stava? 45 minuti? Quanto faceva E.?</p>
29	<p>B4: Sì, tipo 45 minuti.</p>
30	<p>I: Wow!</p>
31	<p>B3: Mhm. 45 o 50 minuti, ma a volte funzionava meglio di altre volte, vero?</p>
32	<p>B4: Sì, se c'era un giorno in cui lui era, non so, stanco o qualcosa, era più corto. Perché non ha senso a forzare lui a fare un lavoro che non lo può fare, no? Però, sì, io direi 45 minuti. E siamo riusciti a farlo; abbastanza.</p>
33	<p>I: Beh, allora devo fare i complimenti al papà, perché penso c'è stato tanto, anche, sostegno!</p>
34	<p>B4: E io, I put the super-glue on his trousers and just stuck him to the chair!</p>
35	<p>B3: No, in realtà, in realtà ha fatto molto bene. Lui ascolta il papà, diciamo, è molto bravo ad ascoltare il papà. No, e poi è anche un bambino piuttosto tranquillo ma non è uno che è ultra-focalizza, cioè, non è uno che mantiene molto l'interesse ma anche a quest'età è normale. Ma, diciamo, lui, rispetto a E. alla stessa età, è un po' più corto il suo span di attenzione, no? Rispetto al più grande figlio che abbiamo. Io faccio solo questo paragone perché ne ho due e vedo un po' come erano tutti e due, le diverse personalità.</p>
36	<p>B4: Però le diverse attività che E. l'ha messo nel postbox era, questo era molto buono per tenerlo interessato nell'attività. Perché con tre-quattro diverse attività, ognuno dieci minuti, è già 45 minuti, no?</p>
37	<p>B3: Sì, e ogni volta E. veniva con nuovo materiale, no? E allora il materiale sempre cambiava. Per cui anche per lui era interessante, penso, questo aspetto, fare dei</p>

Anhang

	<p>giochi, che lei ha fatto questi cambi per mantenerlo interessato. Perché ho notato che la terapia che facciamo più one-to-one non è così variata. Perché, si pensa sempre a rafforzare gli stessi elementi, però non sempre cambia il gioco, no? C'è sempre un puzzle, c'è sempre i suoni, che poi lui gira. Queste attività non le potevamo fare online, no? Perché nemmeno la qualità audio permette, diciamo, fare queste tipo di attività.</p>
38	<p>B4: Lei faceva ancora, sai, il gioco dei suoni. Quello è l'interessante, e ha funzionato anche quello, no? Lui era già allenato in quello. Perché lo faceva spesso, sì, lo faceva. Un paio di anni o qualcosa, no?</p>
39	<p>B3: Sì, infatti, non so come fanno quando fanno cominciano online già dall'inizio. Non so come si fa in questo modo. Anche perché ogni famiglia c'avrà diversi, differente accessi alla tecnologia, no? Alcuni sono gadget-gurus e altri no. Noi in realtà non siamo mica tanto, per cui, siamo un po', un po' così e così, diciamo. Quello che ci serve per il quotidiano. Di base, diciamo. Ma abbiamo degli amici che sono interessati a tutte queste tecnologie e allora comprano sempre il migliore audio, il migliore, queste cose, no? Però, sì, penso che molte cose possano avere un impatto, diciamo, come si fa la terapia. Però, in generale, tu che pensi? Come ha funzionato?</p>
40	<p>B4: No, secondo me ha funzionato bene. Quello che ho discusso prima.</p>
41	<p>B3: Però è paragonabile alla terapia dal vivo? Lo potresti mai sostituire con i video?</p>
42	<p>B4: Completamente, dici? Non lo so. Non lo so, perché (...)</p>
43	<p>I: C'era un qualcosa che vi mancava?</p>
44	<p>B3: Sì, per me c'era, perché è più, per me è più importante, è anche importante questo aspetto di interazione. E per quello dico che già c'era una relazione di molti anni con la stessa terapeuta e, si dice così in italiano, terapeuta? E c'era già un buon rapporto.</p>
45	<p>I: Sì. Quindi è più l'aspetto umano che magari mancava, un qualcosa.</p>
46	<p>B3: Sì. Però diciamo che era più facile già l'interazione con una persona che già conosci, no? Molto bene. Perché E. è diventata un po' come una persona di famiglia, la vedevamo tutte le settimane, entra in casa. Allora O. la conosceva già da quattro anni, per cui non era una cosa nuova, non era una persona estranea. E poi, in realtà, O. ha dovuto fare anche in più la logopedia ma quella è stata interrotta completamente durante quel periodo. Allora lui ha perso, diciamo, anche un po' di tempo di terapia perché logopedia non l'ha fatto. Proprio. E questo, diciamo, può</p>

Anhang

	<p>essere anche una cosa negativa nel suo sviluppo, come in tanti altri trattamenti che tanta gente non ha potuto fare anche di malattia altre varie. Purtroppo, c'è stato questo prezzo, diciamo da pagare. Ora, non sappiamo esattamente come lo avrà impattato, però potrebbe andare molto meglio per lui se non c'era stata questa interruzione di tre mesi di terapia. Effettivamente.</p>
47	<p>I: Sì, e nella Früherziehung stessa c'è qualcosa che E. fa normalmente nella terapia che vi mancava adesso nella terapia online?</p>
48	<p>B3: Non lo so, S., tu sai più. C'erano cose che non si facevano perché c'era l'online?</p>
49	<p>I: More like did you miss something?</p>
50	<p>B4: No, lei faceva tipo le stesse attività, come lo faceva di persona. Perché lei lasciava le cose qua e lei c'aveva le stesse. Lei poteva fare gli stessi tipi di attività che lo faceva faccia a faccia. E quindi no, penso che facesse tutto quello che faceva prima, che faceva anche al vivo, no? Quindi, sì, penso che andasse bene.</p>
51	<p>B3: Penso anche che E. intuisce molto bene, perché c'ha, è una persona già esperta, diciamo, a questo campo, con molta esperienza. E poi c'ha anche modo da fare che è, va oltre, diciamo, alla parte della terapia ma anche di come relazionarsi con un bambino, no? Per cui lei, diciamo, si vede che lei ha questo touch, diciamo, e che lo fa con passione ma non solo. È che viene con l'esperienza, penso, questa cosa. Lei sa come ogni bambino è e come farlo essere interessato, come adattarsi, sì, sì. E questa cosa, sì, certo, è una cosa che viene con l'esperienza. C'è un po' di arte dietro e tutto quanto, no? Come in tutti i lavori, no? Però la sua modalità aiuta molto sì. E penso che sia stata brava anche a pensare a modi alternativi. Magari si è informata, ha letto delle cose, non lo so. Anche negli Stati Uniti fanno molto online, no? Negli ultimi anni, anche lì sono molto, le distanze sono veramente grandi. Io ho avuto da che fare con alcune famiglie, via vari forum e queste cose qua, e dicono che per portare i bambini a fare terapia o logopedia facevano un'ora e mezza in macchina per andare e un'altra ora e mezza per tornare. Cioè, una roba da matti. E lì si deve trovare anche un modo per non fare stancare i bambini, anche tanto. E noi siamo fortunati, qua, perché non abbiamo questa situazione. Inoltre, abbiamo anche la terapia a casa, che non è una cosa che si fa ovunque. No, si fa quasi da nessuna parte. Che questo è molto speciale, infatti.</p>

Anhang

52	I: Infatti. Per voi c'era anche, adesso, non solo per la terapia, ma anche per la famiglia c'erano dei vantaggi di fare la terapia online? O no? E, se sì, cosa erano i vantaggi?
53	B4: I'm trying to think. (...) Advantages. No, non lo so, per dire la verità.
54	I: Sincero. È importante. Certo.
55	B3: Per me ci sarebbero dei vantaggi se ci fossero una situazione come quella che abbiamo descritto prima, no? Che si fa tanta strada per andare a trovare il terapeuta. E magari lì aiuta a non stancare così tanto il bambino. Però sì, la nostra situazione è tutta un'altra cosa. In questo caso, dove avevamo questo trattamento a domicilio, non lo puoi scambiare con un computer. Diciamo, è molto più, è un trattamento molto, diciamo, high level, come si dice? Di alta qualità, che non si può sostituire facilmente con una cosa meno personale, cioè, secondo me. Questa è la mia opinione, però è perché il sistema è così, qua, no? Altrimenti, penso, chi non ha questo tipo di situazione. Sì, di supporto, lì è differente per loro, perché magari trovano altri vantaggi. Certo, il vantaggio c'è, perché non c'è da far tanta strada, perché non devi portare un bambino, diciamo, fuori la casa e andare ad un posto che è un po' clinico, che magari anche l'ambiente non è tanto accogliente come a casa. Perché un bambino preferisce sempre casa sua. Infatti. E ho sempre detto che per me in Svizzera questa è la cosa molto, questa è stata una cosa veramente bellissima di aver questo tipo di servizio, perché conta tanto e penso che aiuti molto di più i bambini. Stare, fare proprio la terapia in casa. Penso, spero che mai non cambino questa cosa, sì, questo modo da fare.
56	B4: Sì, quando i bambini sono nel loro environment, no? Sono più tranquilli, capito?
57	B3: Sì. E infatti, e poi si vede anche quando la terapia viene integrata alla scuola, alla classe. Quando vanno in Kindergarten, non li portano via dal Kindergarten, viene la terapeuta al Kindergarten a fare attività con i bambini. Che, poi, non li crea dei problemi ai bambini. E poi gli altri bambini sono anche loro interessati e non solo aiuta il bambino sé stesso ma aiuta anche altri bambini ad accettare una cosa un po' differente come una cosa normale. Infatti, tutti e due i bambini sono stati accolti bene dai loro amici in classe. Non c'è stato mai un disagio, diciamo che per i bambini è stato sempre una cosa normale. Sì. Per cui, anche questo. Ci sono tanti aspetti, no? Per cui penso che questa parte non si può sostituire. Nemmeno il fatto che vada la terapeuta proprio alla scuola o al Kindergarten è una cosa anche molto speciale per tanti altri motivi oltre il trattamento. Anche per l'accoglienza, per l'accettazione e per la interazione con gli altri bambini, per guadagnare il rispetto,

Anhang

	<p>anche, avere la conoscenza di quello che è quello che i bambini c'hanno, perché non è una cosa che si vede così tanto come gli occhiali, per esempio, ma è un po' più diversa, più discreta, sì, e non tanti ce l'hanno. Per cui è una cosa rara, diciamo. Fino a un certo punto. Per cui sì, questa parte penso che non si possa sostituire con un online.</p>
58	<p>I: Oltre a seguire il bambino, E. ha anche, e non solo E., tutti noi abbiamo anche questo ruolo anche di sostenere i genitori, di dare informazioni, scambio di domande, di osservazioni. Com'è stato fatto con questa parte? Lo facevate nella terapia o facevate dei telefoni separati, come avete fatto?</p>
59	<p>B4: Beh, sempre nella terapia, no? Se c'era qualche domanda o cose per l'orario.</p>
60	<p>B3: No, poi con E. facciamo tanto anche di Whatsapp e tanto di mail, per cui è molto, diciamo, abbiamo un rapporto anche abbastanza non formale, diciamo. È molto di amicizia, sì, molto facile. Un rapporto molto facile. Infatti, ora E. non poteva venire, perché non si sentiva bene dopo fare il vaccino, la vaccinazione e non è venuta al Elterngespräch Però lei viene la settimana prossima. Però lei viene a prendere il caffè qua e poi ci parliamo così, la settimana prossima. Però, sì, in tutta sincerità, è molto, perché dico è molto speciale avere la persona ed anche avere un rapporto con questa persona oltre la parte clinica, no?</p>
61	<p>I: Sì, sì. Bello, mi fa piacere.</p>
62	<p>B3: Su questo siamo stati ultra-fortunati, perché potrebbe anche capitare, con la stessa situazione di avere cambiamenti di persone perché vanno avanti con altre cose. Però abbiamo avuto, diciamo, questa costante che secondo me aiuta a noi, specificamente, molto.</p>
63	<p>B4: Sì, questa è la cosa che qua in Svizzera mi piace molto: per E., per O. è sempre state le stesse persone che hanno seguito. Da parte del servizio ma anche dall'ospedale. Sempre le stesse persone, sempre. Quindi, tutto il gruppo conosce E. come un caso, no? E quindi è molto, secondo me è molto importante, ma anche molto bello di avere questo.</p>
64	<p>I: È una sicurezza, immagino.</p>
65	<p>B3: Anche ai bambini li fa stare molto più tranquilli, perché conoscono le persone, già, vanno, sanno chi è la persona.</p>
66	<p>B4: O. c'aveva anche altri problemi, perché lui c'aveva l'epilessia. And, you know, E. lo sa. E tutti quelli persone che seguono O. sanno che lui c'aveva questo problema, quindi, se c'era giorni che lui era molto stanco perché ha fatto un attacco</p>

Anhang

	o qualcosa un giorno, lasciavamo, non facevamo il trattamento, sai. E per avere le persone che anche sanno questa parte di O. e come lavorare con O. in un modo meglio per lui, per me è molto importante, molto, molto bello, diciamo.
67	I: Sì, fondamentale dare qualità al lavoro, eh? Quando lavoravate durante la terapia, era, il lavoro era incentrato su O. o c'era anche una parte dove E. guardava come voi potete aiutare O.? Cosa avete fatto? Adesso, da quello che mi avete detto, voi conoscete già tanto, no?
68	B3: Tutti e due.
69	B4: Io direi tutti e due, sì. Se c'era parti dove lui aveva bisogno di più aiuto, per rafforzare più pratica, lo facevamo anche noi per aiutarlo. E poi era sempre suggerimenti che E. ci dà per come si può migliorare una cosa, no? E quindi, sì.
70	I: C'erano delle attività che funzionavano meglio o che funzionavano particolarmente bene nella terapia online? Che avete visto che con lui, gli piacevano o che era più facile da fare?
71	B3: Is there any activities he liked more?
72	B4: The animals. The noises of the animals.
73	B3: Was it more visual, though?
74	B4: Le attività, no, diciamo, era lo stesso in realtà. Perché lei faceva delle attività online come lei lo faceva qua a casa, no? questa cosa con l'udito per sentire questo rumore degli animali e imitarli. Poi ce n'era un altro con i colori. Sì, lei, anche quando è dal vivo, lei giocava con lui a hide-and-seek, no? Si nasconde e lui la cerca. Ma ovviamente non si può fare quello online. Però questa era una buona alternativa
75	B3: Eh, penso che i giochi di direzionalità non si possano fare online. Perché questo hide-and-seek era un po' per sviluppare l'attenzione alla direzione da dove proviene il suono e il contatto visivo. Però e si metteva E. dietro le tende o si metteva in vari posti e poi O. va a cercarla. E questa parte della terapia non funziona proprio con la parte online. Non so, poi, se ci sono altri metodi. Però, quello non lo abbiamo fatto, vero? Perché durante il Lockdown non si poteva fare. Poi le cose che funzionavano penso che hanno da che fare più con catturare anche visivamente l'attenzione del bambino, no? Perché, allora questo gioco con i colori penso che avesse proprio quello scopo, di sviluppare il senso per i colori e dire i nomi.
76	I: Qual è il gioco dei colori? Lo sapete?
77	B3: What were they doing with the colours?

Anhang

78	B4: Actually I don't remember. I can't remember.
79	I: Ah, non è importante. Ma è visivo.
80	B4: Sì. Però, sì, e cose che non sono di movimento.
81	B3: Beh, ma lui diceva i colori. Lui diceva i colori: "What colour is this?", "Brown". Allora diceva i colori. Lo faceva dire i colori. E penso che tu possa fare cose del genere con i bambini, non so, con gli animali, con numeri, con le lettere, no? E poi fare dei rumori degli animali va bene, anche quello faceva E. C'era anche un gioco con le macchine, con le macchinine o qualcosa del genere. O lui c'aveva una macchinina che gli faceva vedere. Poi c'era anche le palline. Sì, ma penso che tutto abbia da che fare con qualcosa di tattile, no? che lui può toccare, può giocare.
82	B4: E poi, per i bambini le attività che sono più come i giochi, no? Se loro imparano ma senza, non come a scuola, ma giocando. Sì. Loro imparano ma senza anche saperlo, diciamo, no? Che O. canta adesso l'alfabeto "A, B, C, D, E, ...", sai. Lui ha imparato l'alfabeto ma lui non lo sa, per lui è soltanto una canzone.
83	B3: Sì, imparano in questo modo, col gioco, diciamo, sì. In quell'età, con la terapia e tutto quanto. È un gioco per loro: in realtà c'è una persona che viene, un'amica, che viene a giocare con loro in settimana. Tipo, così, no? No, è proprio così, è stato sempre così, con tutti e due i bambini. Però penso, di nuovo, ci sono tutti questi elementi che sono difficili da riportare in uno schermo. Certo che qualcosa si può fare. Penso poi con bambini più grandicelli, che ti possono dare più feedback; che già sanno parlare, sanno esprimersi, fare logopedia online sia un po' più facile, certo. Ed è una cosa più strutturata, già, per i più grossi, no?
84	I: Per i più grandi, sì.
85	B4: E secondo me funzionava con O. perché O. già conosceva E.; tanto, no? Sì da diversi anni ormai. Quindi per lui era, secondo me, più facile. Però, se era una situazione dove tutto va online e la persona non ha mai visto il bambino o bambina, per creare quel rapporto tra le due sarebbe più difficile, sì.
86	I: Sì. Posso immaginare bene che avete ragione, sì. Ho ancora una domanda. Io adesso, appunto, ho iniziato, come detto, è una cosa molto nuova questa terapia online, però è vero che ho visto diversi articoli in Australia, negli Stati Uniti e in Canada dove hanno iniziato negli ultimi anni a fare le prime esperienze online. Era interessante; leggevo che, per esempio, c'erano genitori che dicevano che si sentivano empowered, più sicuri, perché dovevano loro fare l'attività col bambino. E, normalmente, quando arriva qualcuno a casa, è la persona che gioca col

Anhang

	bambino. So che voi avete già tanti anni di esperienza, però volevo chiedervi com'è, cosa pensate se vi dico questa cosa. Potete immaginarlo o suona strano?
87	B3: Questo è interessante. Infatti non l'ho guardato da questa ottica. Di avere, diciamo, che il genitore faccia la terapia ma il genitore abbia, diciamo, delle dritte chiare di quello che deve fare, no? Secondo me, ci vuole; non puoi lasciarlo all'istinto di ognuno di noi perché non siamo specialisti, no? Per cui, da quel punto, penso che noi abbiamo, cioè, dobbiamo ricevere; potrebbe funzionare se una persona ci dice esattamente cosa dobbiamo fare, che materiale dobbiamo avere. Come farlo, cioè, durante la settimana, mentre lo facciamo possiamo avere questa persona online, no? Come un coach, e farlo con loro.
88	B4: Sì. E poi, anche, io penso che, sì, un po' tutti e due; tipo, dai parte dei genitori, sì, perché noi possiamo sentire anche che stiamo aiutando a sviluppare il figlio, no? Stiamo assistendo. That you're also involved in them developing, you know? Sei coinvolto col processo, no? E poi, secondo me, anche dal punto di vista del bambino è, loro ti possono far vedere quello che possono fare, quindi sono un po' orgogliosi di se stesso: "Papi, mami, io posso fare questo" e dimostrare quello che possono fare. Secondo me anche da parte del bambino, se i genitori sono coinvolti, è bello.
89	B3: Però ho visto molte volte come fa certe cose E. che penso, magari, non è così intuitivo che ognuno di noi può farlo. Che lei, lei ha fatto, diciamo, tutto una carriera, c'ha tutta una formazione, indietro, no? Ed è per quello che, dico, se abbiamo; se noi genitori abbiamo delle dritte chiare, delle istruzioni chiare di come fare certe cose, questo può aiutare. Però, veramente, ti devono in un certo modo educare per poter avere, ottenere simili risultati. Però non so se può completamente sostituire l'intervento, ogni tanto, di uno specialista che ti veda.
90	B4: No, penso di no.
91	I: No, no, questa non è l'idea. È proprio; i genitori, interagiscono col bambino facendolo online, dove la terapeuta è qua e i genitori sono qua e giocano col bambino; la terapeuta c'è, però i genitori dicevano: "Noi potevamo provare a fare le cose col bambino. E imparare in questo modo".
92	B3: Sì, sì, certo. E penso questo può aiutare in tanti modi, anche perché poi impari anche te come fare certe cose. Anche se devo dire noi, fino a un certo punto, questo ce l'abbiamo avuto, in un certo modo. Anche se E. veniva, perché c'era sempre uno di noi e allora facevamo parte del gioco, non eravamo soltanto osservatori di quello che facevano loro, no? Mentre so che in altri paesi di solito porti il bambino

Anhang

	<p>e fanno la terapia separati. I genitori non entrano nella stanza, no? In Italia per esempio è così, in certe regioni. Ma, anche quando facciamo logopedia qua, noi non entriamo dentro. Certo, è stato quell'anno un po' speciale, però, nel senso, non penso che sia routine che entrino dentro i genitori a far parte della logopedia. Ma penso che nella logopedia sia molto, rispetto alla terapia che fa E., è anche più, una cosa un po' più rigida. È un altro approccio, perché è tutto da, diciamo, da seguire, è fare il bambino seguire un modo di parlare; cioè, deve pronunciare in questo modo. Mentre la terapia di E. è più per imparare a svilupparsi tutto, no? È più ampio, è per aprire la mente del bambino e prepararlo a sentire i suoni, a muoversi, a scoprire il mondo. Per cui l'approccio è molto differente. E penso che magari sia per quello anche che è più strutturato, diciamo, la logopedia è un po' più rigida rispetto alla Früherziehung da come è stata la nostra esperienza. Però, perché, per esempio, nella Früherziehung non si cerca sempre a, come si dice? a correggere come dice una parola un bambino. Gli si lascia fare, si ripete la parola, lui la ascolta di nuovo, però non gliela facciamo dire di nuovo, no? Mentre in logopedia so che, per esempio, O. sta imparando a dire la P, allora deve fare: "Ph, Ph, Ph", dare dei pugni e varie altre cose, no? C'hanno un'altra modalità. C'hanno delle modalità speciale per farli capire come devono posizionar la bocca. Allora è un insegnamento molto più rigido, sì.</p>
93	<p>I: Io ho finito le mie domande. Non so se voi avete qualcosa che io ho dimenticato, che dite: "Questo sarebbe importante" o va bene così?</p>
94	<p>B3: No, unico commento, ultimo dalla mia parte, è che ovviamente una cosa online potrebbe funzionare, però, sì, sempre avendo in mente che tutti non hanno gli stessi accessi alla tecnologia, no? Perché ci saranno anche delle famiglie che magari non hanno questa possibilità.</p>
95	<p>B4: E non solo la tecnologia. Anche, tipo, la struttura in casa, così.</p>
96	<p>B3: O la struttura anche in casa.</p>
97	<p>B4: Se uno vive in una casa, in un appartamento di 70 metri quadri con tre bambini e così sarebbe un po' di casino, no?</p>
98	<p>B3: E ci sono, magari c'è un genitore che lavora e l'altro sta a casa e ci sono altri due bambini in giro quando si fa la terapia, può diventare anche molto difficile per farla. Per cui, ogni caso viene visto, non c'è, diciamo, una cosa perfetta per tutti, però sì, penso che, diciamo che con l'intervento di persona almeno questa particolarità qua si può un attimo più facilmente risolvere. Perché, anche se ci fosse il bisogno della madre, che deve uscire e stare con gli altri due bambini, comunque</p>

Anhang

	<p>c'è la terapeuta che sta lavorando col bambino, no? Per cui, nella peggiore dei casi che un genitore non può partecipare, no? perché poi dipende. E, sì, e gli accessi alla tecnologia sono differenti, penso, per ogni casa, effettivamente, anche. Internet, la qualità dell'internet, tutte queste cose che abbiamo imparato bene a conoscere ora con quest'anno.</p>
99	<p>I: Beh, dai, allora, grazie mille!</p>

Anhang

9.8 Transkript Interview 4

Absn.	Interview 4
1	I: Then we start. Yes. Okay. Just I don't remember you both were working in home office?
2	B5: I'm not working, and S. was at home. My husband was in home office. Yeah.
3	I: Okay. And usually like, when the to do homework's or something, it's you that follow the children or both of you? And how old was K. at the time?
4	B5: Normally me. Mmh K. was five then.
5	I: Okay. So the first open question is: One of the reasons why we, like for us it's really important to work with the parents and the teachers. And this is one of the main reasons we go to the families or at school. And don't ask to the children to come in our, how do you say?
6	B5: Like the office?
7	I: Office. Exactly. Because if you really want to know how they are integrated in their work, and their act and then this lockdown came. And you were at home. The therapist was at home. And for me, it's, it will be interesting to know like, how did you manage? What have you been doing with K. about like, in the therapy in this sense?
8	B5: Well, first that I mean, I think the difficulty was having two kids of different ages. So, one is in school, in kindergarten, and the other one is in the Krippe and playing, which is fine. But then when it comes time to say, okay, your dad is working. You have also to work now, and I put it in a way of you also have now work to do. Because you would be at kindergarten. And then your brother's playing. So, that was for us the difficulty and in a way, I would say, okay, then we have to put structure into it that you would go to kindergarten in the morning. So, then in the morning, we do, we had our kindergarten folder. And we said, now we do kindergarten work. And then for K. in the beginning, it was okay, let's try. And I said okay, now I have to find something for your brother to do so I can concentrate with K., to work with him. And in that way, it was difficult to have, I don't know, in a way you're teaching two different groups. And to kind of have them together also. And I think that was the difficulty for him for a while. And then because he's able to look at it and say, okay, this is what I need to do, or he

Anhang

	<p>doesn't need. In our situation, he doesn't need that much the input. But it's, with K. he's very quickly disrupted. So, when you see somebody else is doing something else, everybody has to be sitting here doing the same thing for it to work. So, yeah, we had to really structure it a little bit like it was a kindergarten day. And for him, it was also difficult. For us it was also difficult that the language. So, like, we do speak English at home. And that's where this thing came with. Okay, fine. Can you speak to me in German? Because everything, all the homework and everything is written in German. So, in the beginning, I'm translating it in my head and telling him in English. And he realized also and he goes, yeah, but why are you reading it first? Why don't you just read it to me? And I said, because it's in German. He said, okay, but then read it to me in German. And so, it was a different way of navigating things that we were not used to doing. Or also, you know, maybe in kindergarten, they're left to just try or maybe they have more input. In this way you don't know how to do it. So, it was kind of I said, okay, this is what you have to do now. What can you do? What do you already do? And then you're also asking like a five-year-old. Well, how are you supposed to do it? And it depends on the, you know whether he wants to do it at the time or not, or whether he finds it interesting or not. Or depending on the time of the day and the type of answer you get. And then the thing that I found a bit difficult also is that you were given so much material, in a way, it was good in a way, it was bad. But you're given so many things. And it's like, okay, do some. So, there's no, there was no, from kindergarten, there were no guidelines of this has to be done, or once in a while, they would say, okay, this, for example, like they had to make a basket. It was like the basket has to be made. But the rest it was like, then do some things with your kids every day. But it's, there was no really structure of how much and what needs to be done. And what is kind of extra that if you need activities for your kids, here is some extra.</p>
9	<p>I: Mhm.</p>
10	<p>B5: That am I, are my kids being, are they you know at a disadvantage? Because I, maybe I didn't do enough, or am I doing the right thing in the right way? And I think it was a learning curve, of course, for everybody to try to figure out. And I think, in our situation, it was difficult that with Frau P. she is not very good with like, technology. So, whereas with the therapist, we did you know, we did talk on a, I think weekly basis, it was good. And at least to get some ideas or input or something. From her we would just receive a package in the mail. And then you have to send, either send it back in the mail, or, at that time was the first time that</p>

Anhang

	<p>we were allowed to send it by email or SMS. Because, you know, all the parents had the same complaint that yeah, but we can't, every week have to, at the end of the week get the kids to put everything in a folder. There are also some things they've made, and they don't want to give it away. It's, they feel like they've made it. So, in that way, I have to say with the school, the technology was quite an issue I found. Maybe I've moved on to something else. And I was just okay.</p>
11	<p>I: No, no, it's, I mean, of course, I have the focus of what is our work in the Früherziehung. But at the end for me it's important to understand what was helping for you and what was not helping, what have you, I mean, I'm amazed you managed to organize two children in a such different age. Or also topics that like K. had his things he had to do and others still not. And to me, it's fascinating that somehow it worked, you know.</p>
12	<p>B5: I mean, I think in a way we had the luxury of the, I was, I am not working. But for friends of ours who were working. It was a nightmare and impossible. Because they had the same situation that you get these packets. And you know, she was like how am I supposed to work plus get the things done? And you also, I think maybe our situation with Frau P. was just a bit more that with technology. It wasn't her strong suit. And I've had to say, yeah, but we live in a day of technology. And now that the school is kind of forcing the technology, we had once the, like the virtual lesson. And I think, yeah but that's also something that apparently in the school, in the first year, they are learning with iPads, and technology and things. And I think in kindergarten it should also be integrated a bit. I think you know; I think in this generation every kid is, knows technology from home. I think it should also be part of the kindergarten a little bit at least.</p>
13	<p>I: Yes. I never thought about this like that. But I see your point. Yes, definitely. So, and then the therapist saw you per video when you were talking together. And usually how did you organize these therapies with K., practically? You were always at the same place or what is more depending on the activity, I don't know?</p>
14	<p>B5: Yeah, we sat at the table. So, we had to, I mean, we tried the smaller table, but then it was to put two kids in two different projects was too much. So, that was the other thing. I said, okay, fine, we clear off the table. And it was the ritual of, we clear off the table. Because they also feel like but we're just sitting at the same table all day. We eat here, we then do our work here. And I said, okay, fine, we play do whatever. But then when it's time to do kindergarten work, we clear off the</p>

Anhang

	<p>table. And everything else is gone. And you sit here in your chairs. And I'm in middle, and we do work here. That it was really, it had to be like, because most of the things were like papers. And there were some activities. Yes, but even then, it was mainly like stacks of papers. I said, well, it all has to be done here. So, when there was, I think, one day there was actually a, to write, to draw like a game outside like the jumping games and things. And so, for them, that was amazing.</p>
15	<p>I: Finally.</p>
16	<p>B5: Yeah. So, and this is I think, this is what got lost with the, without having the contact and without the kids actually being at school. I know they don't sit with papers all day. But the other side of it wasn't communicated through, like how we could do that also at home.</p>
17	<p>I: Like the activity was given, but not the way you can do it.</p>
18	<p>B5: Well, the activities that we were given was more like cutting something out or doing a game or, which is all great. But like the activities of like, I don't know. Like, maybe that's what they do. I can do? Or other ways to kind of teach them things.</p>
19	<p>I: Yes. More than pedagogy path for how you motivate maybe children to all the things. And you said, you did some video calls with K. and the therapist. How did you experience that with K.?</p>
20	<p>B5: I think it helped. To be honest, I think the fact that they could see a face, every time it was, they were more, like he was more interested. I mean, it was, in the situation, of course, like you said, face to face is always better. But we need for him when he could see somebody it was then he wants, then he was interested in talking. I mean, we have the same, maybe it's their generation. Because even speaking to my parents, if it's on FaceTime, they're interested in talking. Where they can interact and see facial expressions and have some sort of communication in a way. Whereas I've noticed sometimes in the car if I'm talking on the phone, they can hear it. But there's less interaction and communication then. And for I think it was also a way to click K. brain into okay, but I still have contact with this person from the school or with Frau I. That I'm not seeing her in person, but it helped him to say okay, but it's similar, but I'm doing it at home. Yeah.</p>

Anhang

21	<p>I: Yes. Okay. Very interesting. I've never thought that yes. Of course, he will associate the therapist or what he is doing to the school. Because this is something else that you aren't mother, you're another teacher for him in that moment. You know. And so how did you manage to go to this into this other role of being a teacher out of a sudden? Or a therapist in this sense.</p>
22	<p>B5: I mean, I think sometimes it works. Sometimes it doesn't. And in the end, you know, I tried with the structure and on the days when it doesn't work, I have just had to say, okay, then we have to find another way to do it. And so, sometimes it would also be me just going online and finding, you know, I said okay, you're not interested in this. Then I don't know, I found yoga for children or something online. And I said, you don't want to play this game that we were given to do. Fine, let's do yoga. Or like with the therapy for example. It was like, the things that we were sent he didn't want to do or some of it I wasn't sure how to do it. Or and then I would look online and find, okay, for example, like blow through a straw for this or, and just, I don't know, fine. Because I think that was the difficulty with the therapy side of it. Especially with logo. It was that you're given an exercise but you don't actually know what it's doing. So, one thing was that he was supposed to, I don't know, blow a ball or something. And it was like, okay, but for him, it's like, yeah, okay, I did it one time, I'm finished. Or to like, make, like smiley faces and things. And it was like, okay, I don't want to do that. Or move your tongue around. And it was for him to sit with me and it was like, fine, I don't want to do that. And it's also for me, it's hard to explain to a child. It's not my profession. It's not my job. I don't know what it does. To say, well, why do we have to do this? And then, yeah, sometimes I would just go online and say, okay, if I have to be the teacher, then we do it my way also.</p>
23	<p>I: Personal.</p>
24	<p>B5: And yeah, sometimes find completely different activities through internet. And so, if this is the role that I am right now. Because like you said, I am the mother. I am then trying to pretend to be a teacher. And maybe it's not the way I would do it.</p>
25	<p>I: Sure</p>
26	<p>B5: So, then, let's improvise.</p>
27	<p>I: Nice. Wow.</p>

Anhang

28	<p>B5: I mean, it was a lot of talking of saying, look, this isn't a normal situation. But you are in school. And I want to make sure that you learn certain things. Because this is your age and your time for learning. But because you can't be in school, we have to find another way to, for you to learn it. And right now, the only solution is I'm the one that teaches you. It was like, but can we do it another day? And I said, well, let's make a deal. And then we'd negotiate. And I said, you have to do, I don't know, I think it was three things. I said, you have to do three things every day. You can pick the three things. But there's three things that have to be done every day. And that's just from the papers. I said, then there's also, you know, that we have to do some sort of activity like physical activity. And that you can help me decide. Either we do yoga, or on a nice day, we can go for a walk or things. But yeah, I think before I said, okay, let's do five. And it was like, no, I don't, I want to do one. I said, oh, no, we're not doing just one. Then we negotiated to three. Super. And then I said, well, also, if it's not, if that means that every single assignment isn't finished, then it's not finished. But I think I did give K. the freedom in that way that fine, you're allowed to choose what, which ones you want to do. If there's one that has to be done, that has to be done. And you can decide which day to do it. But the rest was free.</p>
29	<p>I: Like you gave to K., the range. And in this range, he kind of could choose three activities. Nice.</p>
30	<p>B5: And I think it was, I think it took some time, but then he also realized that, okay, in this time when we sit at this desk with these papers, then I was the teacher. And that's why I tried to make it where we cleared everything off and that he had a folder. And I said, when you bring that folder here, it's like kindergarten. I'm the teacher.</p>
31	<p>I: Okay. Okay. Wow. So, now we spoke about many things that were like, challenging because it was really challenging. And I would love to switch like to the things that you feel like they worked well, like you feel like this was ok.</p>
32	<p>B5: I think it was the flexibility because for example if they you know, were tired or a bit later it didn't have to be okay. You have to be sitting in this desk at eight o'clock. It was well okay, fine. You know what we can all snuggle and lay in bed for a while and do it when you're kind of in the mood for it. So, in that way, I had my thing of, I want it done before lunchtime. Just to give it some structure. But there was also really a lot of flexibility. And it was nice that they got to do some of</p>

Anhang

	<p>it together. So, for D. it was nice to kind of participate. And for K. in a way, then he also got to teach him. This is how we do it in kindergarten. And I think for him, that also gave him a responsibility of, I have to do it properly. Because I would print like this, I would just copy it, whatever assignment it was, and just give one to also to D.. And I said, and I would print one for myself also sometimes. And say okay, we're going to sit here, especially for like coloring. I said, we're all going to color together. Everybody has coloring time. And in that way, I think for K. it was great to have everybody doing the same thing. And it didn't matter if D. just wrote lines on it, or what he did, but he had the same paper in front of him.</p>
33	<p>I: Like to transpose the reality from there to at home, like a teacher.</p>
34	<p>B5: And I think it was nice also, in a way. Because I feel like from kindergarten, sometimes we don't get so much feedback like on the daily what they're doing or how they're doing or what's going on. And this way, as a parent, you see every day the progression, the changes. I mean, one of the things was like with cutting and play with glue. You know, for K. it was like, I don't want to do it. And so, we sat and talked, and I said, but what's the problem? Because, I mean, I can see you're actually doing a good job. So, what's the problem? And he goes yeah, but, not really. And then he finally came out with I can't cut to a curve, or like, when it's not a straight line. And then so then just sit with him and practice and show him how I would do it. And he said, okay, but then how do you turn it and then to see like, a two weeks later, he was able to do that. So, it was nice to see that progression. And yeah, I think it was a different way. But it was nice to be a part of it a bit more.</p>
35	<p>I: I think this is a great point you're talking about. Being more involved, you know.</p>
36	<p>B5: I mean, I think at this age, they don't have homework and things so much. But it's just, you know your kid goes, you know, your child goes to school. You know, your child is spending minimum three, four hours a day there. And sometimes you just wonder, but what do they actually do? Like, what are they actually learning? Or how are they learning? And this way, it was like that you actually got to see everything was quite nice.</p>
37	<p>I: There is one thing we try to do like more with the children we follow at home, but then also in the kindergarten. Me as a therapist but also the teacher that like to, okay, we have to really work with the children. But then there is the part to work with the parents. You know, and especially in this corona time, as I said before,</p>

Anhang

	<p>you were then the therapist, the teacher, the mother, the everything, you know. And how did you get this support? Like or did you got any support like in how you had to do things at home?</p>
38	<p>B5: Well, I mean, I would say from the kindergarten and from the logo not very much support. Because you were just sent everything and you have to kind of figure it out. And if there was a problem, it was, you know you can call but it wasn't like a, like with Frau I. we had more weekly interaction. And I think that really helped to kind of say, okay, this is where we are. This is how our week is going. And sometimes I remember saying yeah, like K. is really not interested or he doesn't want to do this or he doesn't want to do that. And Frau I. said, you know, don't worry about it. Then try something else or maybe do this or maybe do that. And it helped to kind of say okay, it's okay and it's normal. And here's some other ideas or suggestions. That it's not just here's the book and go page to page. And I found from kindergarten there wasn't so, you would just send assignments back. But there wasn't actually any. I think once or twice we had a, I think once actually, we had a call to say, okay, how is everything going? And I think it would have been nice if that was a bit more interactive, or at least for the kids also. I think, I did see when K. spoke to Frau P. one time. And he was like, oh, okay. And it kind of motivated him a bit more again, to kind of do things. And I think it was hard for him to send some of his things because he wanted to keep like his puzzles and his mazes. So, then I said, okay, then we can just send pictures of it. And once that was allowed then he was okay with it. Then he's, then he would say, okay, now, can you take a picture and send it? And I want to put this in my folder.</p>
39	<p>I: And even proud not to show it, not to give it away. So, in an ideal you experience it in this way. In an ideal world, let's say, what do you think would be helpful for you? Like is it a call, is it the video, was it some guideline? I don't know, what do you think would have been helpful for you? I know it's personal.</p>
40	<p>B5: I think, yeah, I think more like, like calls or videos or something where you can, you know, it's not that you have to call every time to say, okay, we don't, you know, this assignment isn't working. But just to have some more personal input and feedback. More tailored to and more just about your child. Because it's, you know, you can go through the assignments. But then the teacher also knows, well, this is the level that a child should be at, or like, this is what you should be doing. And in that way, you don't have anything. And I think in a call, you can talk about it and say, yeah, well, this was the problem with cutting, for example. And then get</p>

Anhang

	<p>some more feedback or suggestions on how to do things maybe different or better, or to even say, you know what, it's not even, this is just an assignment that it doesn't really need to even be done. But I think without the personal, like, phone call, or video or something, I think that part was missing.</p>
41	<p>I: Okay. Yeah. I can imagine, it would give security to know where you are going with your child in a sense so.</p>
42	<p>B5: I mean, they're, you know, at this age, they're quite young still. So, it's not, you know, I don't think they missed such an important phase where they can't catch up. But like, I have friends who in the states, for example, who their kids were home for months also. And what was nice was to see that they had things in place to do, even if it was for half an hour, an hour, but to do like a group, like a class video call. And in this way, the kids had more structure. They had more interaction with each other. Even though they don't see each other, they can see each other on a computer, at least for a little while. And then I think a friend, one of the friends said to me, yeah, and we have, it's not always you as a parent telling the children these are the assignments. The teacher is also there. So, it's, yes, you have to make sure your child does the assignment, but you're not giving the instructions. And in that way, she said it was nice to have the separation that yes, I am the mother, but your teacher said these are your assignments.</p>
43	<p>I: It's not your decision. Yeah. Okay.</p>
44	<p>B5: And I think at this age, they, I don't know, I think the kids just need more of the personal like feedback or support to kind of feel motivated to do it.</p>
45	<p>I: It's interesting. You spoke before about, like the states because I was reading, like, in order to prepare my master thesis, like the theoretical part that are starting now, in the last years in the States, in Australia, and Canada. I found some first studies about teletherapy. Because, for example, there at a distance, a huge, you know I can go perfectly to four families a day. And that it sometimes it's just impossible because they live so far away you know. And then this, so that they are starting to see how they can do this teletherapy sometimes. And for me, it was interesting. They found out that for some parents, it was an advantage to stay at home with the children during this therapy. Because they said they feel empowered. Because they had to do the work with the child and not someone coming and saying, I believe with the child they had to experience. And I know usually I'm not here at home. What do you think about that? Can you imagine it</p>

Anhang

	could have been helpful? Can you see this part? Or don't you feel, or you feel more it's helpful to have a professional there?
46	<p>B5: I think there's both sides to it. Because yes, it is great to be able to do it with your child, but I think you also have to be taught the way to do it. And I think if you have some input or instruction on this is how to do it, then yeah. It is nice to see that you are able to help your child, or you are teaching your child. But I think, yeah, I think and this part I did like. When I was able to help him or teach him things and to know that, oh, I am also playing a role in that. But in terms of the therapy side, I think as parents, you'd, you need more support or learning curves on how to teach them. Like with speech therapy, for example, like I, you know, I sat there for a week trying to teach K. the difference between "s" and "sh". And you know, all you can do is tell him, and you, I can look up things and say, I look at a snake is I guess, and we'll put your mouth like this. But yeah, it's hard sometimes to find ways to teach them that. And in this way, I think, like a video type therapy would be beneficial. Where, at least, once or twice, like with the therapist, like the parents can also be a part of it to say, okay, these are the exercises, or, here's how we train for this and this situation, or like, for example. With an "s" like, this is how you can help your child to make an "s" sound. And I think then and maybe not just one, maybe just not one exercise. But to give ten different, three, four whatever, different ways to say here's some things maybe try it this way or this way or this way. And then you feel as a parent that you have, not just the control, but the right way of teaching something.</p>
47	<p>I: The security, you know. Yes. I just have a last question for you. Like, maybe I anticipated a little bit. But maybe we'll also have another idea like, do you see other situations like a part of Corona or these huge distances that we don't have in Switzerland. That you feel like okay, their video or teletherapy could be an advantage for you as a family?</p>
48	<p>B5: You mean like, like, one as instead of like a face-to-face? I mean, I think generally, when it's capable, I think face to face is better. And I think it generally works more. So, yeah, if there was the choice then I would say maybe face to face. But I think it's in these unusual circumstances that I think the video therapy would be a nice alternative. Or maybe it could work in a way where you have the combination of face-to-face. So, if it's not possible to go, you know, every time in person, then at least once a month in person, and then you'd have, then in between video therapy maybe.</p>

Anhang

49	I: Combine the two things, yeah.
50	B5: But I think I agree with you that generally it's face to face over video.
51	I: Sometimes it's interesting to use this part, you can't even say what it is. But the fact you're there makes a change, you know. It makes a difference.
52	B5: It's just when you, I mean, you know, with a video, you can obviously see somebody and you can see their face and but somehow, I don't know, when you're just next to somebody you can understand and feel and interact better.
53	I: Yes. I know I asked you many things. Do you feel like there is something you would want to add that I didn't ask you? But it was important for you in this period? Because I just put the questions from my point of view. But if you feel like this was also important. And she didn't ask.
54	B5: No, no, I mean, I think the questions covered most of it. It's just, I think at this stage it wasn't so, I think at this stage, it wasn't like so difficult, like in terms of what they were learning. But I think anyways when they are a bit older, they had more virtual classes. So, the teachers were able to explain things. I'm sorry. I think that's another difficulty right now is that, for example, the way we were taught. And I think you also were taught math is different than what the children are taught now. And in that instance, if you don't have, I think, a teacher or somebody telling them and teaching the child, it's impossible for the parents.
55	I: You will just do it the way you know it.
56	B5: Which apparently is wrong, you know.
57	I: Sure. I think it's interesting. I've never thought about that. Yes.
58	B5: I have a few friends with older kids. And one, so one of my friends is actually a teacher. And so, with her class because they are in high school, they had virtual classes, like online classes set up quite quickly. But her son, who is younger. Then she was, so she was doing the double role of teaching her class. But then also doing the homeschool with her kids. And she was like, I'm a teacher and I would fail at this. She was because I am trained in science, in my subject, in my specialty. And like in math, she was like, this is like gibberish to me. She goes, I don't understand what, it's completely different. Yeah, she goes, it's completely different

Anhang

	to how I learned and how I was taught to teach kids. And in that way, she was like, unless you are a math teacher at this level. You cannot teach these kids.
59	I: It's crazy. She's a teacher, right?
60	B5: And in that way, she, I think that was one of the difficulties was to be like the parent, the teacher, and I think a general teacher you can do but to be like a specialist, it's different. That was, I found that part difficult more than how to, like how to teach the specialist things.
61	I: Yes. Thank you so much.
62	B5: Of course.

Anhang

9.9 Transkript Interview 5

Absn.	Interview 5
1	I: Dann starte ich mal mit dem. Als erste Frage wollte ich noch wissen, wie lange Sie schon von dem Früherziehungsdienst begleitet?
2	B6: Ich habe das Gefühl, es sind nun etwa zwei Jahre. Nein, dann ist es schon länger, wir haben es bei L. mit drei Jahren festgestellt, bis es dann angelaufen ist. Ich kann es gerade nicht auswendig sagen. Ich habe das Gefühl es ist im nächsten Oktober drei Jahre. So ist das in meinem Kopf. Ende Jahr haben wir sie zugeteilt erhalten. Aber ich kann es Ihnen sonst auch genauer sagen.
3	I: So genau muss ich es nicht wissen. Ich muss mehr wissen, sind es zwei Monate oder sind es zwei Jahre.
4	B6: Nein, es ist schon länger.
5	I: Und Sie haben ein Kind, das von der Früherziehung begleitet wird oder mehrere?
6	B6: Genau, eins.
7	I: Und wie alt ist das?
8	B6: Sie ist jetzt sechs Jahre alt.
9	I: Sechs Jahre. Also schon eine Grosse.
10	B6: Genau, sie erhält jetzt auch eine neue Betreuerin, weil die jetzige Betreuerin nur bis und mit Kindergartenalter betreut.
11	I: Genau. Und jetzt wollte ich fragen, während dem Lockdown ist das Kind ja zuhause geblieben, wer ist denn anwesend gewesen bei dieser Förderung? Haben Sie das gemacht oder Ihren Mann? Wie haben Sie das gestaltet?
12	B6: Wir haben uns etwas abgewechselt. Wir sind ja beide im Homeoffice gewesen. Und manchmal hat mein Mann über Microsoft Teams das gemacht. Der grössere Teil habe wohl ich gemacht. Aber sicher ein bis zweimal mein Mann, genau.
13	I: Und Sie arbeiten beide Teilzeiten oder Vollzeit?
14	B6: Nein, mein Mann arbeitet 100%. Ich arbeite um die 70%.
15	I: Gut. Dann würde ich die erste grössere Frage stellen. Ein zentraler Aspekt von unserer Arbeit ist die Zusammenarbeit mit den Eltern. Oder die Eltern und auch die Lebenswelt des Kindes, und das ist der Grund, weshalb wir auch nach Hause

Anhang

	<p>gehen. Oder das Kind in den Kindergarten begleiten, dass wir uns vorstellen können, wie lebt das Kind. Statt dass ein Kind zu uns in ein Büro kommt. Und jetzt haben wir es im Lockdown zwangsläufig so gemacht, dass wir zuhause gewesen sind und euch so begleitet haben. Und ich wollte fragen, wie wurde diese Förderung bei euch gestaltet worden?</p>
16	<p>B6: Diese ging über Microsoft Teams, es ist nicht Zoom gewesen. Ich hatte das Gefühl, es war mit den Händen arbeiten gewesen, also sie haben viel gebastelt, da habe ich mitgeholfen. Und sie hat auch Geschichten erzählt, das macht sie sonst auch, sie bastelt auch mit ihr im Kindergarten. Früher war die Betreuerin noch bei uns zuhause gewesen. Und dann ist L. in den Kindergarten gekommen und dann ist die Förderung dann im Kindergarten gewesen. Und in der Zeit des Lockdowns hat sie uns mal eine CD geschickt, oder sie haben schon auch versucht über Teams wie Dinge zu hören. Aber ich habe das Gefühl, dort funktionierte viel weniger, weil es rein technisch nicht möglich ist. Da muss man viel mehr über Schauen und über Zeigen, Basteln. Oder eben erzählen, aber ich denke, genau Schulungen wie Instrumente heraushören oder Silben oder Buchstaben. Mit dem Mund kann man schon viel machen, aber ich habe das Gefühl, dort steht Teams auch an. Ich habe das Gefühl, Früherziehung über Teams alleine ist schwierig. Dort musste man andere Wege finden, aber nicht so, dass ich das Gefühl hatte, sie hatte die ganzen Dinge schon vorher zuhause gemacht. Dass sie viel mit ihr auch gebastelt hat, oder wir haben etwas gesagt und dann gehört. Oder auch viele Geschichten erzählt. Das ist vorher auch schon das gewesen. Aber ich hatte das Gefühl, die Schwierigkeit ist mehr die Tonqualität, das ist natürlich schon etwas schwieriger. Und das was in dem Zusammenhang geht, und die L. ist nicht gleich interessiert gewesen. Sie findet das iPad sehr spannend, aber mehr, wenn es ein Spiel ist, oder wenn sie gerade eine Serie schaut. Dann findet sie es sehr spannend, aber manchmal hat man gemerkt, jetzt mag ich nicht. Und das hatte sie sonst nie gehabt in der Beratung, wenn Frau R. zu uns nach Hause gekommen oder im Kindergarten. Da war sie immer voll motiviert gewesen. Letzthin hatte ich persönlich das Gefühl, aber es ist wie schwieriger gewesen mit dem Kind so zu arbeiten. Vielleicht ist es mit ihr jetzt sogar noch besser gegangen, weil sie etwas älter ist. Ich kann mir vorstellen, mit jüngeren Kindern muss das sehr schwierig sein, mit noch Jüngeren.</p>
17	<p>I: Wie muss man sich das vorstellen, wie lange hat denn so eine Förderung gedauert?</p>

Anhang

18	<p>B6: Wenn Frau R. zu uns nach Hause gekommen ist sie 90 min. geblieben. Also relativ lange in meinen Augen. Aber dann über Teams, man hat selber gemerkt, das Kind war manchmal müde und dann dauerte es manchmal 45 min. Aber dann hatten wir auch immer noch Gespräche mit Frau R.. Manchmal hat es auch länger gedauert, aber es ist nicht mehr gewesen, es war sehr unterschiedlich. Aber es kam sehr auf L. drauf an, ob sie mochte oder Kraft hatte. Zwei, dreimal ist sie einfach gegangen, sie mag jetzt nicht, dann hat mein Mann fertig gebastelt. Ich glaube das sind genau die Tücken von diesem System. Wir haben in etwa das Gleiche im Kindergarten erlebt, wir haben eine sehr gute Kindergärtnerin, und die hat YouTube Videos produziert, wo sie gesagt hat, ich zeige es euch vor. Es war sehr gut, aber für die Kinder hat es nicht funktioniert. Du musstest neben dran sitzen, man konnte den Kindern nicht sagen, "jetzt schaust du da und machst." Man musste eins zu eins neben dem Kind sitzen und mit dem Kind das durchgehen, sonst wollte das Kind nicht. Es braucht das Persönliche eben doch noch. Im Kindergarten würde ich das nicht machen, auch nicht über das YouTube-Video. Und das Lustige bei Frau R. war, es ist ja live gewesen, aber bei schlechten Tagen hatte sie keine Geduld mehr, sie wollte nicht mehr.</p>
19	<p>I: Es tönt für mich, als ob auch ihr euch ganz fest engagieren musstet in dieser Förderung.</p>
20	<p>B6: Also es ist nicht so gewesen, wenn wir nicht neben ihr gesessen wären, hätte sie nichts gemacht. Aber sie hätten nichts gemacht für den Kindergarten, wenn man nicht daneben gesessen und dem Kind gesagt hätte, schau, wir machen das jetzt. Obwohl alles freiwillig gewesen ist, die Förderung nicht unbedingt, aber im Kindergarten hat die Kindergärtnerin gesagt, wenn ihr Kraft habt, dann macht es. Gewisse Eltern arbeiten 100%, die können ja nicht auch noch auf das Kind schauen. Aber dann musste man sich die Zeit nehmen und mit ihr das machen. Man macht es ja gerne, aber das ist die Erfahrung gewesen. Aber ich würde nicht sagen, es ist nicht nur um die Förderung gegangen, sondern allgemein. Ich vermische das ein bisschen, weil wir einfach sehr viel gemacht haben mit den Kindergarten-Dingen gearbeitet, zum Beispiel. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass wir in der Förderung auch viel gemacht haben, sie ist sich das gewöhnt gewesen, dass Mama oder Papa nebendran sitzen oder die Grossmutter. Und mit ihr das macht. Die Grossmutter ist zum Teil auch nicht gekommen, wir haben noch Nanny, dass jemand neben ihr gesessen hat.</p>
21	<p>I: Also als Frau R. noch zu Ihnen nach Hause gekommen ist, hat sich da auch jemand neben sie gesessen?</p>

Anhang

22	<p>B6: Nein, überhaupt nicht. Sie ist etwas zurückhaltend, die L.. Frau R. wollte das auch nicht unbedingt, dass jemand die ganze Zeit neben ihr sitzt. Sie hat noch eine kleine Schwester, die war natürlich immer sehr interessiert gewesen, dann musste mal schauen, dass sie nicht ablenkt. Und man musste noch etwas anderes mit ihr machen, Wäsche gemacht oder etwas gespielt. Und dann ist Frau R. mal nach vorne gekommen und sie hat geschaut, aber das ist schon anders gewesen während der Förderung. Es dünkte mich, die L. wäre davongegangen. Aber eben, bedingt durch den Umstand, dass ich im Homeoffice gewesen bin, ging das schon. Man kann sich ja einrichten.</p>
23	<p>I: Und Sie haben vorhin noch angesprochen, ein Teil ist die Förderung gewesen, und das andere ist der Informationsfluss, Gespräche mit Frau R. Ist das auch über Teams gewesen oder wie habt ihr das gestaltet?</p>
24	<p>B6: Das ist auch über Teams gewesen, natürlich verschickt sie noch Anderes. Über SMS haben wir viel erhalten. Oder manchmal ein E-Mail. Über Teams finde ich es praktisch, ich finde als Erwachsener kann man das gut über Teams machen. Da brauche ich nicht das live. Das ist auch noch das Thema gewesen. Einerseits ist es die Förderung gewesen, andererseits hat man sich auch ausgetauscht.</p>
25	<p>I: Und haben Sie das Gefühl gehabt, in dieser Zeit hätte Sie noch etwas Zusätzliches benötigt, dass Ihnen in der Förderung etwas gefehlt hätte. Oder hätten Sie sich etwas anderes gewünscht?</p>
26	<p>B6: Nein, man hat gemacht, was man konnte. Wie gesagt, Frau R. hat insofern umgestellt, dass sie jetzt viel mehr erzählt, sie hat mit ihnen etwas gebastelt, sie mussten etwas zeichnen usw. Und als sie bei uns gewesen ist, war explizit, jetzt hört dieser Geschichte zu. Manchmal ging es auch darum, feine Eingehelten, Vogelstimmen herauszuhören. Und ich hatte das Gefühl, das ist über Teams selber, über das Internet gibt es Kanäle, wo ich das Internet öffne und sage, hört es hat Vogelstimmen. Aber dafür braucht es wieder die Eltern. Und ich hatte das Gefühl, nein, man kann gar nicht mehr machen. Ich arbeite selber mit meinen Studenten über Teams, ich sehe das selber, wie viele Schwierigkeiten Teams hat in meinen Kursen. Aber Teams hat Dinge, die nicht funktionieren. Das haben wir auch verstanden, aber wenn die L. nicht so möchte, es nicht gut hört und keine Lust hatte, dann will das Kind nicht. Aber ich fand, das andere reicht auch. Und wenn man zusätzlich einen Link erhalten hat auf irgendeine Seite, wo Inputs für die Eltern waren. Oder sie hat gesagt, kauft doch das Büchlein wo man diese</p>

Anhang

	Aktivität machen kann, dann reicht das, dann kann ich das danach mit dem Kind machen. Und Gott sei Dank ist der Lockdown nicht lange gewesen. Ich glaube drei Monate?
27	I: Ja.
28	B6: Aber bei uns konnten unsere Kinder irgendwann wieder in den Kindergarten.
29	I: Genau. Ich weiss es auch nicht mehr genau.
30	B6: Gut, die Universität ist ja sowieso im Lockdown gewesen, während eineinhalb Jahren. Aber ich hatte mit den Kindern das Gefühl, ist der Lockdown schon deutlich kürzer gewesen.
31	I: Was ist Ihnen als Mutter oder als Eltern besonders wichtig während dieser Zeit? Haben sich da die Bedürfnisse verändert?
32	B6: Betreffend der Früherziehung?
33	I: Ja.
34	B6: Nein, eigentlich nicht. Man kann nicht mehr tun als möglich ist. Und ich habe es schon verstanden, als Frau R. gesagt hat, sie dürfe nicht mehr kommen. Es ist nicht optimal, weil sie eigentlich zu uns nach Hause kommen sollte. Die Früherziehung lebt ja von dem, dass man etwas mehrfach sagen kann, und das geht über das System nicht so gut. Aber wir haben diese Homeoffice-Pflicht. Und wir dürfen uns nicht treffen. Und es macht auch Sinn, dass man nicht in verschiedene Familien geht und das Virus weitergibt. Da fand ich, man machte was man konnte. Natürlich kann man anders motivieren, wenn man vor Ort ist, aber das ist einfach etwas was nicht möglich ist. Wie ich schon sagte, das kann man nicht anders machen, ich glaube nicht, dass man irgendetwas anderes hätte machen können. Da hätte man die Homeoffice-Pflicht auch nicht umgehen brauchen.
35	I: Ja. Also die Bedürfnisse sind also ähnlich geblieben, es ist einfach die Situation, die es anders gemacht hat. Und wie ist das für Sie gewesen? Sie sind ja sonst die Mutter von L., und jetzt haben Sie eine Art Doppelrolle oder dreifache Rolle erhalten, als Mutter, als Lehrerin, als Therapeutin? Wie ging das, wie muss man sich das vorstellen?
36	B6: Ich glaube das hatten alle etwas. Und alle haben alle Mütter und Väter damit gekämpft. Wie schwierig es ist, Kinder zu motivieren, und die Achtung für die Lehrpersonen ist entsprechend gestiegen. Es ging schon, ich habe das Gefühl, wir machen auch sonst etwas. Wir fördern nicht so extrem, das machen wir nicht.

Anhang

	<p>Weil ich das Gefühl habe, es muss viel von ihr kommen, wenn sie etwas wissen will. Da gibt es in Zürich ganz andere Mütter, die andere Lebensziele mit ihren Kindern haben. Aber mich hat das nicht so gestört, ich fand es noch interessant. Das Basteln oder auch in Bezug auf den Kindergarten, hatte ich selber auch Freude, wenn ich mit ihr etwas zu basteln. Es war für mich auch etwas anderes als während dem Alltag. Oder das Gleiche in der Früherziehung, die Geschichten habe ich weniger zugehört, aber vielleicht mit ihr geschaut, wo haben wir die WC-Papier Rolle, jetzt malen wir das, mit dem Malkasten usw. Und das macht dann auch Spass, mich hat das nicht gestört, aber ich bin ja selber auch Pädagogin. Aber es ist für mich nicht etwas Schwieriges gewesen, ich glaube andere Eltern hatten da mehr Mühe gehabt.</p>
37	<p>I: Und das Mädchen hat das auch akzeptiert, dass die Mutter plötzlich auch Hausaufgaben gibt oder sonstige Übungen?</p>
38	<p>B6: Das ging manchmal besser, manchmal weniger gut. Ich bin nicht Unterstufenlehrperson, das merkt man natürlich, man muss sich sehr zurückhalten. Es hat ihr manchmal schon nicht gefallen, wenn ich sagte, nein, jetzt machen wir das. Und das ist dann manchmal die extrinsische und intrinsische Motivation, ist wohl eher extrinsisch motiviert gewesen. Aber ich fand auch, man muss auch eine gewisse Struktur im Alltag haben. Und einfach nur den ganzen Tag spielen ist wunderbar mit der kleinen Schwester. Aber man hat doch den Anspruch, dass sie doch etwas weiterkommt, sie haben schon viel Zeit verloren, es ist schon tragisch, was die paar Monate ausmachen. Ich denke im Kindergarten viel weniger, man sieht es vor allem bei den Oberstufenschüler und bei den Gymnasiasten, was da für Lücken entstanden sind. Und ich denke, bei ihr ist es noch weniger, Kindergarten ist ja viel Spielen. Ich hatte nicht so das Glück, ich habe das Gefühl je älter das Kind gewesen wäre, desto schwieriger wäre es wohl geworden.</p>
39	<p>I: Das macht sicher einen grossen Unterschied, wie alt die Kinder sind?</p>
40	<p>B6: Ja.</p>
41	<p>I: Und haben Sie auch Vorteile gesehen, jetzt in dieser Situation für Sie als Familie, oder für das Kind?</p>
42	<p>B6: Der Vorteil von solchen Fern- und Fernförderungen ist sicher, ich hatte das Gefühl, es ist überschaubarer. Früher war es von zwei Uhr bis (...) dann gewesen. Dann musste man schauen, dann muss ich mir frei behalten an meinen freien Tagen. Und jetzt ist es so, am Anfang kommen sie von elf Uhr bis zwölf Uhr, wie</p>

Anhang

	<p>auch immer, an einem bestimmten Tag. Und durch das, dass man viel flexibler im Homeoffice ist, fand ich das auch nicht schlecht. Ich habe das Gefühl, das Ganze erhöht die Flexibilität stark von mir als Mutter oder von uns als Familie. Aber auch sonst, wenn L. gefördert wird im Kindergarten, habe ich gar nichts damit zu tun. Sie bringt mir einfach das Heft nach Hause, wo drinsteht, das hat L. heute gemacht. Bitte das noch etwas üben mit ihr. Das ist das was ich habe von Frau R. und vielleicht noch ein SMS, heute hat sie das und das gearbeitet. Und mehr habe ich nicht. Es ist wie eine Black Box. Und zuhause ist man einfach da, ist nebendran gesessen, hat geschaut, dass das Gerät läuft und die ganzen Dinge sind da gewesen. Das ist natürlich ein Mehraufwand. Aber ich finde es nicht wahnsinnig, man hat sich die Zeit genommen, das ist doch klar. Ich finde es für sie ja gut, sie hat Frau R. gerne und arbeitet gerne mit ihr. Es ist im Fernunterricht nicht ganz das Gleiche, wenn es nicht physisch ist.</p>
43	<p>I: Es ist ein grosser Unterschied, auf jeden Fall. Auch wie man es sich gewöhnt ist, wenn es für das Kind immer so gewesen ist, und dann plötzlich gibt es so einen Wechsel. Jetzt haben wir von der Unterstützung vom Mädchen gesprochen, wie haben Sie sich als Mutter oder wie haben Sie die Unterstützung erhalten als Mama mit ihrem Kind, welches auf Unterstützung angewiesen ist?</p>
44	<p>B6: Die Unterstützung habe ich immer bekommen, man kann immer fragen, wenn etwas ist. Das fanden wir immer, das läuft gut, wenn etwas wäre, wenn etwas ist, dann schreibe ich. Oder ich frage Frau R., dann erhalte ich immer gleich eine Antwort. Das hat mich dann nicht anders gedünkt, es hat mich nicht gestört. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir sehr viel Unterstützung benötigen oder auch wollen. Bei uns ist wichtig, wenn ich irgendetwas wissen muss, oder jetzt auch mit dem Übertritt. Dort bin ich froh, wenn ich schnell eine Rückmeldung habe, aber sonst hatte ich das Gefühl, es ging gut, in so einer Situation hat man das Beste gemacht, was man konnte. Und die L. ist ein sehr unproblematisches Kind. Und dadurch das ist sie sehr pflegeleicht, man merkt da nicht so grosse Unterschiede. Und ich kann mir vorstellen, dass andere Kinder, die mehr Unterstützung brauchen, dass es dort zu viel mehr Schwierigkeiten geführt haben kann. Die L. hat ihren Kopf, und wenn sie nicht will, dann will sie nicht. Aber das ist bei anderen Kindern auch so, egal wie sie sind.</p>
45	<p>I: Das ist gesund, genau. Könnten Sie sich vorstellen, dass es andere Situationen gibt, wo Sie finden, ich würde Fernförderung bevorzugen?</p>
46	<p>B6: Also kein Lockdown meinen Sie? Bei der Früherziehung ist es schon wichtig, wenn solche Dinge sind die wirklich, es gibt schon Dinge, die den Kontakt</p>

Anhang

	<p>brauchen. Wo es wichtig ist, dass man das eher vor Ort macht oder sonst, es gibt Systeme, die man einfach abspielen kann, dem Kind mit Frage-Spielen. Da kann ich mir vorstellen, wo man sicher auch machen könnte. Zum Beispiel Übungen, Teams hat nicht so eine gute Tonqualität, das merken wir selber auch. Die Frage ist einfach, es braucht Eltern, die bei den Kleinen nebendran sitzen und mit ihnen das machen. Sonst machen sie das nicht. Das ist sicher der Nachteil, denke in jeder Familie ist das nicht möglich. Aber ich habe das Gefühl, man könnte mit der Technik sehr viel machen, genau. Und was ich schon sagte, das Basteln hat gut funktioniert. Und auch die Geschichten erzählen, auch da gibt es Möglichkeiten, dass man solche aufnimmt. Aber eben, ich habe das Gefühl, bei den Kleinen ist die Bezugsperson nicht unwichtig. Das hat man auch bei der Kindergärtnerin gesehen, über YouTube-Video sagt Halli Hallo, irgendwann ist es L. egal gewesen. Nach dem gefühlten 50ten Video. Nein, schon vorher, nach dem 20ten Video. Das packt sie einfach nicht mehr. Und da muss man nebendran eine Art Animator haben, die das mit ihm macht. Aber eben, ich denke, es gibt sicher Dinge die gut möglich sind. Aber es bedingt, dass man die Eltern auch einspannt, sonst habe ich das Gefühl, man fördert ja schon ganz Kleine, das wird sehr schwierig.</p>
47	<p>I: Ja.</p>
48	<p>B6: Die Elterngespräche und Beratungsgespräche, die kann man gut über Teams durchführen. Das ist zeitsparend für alle. Dann kann ich in meinem Büro in Fribourg sein und muss nicht irgendwie zurückreisen zu einer bestimmten Zeit. Das finde ich sehr gut. Alles, was Gespräche sind, denke ich, das hat sich schon durchgesetzt, im Büro kommen die Leute nicht mehr vor Ort, auch die Studenten nicht mehr, das findet alles über Teams statt.</p>
49	<p>I: Es hat sehr entschleunigt, die Bewegung, der ganze Lockdown. Bevor ich das Interview vorbereitet habe, habe ich geschaut, was gibt es schon für Erfahrungen. In der Literatur gibt es natürlich nicht so viele. Aber zum Beispiel oder Kanada haben sie die ersten Untersuchungen gemacht, in den letzten Jahren ist es aufgekommen mit der Fernförderung, weil dort die grossen Distanzen dazwischen sind, die wir in der Schweiz nicht so haben.</p>
50	<p>B6: Ja, drei Stunden Autofahrt in Kanada, ist klar.</p>
51	<p>I: Entweder fördert man nur zwei Kinder pro Tag oder man sucht nach Lösungen. Oder wenn das Wetter ganz schlimm ist, genau. Vermutlich hat sich das dort schon früher durchgesetzt, die Fernförderung. Und es ist noch interessant, es ist herausgekommen, gewisse Eltern fanden, dadurch dass wir mit dem Kind die</p>

Anhang

	<p>Förderung gemacht haben. Und die Fachperson ist woanders vor einem Bildschirm gewesen, dass sich die Eltern gestärkt fühlten, weil sie selbst mit dem Kind arbeiten mussten. Bei Ihnen ist die L. schon im Kindergarten, aber Sie kennen das von früher. Was denken Sie dazu, wenn ich Ihnen das so schildere? Wie kommt das bei Ihnen an?</p>
52	<p>B6: Das leuchtet ein, vorher habe ich mich etwas rausgenommen. Aber das ist auch normal gewesen, dass ich nicht immer die ganze Zeit neben ihr sitze. Und wir haben noch ein zweites Kind, sonst hätte es nebendran herumgeschrien und man hätte gar nichts mehr gehört, dann. Das hat mich logisch gedünkt. Eine Stärke, durch das, dass man viel mehr dran ist, viel mehr mitbekommst, viel mehr siehst, wie du selber fördern kannst. Ja, du bist das Pendant mit den Kindern, was dir Teams gegenüber sagt, oder dem Kind sagt. Und dann versuchst du das Kind zu unterstützen und dort eine Anleitung zu geben. Das leuchtet mir sehr ein. Es ist immer die Frage, ich denke, für mich wäre es nicht so ein Problem. Wir sind vielleicht affiner, flexibler, aber ich habe das Gefühl, dort gibt es schon riesige Unterschiede. Wenn man daran denkt, mit einem Kind mit Migrationshintergrund, wo die Eltern das nicht so gut verstehen. Da ist sehr wahrscheinlich schon das Gespräch vor Ort nicht nur einfach, und dann über Teams. Und dann haben die Eltern vielleicht nicht das Privileg im Homeoffice zu sein, und dann könnten ich mir schon vorstellen, dass das sehr situativ ist. Ich habe das Gefühl mit Leuten wie uns ist es weniger ein Problem. Aber vielleicht mit anderen könnte ich mir vorstellen, dass es schon nicht nur so einfach ist. Man muss sich da situativ anpassen. Aber ich glaube, dass die Stärke und das Interesse, wenn man merkt, so könnte ich es machen. Das kann sicher unbestritten helfen, das glaube ich sofort, wenn das diese Studien gesagt hat.</p>
53	<p>I: Doch interessant, was Sie ansprechen, diese Unterschiede, zwischen den Familien, die je nachdem bei gewissen Themen sich grösser zeigen. Jetzt in Fernförderung.</p>
54	<p>B6: Aber eben, ich nehme an, das haben Sie nicht nur in der Fernförderung, dass das auch kommt, wenn man vor Ort ist. Das Sprachproblem ist manchmal nicht ganz so einfach, wenn man auch mit Übersetzer arbeitet. Wir schulen das ja auch, um mit dem Übersetztem zu arbeiten. Ich denke dann doch, gerade in solchen Situationen ist es natürlich doch wichtig, dass die Leute wie vor Ort sind. Und dann ist es wie noch einmal anders. Ich hatte ja nicht mal einen Computer, das ist ja bei uns als Schülern auch so gewesen, wo wir gemerkt haben an der</p>

Anhang

	Universität. Man musste erstmal schauen, ob er dir einen Computer gibt. Und das denke ich noch viel mehr, es ist einfach schon noch ein Unterschied.
55	I: Das ist spannend. Ich wäre mit meinen Fragen fertig. Ich wollte Sie noch zum Abschluss fragen, diese Fragen kommen jetzt von mir, mit meinem Blick. Gibt es noch etwas, was Sie ergänzen möchte, was ich nicht angesprochen habe, was Sie finden, das ist auch noch wichtig gewesen in der Fernförderung?
56	B6: Nein, eigentlich nicht. Wir sind froh gewesen, dass sie überhaupt stattgefunden hat. Am Anfang wusste man nicht genau, wie es ist. Wir sind zufrieden gewesen, während dieser Zeit sie betreut wird, wir sind zufrieden. Es ist alles gut.
57	I: Schön, das ist auch gut. Dann wären wir durch mit dem Interview.

Anhang

9.10 Kategoriensystem: Definitionen und Ankerbeispiele

Kategorie	Beschreibung/Definition	Ankerbeispiel
Begleitung und Beratung der Eltern	Umfasst Aussagen über die Art der Umsetzung der Zusammenarbeit mit den Eltern.	B6, Absn. 24: <i>Das ist auch über Teams gewesen, natürlich verschickt sie noch Anderes. Über SMS haben wir viel erhalten. Oder manchmal ein E-Mail. Über Teams finde ich es praktisch, ich finde als Erwachsener kann man das gut über Teams machen. Da brauche ich nicht das live. Das ist auch noch das Thema gewesen. Einerseits ist es die Förderung gewesen, andererseits hat man sich auch ausgetauscht.</i>
Konkrete Umsetzung der Fernförderung	Enthält Informationen über die praktische Umsetzung einer Fernförderstunde.	B1, Absn. 22: <i>Ich finde sie hat es sehr gut gemacht. Am Anfang haben wir eher telefoniert und als dann das Teams gekommen ist, die Möglichkeit, haben wir das Teams installiert. Und dann mussten wir etwas ausprobieren, wie es am einfachsten geht, ob Tablet oder am festen Computer. Am Anfang haben wir es noch mit dem Tablet gemacht, dass wir flexibler gewesen sind. Wir haben die WLAN-Quelle hier unten und dann mussten wir das auch hier unten im Wohnzimmer das machen.</i>
Subkategorie: Alter der Kinder	Aussagen über das Alter der Kinder in der Förderung.	B2, Absn. 20: <i>Aber wenn ich jetzt so zurückdenke, war er ja auch noch kleiner. Als er ein Jahr und drei Monate alt war, habe wir ja</i>

Anhang

		<i>auch zum Beispiel noch nicht gross gebastelt.</i>
Subkategorie: Beziehungsaspekte	Aussagen über die bereits bestehende oder veränderte Beziehung durch Fernförderung.	B2, Absn. 20: <i>Zwar ist da jemand, den man kennt, F. kannte ja Frau A., das war sicher von Vorteil. Dass wir uns vorher schon gesehen haben.</i>
Subkategorie: Anwesenheit der Eltern	Kommentare über die Qualität und Quantität der Präsenz der Eltern.	B6, Absn. 18: <i>(...) Es war sehr gut, aber für die Kinder hat es nicht funktioniert. Du musstest neben dran sitzen, man konnte den Kindern nicht sagen, "jetzt schaust du da und machst." Man musste eins zu eins neben dem Kind sitzen und mit dem Kind das durchgehen, sonst wollte das Kind nicht. Es braucht das Persönliche eben doch noch (...).</i>
Subkategorie: Empowerment der Eltern	Wie empfanden die Eltern ihre Befähigung durch Fernförderung?	B4, Absn. 88: <i>Sì. E poi, anche, io penso che, sì, un po' tutti e due; tipo, dai parte dei genitori, sì, perché noi possiamo sentire anche che stiamo aiutando a sviluppare il figlio, no? Stiamo assistendo. That you're also involved in them developing, you know? Sei coinvolto col processo, no? E poi, secondo me, anche dal punto di vista del bambino è, loro ti possono far vedere quello che possono fare, quindi sono un po' orgogliosi di se stesso: "Papi, mami, io posso fare questo" e dimostrare quello che possono fare. Secondo me anche da parte del bambino, se i genitori sono coinvolti, è bello.</i>

Anhang

Vorteile der Fernförderung	Von den Eltern erkannten Vorteile in der Fernförderung.	B2, Absn. 8: (...) <i>Und mein Mann hatte mehr Homeoffice als ich während dem Lockdown und darum hat er das dann während dieser Zeit mehrheitlich übernommen. Das war eigentlich fast ein Vorteil, dass es einen Wechsel gebracht hat.</i>
Nachteile der Fernförderung	Von den Eltern erkannten Nachteile in der Fernförderung.	B5, Absn. 52: <i>It's just when you, I mean, you know, with a video, you can obviously see somebody and you can see their face and but somehow, I don't know, when you're just next to somebody you can understand and feel and interact better.</i>
Positive Erkenntnisse aus der Fernförderung	Welche Erfahrungen überraschten die Eltern positiv, was konnte weiterhin durchgeführt werden?	B2, Absn. 86: <i>Es hätte sein können, dass einfach nichts ist. Und dann sieht man sich Ende Lockdown wieder und währenddessen passiert nichts. Also wir haben das jetzt nicht irgendwie selbstverständlich gefunden, dass wir da Anspruch haben, dass irgendein Ersatz stattfindet. Weil wir eben andere Sachen gesehen haben, die halt dann nicht mehr gehen in dieser Zeit, wenn man ein bisschen Pech hat.</i>
Schwierigkeiten in der Fernförderung	Informationen über die angetroffenen Schwierigkeiten bei der Umsetzung von Fernförderung.	B2, Absn. 18: (...) <i>Das Problem war aber, dass die Kamera nicht an diesem Bildschirm war, sondern dann auf dem Handy oder auf dem Computer davor, den man mit dem Bildschirm verbunden hatte. Und dann</i>

Anhang

		<p><i>haben F. und auch wir in den Bildschirm geschaut, aber dort wo wir hingeschaut haben, waren nicht die Augen von Frau A.</i></p>
<p>Lücken in der Umgesetzten Fernförderungen</p>	<p>Was fehlte den Eltern? Was sollte noch optimiert werden?</p>	<p><i>B5, Absn. 22: Because I think that was the difficulty with the therapy side of it. (...) And it's also for me, it's hard to explain to a child. It's not my profession. It's not my job. I don't know what it does. To say, well, why do we have to do this? And then, yeah, sometimes I would just go online and say, okay, if I have to be the teacher, then we do it my way also.</i></p>
<p>Geeignete Situationen für eine Fernförderung</p>	<p>Wo können sich die Eltern Fernförderung gut vorstellen?</p>	<p><i>B1, Absn. 67: Ja, ich glaube, wenn man jemand krank ist, aber doch nicht so krank, dass man nicht sprechen kann. Aber doch einen Schnupfen, oder Halsschmerzen usw. Dann ist es sicher sinnvoll.</i></p>